

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Zusammenarbeit im Programm Kita Inklusiv

Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Kindertagesstätten und den Heilpädagogischen Diensten im Kanton Solothurn

Eingereicht von: Joana Borer

Begleitung: Matthias Lütolf

Datum der Abgabe: 26.05.2024

Abstract

Das Programm Kita Inklusiv unterstützt die Inklusion von Vorschulkindern mit besonderen Bedürfnissen in Kindertagesstätten (Kita). In dieser Arbeit wird der Fokus auf die Frage gelegt, inwiefern die Zusammenarbeit im Programm gelingt. Mittels einer Mixed-Methods-Studie wurden die Fachpersonen Betreuung der teilnehmenden Kitas und die Beratungspersonen Kita Inklusiv der Heilpädagogischen Dienste zur Qualität der Zusammenarbeit befragt. Auf der Basis quantitativer Resultate aus einem schriftlichen Fragebogen wurden in einem nächsten Schritt spezifische Themen in Interviews vertieft und inhaltsanalytisch analysiert. Es zeigt sich, dass die meisten Teilnehmenden das Programm und die Zusammenarbeit grundsätzlich schätzen und die Kooperation als wichtig erachten. Von den Fachpersonen wird mehrheitlich grossen Wert auf Offenheit, Flexibilität und das Verständnis für die jeweilige Arbeitsrealität gelegt. Unterschiede zwischen den Berufsgruppen zeigen sich bezüglich den Erwartungen an die Zusammenarbeit.

Vorwort und Danksagung

Das Programm Kita Inklusiv im Kanton Solothurn liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich besuchte als Kind selbst eine Kindertagesstätte und konnte im jungen Erwachsenenalter als Ferienaushilfe in einer Kita arbeiten. Dabei durfte ich auch verschiedene Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Kitaalltag miterleben und begleiten. In meinem Beruf als heilpädagogische Früherzieherin komme ich zunehmend in Kontakt mit verschiedenen Kitas. Den Austausch mit den Fachpersonen erlebe ich jeweils als sehr bereichernd und er eröffnet mir neue Perspektiven auf das Kind. Dabei bin ich mir unserer unterschiedlichen Arbeitsrealität (Stichwort Ressourcen und Fachkräftemangel) sehr bewusst und habe grossen Respekt dem Kita-Personal gegenüber für ihren tagtäglichen engagierten Einsatz für die Kinder.

Ich danke besonders allen Kitamitarbeitenden, die sich für die schriftliche Umfrage und/oder das persönliche Interview Zeit genommen haben und mich in meinem Masterarbeitsvorhaben unterstützt haben. Weiter möchte ich mich bei den Heilpädagogischen Früherziehenden des Kantons Solothurn, welche die Rolle «Fachperson Kita Inklusiv» ausüben, für ihre Mitwirkung und Teilnahmebereitschaft an meiner Untersuchung bedanken. Ein Dank geht dabei auch an die Leitungspersonen der heilpädagogischen Dienste, die dieses Vorgehen unterstützt haben.

Ein herzliches Dankeschön möchte ich dem Verein Kita Inklusiv, insbesondere André Naef und Claudia Althaus für die Offenheit, die konstruktiven Ratschläge und die Vernetzung aussprechen. Ohne ihre Unterstützung wäre mein Vorhaben nicht umsetzbar gewesen. Ein besonderer Dank geht auch an meinem Betreuer der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, Matthias Lütolf. Die fachliche Unterstützung, die unkomplizierte Begleitung und sein stetes offenes Ohr bei Fragen aller Art habe ich sehr geschätzt.

Weiter bedanke ich mich für die wertvolle Arbeit des Korrekturlesens bei Janine Lehmann. Abschliessend möchte ich meiner Familie und meinen Freunden danken, die mich in dieser intensiven und anspruchsvollen Zeit unterstützt und gestärkt haben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	I
Vorwort und Danksagung.....	II
Inhaltsverzeichnis.....	III
Abbildungsverzeichnis.....	VII
Tabellenverzeichnis.....	VIII
1. Einleitung.....	1
1.1 Ausgangslage.....	1
1.2 Zielsetzungen und Fragestellung.....	2
1.3 Inhaltlicher und forschungsmethodischer Aufbau.....	2
2. Theoretische Auseinandersetzung.....	4
2.1 Begriffsklärung.....	4
2.1.1 Behinderung.....	4
2.1.2 Kinder mit besonderen Bedürfnissen.....	4
2.1.3 Aktivität.....	5
2.1.4 Partizipation.....	5
2.1.5 Kindertagesstätte.....	5
2.1.6 Kooperation.....	5
2.1.7 Interdisziplinarität.....	6
2.2 Inklusion und Partizipation.....	6
2.2.1 Verständnis von Inklusion.....	6
2.2.2 Partizipation und Teilhabe.....	8
2.2.3 Gelingensbedingungen für Inklusion und Partizipation in Kindertagesstätten.....	9
2.2.4 Herausforderungen für Inklusion und Partizipation in Kindertagesstätten.....	12
2.3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Frühbereich.....	14
2.3.1 Ziele Interdisziplinarität.....	14
2.3.2 Gelingensbedingungen für Interdisziplinarität.....	14
2.3.3 Kooperation in der Interdisziplinären Zusammenarbeit.....	16
2.3.4 Gelingensbedingungen für Kooperation zwischen Frühförderung und Kindertagesstätten.....	16

2.3.5 Beratung in Kooperationsbeziehungen	19
2.4. Aktueller Forschungsstand und Praxisbeispiele von Inklusion in Kitas	20
2.4.1 IVO-Eine Studie zur Umsetzung von Inklusion als gemeinsame Aufgabe von Kindertageseinrichtungen und Frühförderung in Bayern.....	20
2.4.2 Rheinland-Kita-Studie: Inklusion von Kindern mit Behinderung	21
2.4.3 Erfahrungen am Beispiel der Inklusion hörgeschädigter Kinder	21
2.4.4 Kita Plus: Evaluationsbericht	22
2.4.5 Teilhabe in der Kindertagesstätte (TiKi).....	22
2.5 Programm Kita Inklusiv	23
2.5.1 Zielsetzungen Kita Inklusiv	23
2.5.2 Aufnahmekriterien Kita Inklusiv.....	24
2.5.3 Akteure Kita Inklusiv	24
2.5.4 Implementierungsphase und Finanzierung Kita Inklusiv	26
3. Fragestellung	27
4. Forschungsmethodik	28
4.1 Auswahl der Forschungsmethode.....	28
4.2 Vorgehen und Feldzugang.....	29
4.2.1 Erstellung des Fragebogens.....	29
4.2.2 Pretest Fragebogen.....	31
4.2.3 Erstellung des Interviewleitfadens	31
4.3 Datenerhebung und -verarbeitung	34
4.3.1 Datenerhebung.....	34
4.3.2 Datenaufbereitung.....	34
4.3.3 Datenauswertung	35
4.4 Gütekriterien	37
5. Ergebnisse	38
5.1 Ergebnisse der quantitativen Befragung	38
5.1.1 Rücklaufquote	38
5.1.2 Teilnehmende Personen.....	38
5.1.3 Zufriedenheit im Programm Kita Inklusiv	38

5.1.4 Stellenwert der Kooperation im Programm Kita Inklusiv.....	40
5.1.5 Aktuelle Zusammenarbeit im Programm Kita Inklusiv	42
5.1.6 Erwartungen im Programm Kita Inklusiv	44
5.2 Ergebnisse der qualitativen Befragung.....	45
5.2.1 Inklusion	45
5.2.2 Partizipation.....	49
5.2.3 Bedürfnisse und Erwartungen an die Zusammenarbeit	53
5.2.4 Umsetzung und Erfüllung der Bedürfnisse und Erwartungen an die Zusammenarbeit	58
5.2.5 Weitere Aspekte	65
6. Diskussion.....	68
6.1 Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen	68
6.1.1 Bedeutung des Begriffs «Inklusion»	68
6.1.2 Bedeutung des Begriffs «Partizipation»	69
6.1.3 Bedürfnisse und Erwartungen an die Zusammenarbeit	70
6.1.4 Umsetzung und Erfüllung der Bedürfnisse und Erwartungen an die Zusammenarbeit	73
6.2 Reflexion forschungsmethodisches Vorgehen	75
6.2.1 Mixed-Methods-Design.....	75
6.2.2 Quantitative Untersuchung	76
6.2.3 Qualitative Untersuchung	77
6.3 Vergleich mit dem aktuellen Forschungsstand und Beantwortung der Hauptfragestellung.....	77
6.3.1 Auftragsklärung	77
6.3.2 Offenheit und Transparenz.....	78
6.3.3 Diverse individuellen und interpersonelle Bedingungen.....	78
6.3.4 Inklusive Haltung und partizipative Ausrichtung.....	79
6.3.5 Rahmenbedingungen	79
7. Ausblick.....	80
7.1 Konsequenzen für Forschung.....	80

7.2 Konsequenzen für das Programm Kita Inklusiv	80
7.3 Konsequenzen für die eigene Berufspraxis	81
8. Literatur	82
9. Anhangsverzeichnis	82

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Quantitative Untersuchung, Allgemeine Zufriedenheit im Programm Kita Inklusiv	39
Abbildung 2: Quantitative Untersuchung, Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit.....	40
Abbildung 3: Quantitative Untersuchung, Stellenwert der Kooperation für Kind mit besonderen Bedürfnissen.....	41
Abbildung 4: Quantitative Untersuchung, Stellenwert der Kooperation für Ausübung des Berufsauftrages.....	42
Abbildung 5: Quantitative Untersuchung, Einbringung des Fachwissens.....	43
Abbildung 6: Quantitative Untersuchung, Verfolgung gemeinsamer Zielsetzungen	44
Abbildung 7: Quantitative Untersuchung, Erwartungen an die Zusammenarbeit.....	45

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Akteure Kita Inklusiv.....	25
Tabelle 2: Diskussion, Stellenwert der Kooperation.....	70
Tabelle 3: Diskussion, Übersicht unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen.....	72

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention 2014 verpflichtet sich die Schweiz Menschen mit Behinderungen gegen Diskriminierung zu schützen und ihre Inklusion in der Gesellschaft voranzutreiben sowie Hindernisse zu beheben. Für Kinder mit Behinderung bedeutet dies ein Recht auf Teilhabe und Partizipation ab Geburt, welches beispielsweise auch in familienergänzenden Betreuungseinrichtungen im Vorschulalter eingefordert werden kann (UNO Behindertenrechtskonvention, 2014).

Allerdings besteht für Kinder im Vorschulalter in der Schweiz kein allgemeines Recht auf den Besuch einer Kindertagesstätte. Die institutionelle Fremdbetreuung gilt als Privatangelegenheit der Familien. Im Jahr 2015 waren 90% aller Kindertagesstätten privat organisiert und rund zwei Drittel der Kosten wurden von den Eltern finanziert (Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse) & Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz, 2015). Im Jahr 2018 wurden 31.6 Prozent der Kinder zwischen 0 und 12 Jahren institutionell, d.h. im Rahmen einer Kindertagesstätte oder einer schulergänzenden Betreuung, familienergänzend betreut (Bundesamt für Statistik (BFS), 2021). Zur schweizweiten familienergänzenden Betreuung von Kindern mit Behinderungen liegen derzeit keine Zahlen vor. Diverse Konzepte in verschiedenen Kantonen wurden während den letzten Jahren zur Förderung der Inklusion von Kindern mit Behinderungen in der familienergänzenden Betreuung aufgegleist. Procap hat 2021 eine umfassende Analyse erarbeitet. Die kantonalen und regionalen Unterschiede in Bezug auf Angebot und Finanzierungsmechanismen sind teilweise erheblich. Die Analyse hebt einige Best-Practice-Modelle hervor und zeigt dadurch, «[...]dass Inklusion im Vorschulalter mit den entsprechenden Bedingungen betreffend Fachpersonal, Infrastruktur und Finanzierung gut möglich ist – und auch erfolgreich gelebt wird» (Fischer, Häfliger & Pestalozzi, 2021, S. 59).

Im Kanton Solothurn zielt der Verein Kita Inklusiv die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention im Bereich der familienergänzenden Betreuung an. Auf die Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Heilpädagogischen Diensten des Kantons und den teilnehmenden Kindertagesstätten wird grossen Wert gelegt (Verein Kita Inklusiv, 2024).

Die Inklusion in der frühen Kindheit und die daraus entstehende Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus anderen Disziplinen nehmen zunehmend einen grösseren Stellenwert im Arbeitsfeld der heilpädagogischen Früherziehung ein. Eines der fünf zentralen Aufgabenfelder in der heilpädagogischen Früherziehung ist die Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme (Lütolf, Vernetz & Koch, 2014).

1.2 Zielsetzungen und Fragestellung

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird die Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Programm Kita Inklusiv des Kantons Solothurn näher beleuchtet. Eine Zielsetzung liegt dabei auf der Erforschung der momentanen Zufriedenheit aller teilnehmenden Fachpersonen. Der Fokus liegt auf der Kooperation zwischen den Beratungspersonen Kita Inklusiv und den Fachpersonen Betreuung Fachrichtung Kind. Das primäre Ziel dieser Arbeit ist es, Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Angebot Kita Inklusiv herauszukristallisieren.

Um die Zusammenarbeit klarer darzustellen, liegt das Augenmerk auf den Begriffen «Inklusion» und «Partizipation». Es wird der Frage nachgegangen, wie die Begriffe von den beiden Berufsgruppen definiert werden und ob nach Simon (2023) eine gemeinsame Sprache vorhanden ist und eine gemeinsame Zielrichtung verfolgt wird. Ein weiterer Aspekt dieser Arbeit ist die Klärung der Bedürfnisse der Berufsgruppe Fachpersonen Betreuung und der Beratungspersonen Kita Inklusiv. Die Bedürfnisse können struktureller Art (Organisation, Kommunikation, usw.) sein oder Haltung und Einstellungen betreffen. Zudem wird der Klärung der Rollen der unterschiedlichen Beteiligten im Projekt Kita Inklusiv nachgegangen.

Aufgrund oben beschriebener Zielsetzungen wird in dieser Masterarbeit folgender Hauptfragestellung nachgegangen:

Wie gelingt eine erfolgreiche Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen Betreuung der Kindertagesstätten und den Beratungspersonen Kita Inklusiv der heilpädagogischen Dienste im Programm Kita Inklusiv im Kanton Solothurn?

Nach einer theoretischen Auseinandersetzung mit der Thematik wird die Hauptfragestellung im 3. Kapitel um weitere Teilfragen ergänzt.

1.3 Inhaltlicher und forschungsmethodischer Aufbau

Zur Klärung der Fragestellung wird diese Masterarbeit in zwei Hauptteile gegliedert. In einem ersten Teil erfolgt nach einer Begriffsklärung (Kap. 2.1) die theoretische Auseinandersetzung zur Inklusion und Partizipation von Kindern mit Behinderungen in Kindertagesstätten (Kap. 2.2). Des Weiteren erfolgt in Kapitel 2.3 eine theoretische Vertiefung zum Thema Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Fachpersonen der Kinderbetreuung und Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung. Einige Praxisbeispiele und aktuelle Studien werden in Kapitel 2.4 erwähnt. Anschliessend wird das Programm Kita Inklusiv im Kanton Solothurn in Kapitel 2.5 detailliert vorgestellt.

Im zweiten Teil erfolgt eine empirische Untersuchung im Mixed-Methods-Design. Durch eine quantitative Erhebung mittels Fragebogen werden die allgemeine Zufriedenheit und die Einstellungen der beteiligten Fachpersonen erhoben. Mittels einer qualitativen Untersuchung

anhand von leitfadengestützten Interviews wird den Fragestellungen vertiefter nachgegangen. Die empirische Vorgehensweise wird im 4. Kapitel detailliert erläutert. Die erhobenen Daten werden in Kapitel 5 dargestellt und in Kapitel 6 mit der theoretischen Aufarbeitung verglichen und diskutiert. Abgeschlossen wird diese Arbeit mit der Beantwortung der Fragestellungen und einem Ausblick für die mögliche Weiterentwicklung von Kita Inklusiv und die zukünftige Berufspraxis.

2. Theoretische Auseinandersetzung

In der theoretischen Auseinandersetzung erfolgt nach einer Begriffsklärung zunächst eine Auseinandersetzung mit den Begriffen «Inklusion» und «Partizipation». Die Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen ist der Kern der empirischen Untersuchung und wird deshalb in Kapitel 2.3 vertieft. Des Weiteren werden fünf aktuelle Studien kurz umrahmt, bevor das Programm Kita Inklusiv anhand des Konzeptbeschriebs vorgestellt wird.

2.1 Begriffsklärung

Die zentralen Begriffe, die in dieser Arbeit verwendet werden, werden nachfolgend prägnant definiert, um zu klären, in welchem Verständnis die Bezeichnungen verwendet werden. Es wird für die zentrale Begriffsklärung mehrheitlich die «einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik» der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren aus dem Jahr 2007 verwendet.

2.1.1 Behinderung

Der Begriff «Behinderung» wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Rahmen der Verabschiedung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) im bio-psycho-sozialen Verständnis neu definiert. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren hat im Jahr 2007 den Begriff «Behinderung» folgendermassen definiert:

«Schädigung von (physiologischen oder psychischen) Körperfunktionen und/oder Beeinträchtigung einer Aktivität: und/oder Beeinträchtigung der Partizipation: als Ergebnis der Interaktion zwischen Gesundheitsmerkmalen und Kontextfaktoren (personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren). Sie ist im Bereich der Sonderpädagogik: relevant, wenn sich daraus ein besonderer Bildungsbedarf ableitet.» (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2007, S. 1)

2.1.2 Kinder mit besonderen Bedürfnissen

Der Begriff «Kinder mit besonderen Bedürfnissen» wird im Konzept von Kita Inklusiv (s. Kapitel 2.5) verwendet. Diese Bezeichnung wurde aufgrund des Grundlagenberichts «Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik» gewählt und leitet sich vom Begriff «Kinder mit besonderem Bildungsbedarf» ab. Es handelt sich dabei um Kinder, deren Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet ist und die dadurch eine spezifische Unterstützung brauchen, um dem Unterricht der Regelschule folgen zu können (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2007). Im Vorschulalter zeichnen sich Kinder

mit besonderen Bedürfnissen durch einen erhöhten Bedarf nach spezieller oder intensiver Förderung, erhöhter Betreuung und/oder Pflege aus (Verein Kita Inklusiv, 2024).

2.1.3 Aktivität

Die Durchführung einer Aufgabe oder einer Tätigkeit wird als «Aktivität» definiert. Wenn bei einer Person bei der Durchführung einer Aktivität eine Schwierigkeit oder gar eine Unmöglichkeit auftritt, wird von einer «Beeinträchtigung der Aktivität» gesprochen. (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2007)

2.1.4 Partizipation

Nachfolgend wird die Definition der EDK (2007) für den Begriff «Partizipation» zitiert. Eine Herleitung an die Begrifflichkeit Partizipation und deren Bedeutung im Kontext der familienergänzenden Betreuung im Frühbereich wird in Kapitel 2.2 ausgearbeitet. Die EDK definiert «Partizipation» folgendermassen:

«Die Partizipation ist die Teilnahme oder Teilhabe einer Person in einem Lebensbereich bzw. einer Lebenssituation vor dem Hintergrund ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Verfassung, ihrer Körperfunktionen und -strukturen, ihrer Aktivitäten und ihrer Kontextfaktoren (personenbezogene Faktoren und Umweltfaktoren). Die Beeinträchtigung der Partizipation kann sich, je nach Art und Ausmass, in der Teilnahme an einem Lebensbereich bzw. an einer realen Lebenssituation manifestieren.» (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), 2007, S. 3)

2.1.5 Kindertagesstätte

Als Kindertagesstätte (Kurzform: Kita) wird eine Institution bezeichnet, die mehr als fünf Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Monaten bis zum Ende des Kindergartens anbieten und an mindestens 5 Halbtagen in der Woche geöffnet sind (Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse), 2020). Es gelten diverse Qualitätsrichtlinien für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten, die hier nicht näher ausgeführt werden.

2.1.6 Kooperation

Kooperation gilt als eine Form der Zusammenarbeit. Involviert können einzelne Personen, Gruppen oder Institutionen sein. Um eine effektive Kooperation zu ermöglichen, braucht es gemeinsame Zielsetzungen. Die Zusammenarbeit wird bewusst und geplant strukturiert. Prozesshaft werden die Zielsetzungen aufeinander abgestimmt. Beide Kooperationspartner akzeptieren öffentliche Regeln und Verfahren (Dorsch, 2021).

2.1.7 Interdisziplinarität

Interdisziplinarität steht für die gemeinsame Arbeit von Fachpersonen aus verschiedenen Disziplinen an bestimmten Zielsetzungen. Ziele, Methoden und Erwartungshaltungen werden dabei aufeinander abgestimmt. Das Hauptziel der Interdisziplinären Zusammenarbeit besteht darin, mehr zu erreichen, als es mit nur einer Disziplin möglich wäre. Abzugrenzen sind die Begriffe Multidisziplinarität (nebeneinander statt miteinander) und Transdisziplinarität (andauerndere, engere Kooperation von verschiedenen Disziplinen) (Dorsch, 2021).

2.2 Inklusion und Partizipation

Das Programm Kita Inklusiv trägt das Wort «Inklusion» im Namen. Es erfolgt daher in einem ersten Schritt eine Annäherung an die Begrifflichkeit. Dabei wird das Augenmerk auf die Abgrenzung zur Integration gelegt. In Zusammenhang mit Inklusion wird in der Literatur über «Partizipation» oder «Teilhabe» gesprochen. Das Verhältnis dieser beiden Begriffe wird in der weiteren Auseinandersetzung näher beleuchtet, dies insbesondere in Bezug auf die Umsetzung in der familienergänzenden Betreuung in Kindertagesstätten. Das Ziel dieser theoretischen Auseinandersetzung ist es, in Kapitel 2.2.3 Gelingensbedingungen für Inklusion und Partizipation von Kindern mit Behinderungen in Kindertagesstätten herauszuarbeiten.

2.2.1 Verständnis von Inklusion

Der Begriff «Inklusion» kam durch die UNESCO-Konferenz von Salamanca verbreitet auf, in welcher die Vertragsstaaten aufgefordert wurden, inklusive Schulen für Kinder mit speziellen Bedürfnissen einzurichten (UNESCO & Ministerio de Educación y Ciencia, 1994). Das Ziel «Bildung für alle» wurde an der *International Conference on Education (ICE)* 2008 in Genf in den Hauptfokus gestellt (UNESCO International Bureau of Education, 2008). Nachfolgend wird über das Verständnis von Behinderung oder von Menschen mit besonderen Bedürfnissen an die Bedeutung von Inklusion herangeführt.

Die zentralen Begriffe in den oben stehenden Erklärungen wurden inhaltlich noch nicht klar definiert (Heimlich, 2019). Der Begriff «Disabilities» wird nach Heimlich (2019) wie folgt verwendet:

«Das Behinderungsverständnis der UN-Konvention baut auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auf, da Behinderung nicht mehr als subjektives Defizit und Personeneigenschaft verstanden wird, sondern vielmehr als Prozess der Interaktion zwischen Person und Umwelt.» (Heimlich, 2019, S. 25)

Diese Definition lehnt an die ökologische Entwicklungstheorie von Urie Bronfenbrenner an, wonach das Individuum sich in verschiedenen Systemen bewegt, die aufeinander bezogen sind und sich reziprok beeinflussen (Bronfenbrenner, 1989). Sander konzipiert daraus ein

«ökologisches Verständnis von Behinderung und Inklusion». Behinderung wird von ihm als eine ungenügende Integration im Umfeldsystem definiert (Sander, 2009). In diesem Verständnis beziehen sich Behinderung und Integration aufeinander, was bedeutet, dass heilpädagogische Massnahmen stets im Umfeld des Kindes stattfinden müssen und sich nicht nur auf das Kind beziehen dürfen (Heimlich, 2019).

Es zeigt sich, dass im Rahmen der Umsetzung der UNO-BRK im deutschsprachigen Raum die Begriffe Inklusion und Integration zunächst nicht klar unterschieden wurden (Bürli, Strasser & Stein, 2009). In Abgrenzung zur Integration bedeutet Inklusion, dass in Institutionen keine Aussonderungen gemacht werden. Weiter wird die Heterogenität der Mitglieder eines Systems als bereichernd für alle gesehen. Heimlich spricht von einem Gemeinwesen, bei dem alle Personen partizipieren können und ihren Teil beitragen können. Die Heterogenität und die Vielfalt wird dabei als positiv betrachtet (Heimlich, 2016). Im Bildungssystem bezeichnet die Integration ein spezifisches Bildungsangebot für einzelne Kinder im allgemeinen Bildungssystem, während die Inklusion ein Bildungsangebot für alle Kinder anstrebt (Heimlich, 2019).

Für Kühl (2023) «[...]bedeutet Inklusion in der Vielfalt einer Gesellschaft für alle Menschen die Überwindung von unterschiedlichsten Benachteiligungen [...] mit dem Ziel der Förderung der Kohäsion» (Kühl, 2023, S. 89–90). Die Benachteiligungen können zum Beispiel durch körperliche Einschränkungen oder sozioökonomische und psychosozial problembelastete Lebensbedingungen entstanden sein. Kühl unterscheidet eine individuelle und eine kollektive Betrachtungsweise der Inklusion. Erstere meint, dass jeder Mensch dieselben Rechte auf Selbstbestimmung und Anerkennung hat. Die kollektive Betrachtungsweise bedeutet die Verpflichtung aller öffentlichen Institutionen zur Umsetzung der Uno-BRK Konvention (Kühl, 2023).

In einer Kindertagesstätte bedeutet dieses Verständnis von Inklusion, dass alle Kinder grundsätzlich willkommen sind und die entsprechenden Fachpersonen der Institutionen die Bereitschaft zeigen, sich auf Kinder mit Behinderungen einzulassen. Allerdings ist es wichtig hervorzuheben, dass es in der Schweiz keine rechtlich verbindliche Grundlage für die Inklusion von Kindern im Vorschulalter gibt. Dennoch gibt es in den verschiedenen Kantonen diverse Bemühungen, die familienergänzende Betreuung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen entsprechend auszubauen (Lütolf & Schaub, 2021a).

Ökologisches Mehrebenenmodell

Den Kontext einer Inklusion eines Kindes mit individuellen Bedürfnissen wird als Ökologisches Mehrebenenmodell dargestellt. Das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen steht im Zentrum und wird von inklusiven Spiel- und Lernsituationen umrahmt. Im erweiterten Kontext befinden sich das multiprofessionelle Team sowie die inklusive Kindertageseinrichtung

und im äussersten Kreis sind die externen Unterstützungssysteme verordnet (Heimlich, 2016).

Welche Voraussetzungen von den Kindertagesstätten und den heilpädagogischen Frühherziehungsstellen für eine gelingende Inklusion konkret benötigt werden, wird in Kapitel 2.2.4 und 2.2.5 herausgearbeitet.

2.2.2 Partizipation und Teilhabe

An bereits erwähntes ökologisches Verständnis von Behinderung und Inklusion bezieht sich auch die *International Classification of Functionality (ICF)*. Die ICF ist ein Instrument, um die Funktionsfähigkeit von Menschen und deren Gesundheit in Bezug auf die individuelle Lebenssituation und den Umwelteinflüssen, darzustellen (Simon & Seidel, 2016). In der ICF ist der Bereich «Aktivität und Partizipation» als wichtiger Bestandteil für die Diagnostik, die Planung und die Umsetzung der weiteren Förderung hervorzuheben (Hollenweger, 2019). Die Begriffe «Aktivität» und «Partizipation» wurden in Kapitel 2.1 anhand der «einheitliche(n) Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik» der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren aus dem Jahr 2007 definiert.

Die beiden Begriffe «Partizipation» und «Teilhabe» werden in der deutschsprachigen Anwendung der ICF oft synonym verwendet. Sie betreffen die Teilhabe eines Menschen in allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens, welche sich in diversen Aktivitäten widerspiegeln. Einen Einfluss auf die Partizipation haben die Körperfunktionen und -strukturen eines Menschen sowie die Umweltfaktoren und Personenbezogene Faktoren (z.B. das Temperament) (Hollenweger, 2019).

Wenn von Partizipation und Teilhabe gesprochen wird, braucht es eine Unterscheidung zwischen der passiven und der aktiven Teilhabe. Die passive Teilhabe kann als «Dabeisein» bezeichnet werden. Ein Kind in einer Kindergruppe kann beispielsweise «teilhabe», indem es bei einer Kindergruppe einfach dabei ist. Allerdings wird das Kind in diesem Zusammenhang nicht als handelndes Individuum wahrgenommen. Die passive Teilhabe gilt dennoch als Voraussetzung für die aktive Teilhabe einer Person. Nur wer in einer Gemeinschaft oder einer Gruppe dabei ist, kann überhaupt die intrinsische Motivation entwickeln, sich einzubringen und somit aktiv teilzunehmen. Es braucht dazu eine professionelle Unterstützung durch Fachpersonen. Als Indikation für eine aktive Teilhabe eines Kindes in einer Gemeinschaft zeigt sich eine erlebte Selbstwirksamkeit und ein Zugehörigkeitsgefühl. Wenn die oben beschriebene aktive Teilhabe gelingt, kann von Inklusion gesprochen werden (Kühl, 2023). Im Kontext einer Kindertagesstätte kann von gelingender Inklusion gesprochen werden, wenn «[...] alle Kinder eingebunden sind und sich aktiv an den Gruppenprozessen im Kitaalltag beteiligen können» (Lütolf & Schaub, 2021a, S. 8).

2.2.3 Gelingensbedingungen für Inklusion und Partizipation in Kindertagesstätten

Im vorherigen Kapitel wurde über Partizipation und aktive Teilhabe gesprochen. Für Lütolf und Schaub zeigt sich eine gelingende Inklusion dann, wenn sich alle Kinder einer Kindergruppe aktiv im Alltag der Kindertagesstätte beteiligen können und von der Kindergruppe und den Fachkräften einbezogen werden (Lütolf & Schaub, 2021a). Dazu bedarf es von Seiten der Kindertagesstätten einiger Voraussetzungen, welche nachfolgend herausgearbeitet werden. In einem ersten Schritt werden dazu die diversen Konzeptionen integrativer Frühpädagogik für die Entwicklung von inklusiven Kindertageseinrichtungen nach Herm (2008) dargestellt und daraus Prinzipien inklusiver Frühpädagogik nach Heimlich (2013) abgeleitet. Nachfolgend werden die Ergebnisse zu Gelingensbedingungen von Untersuchungen jüngeren Datums zusammengefasst.

Prinzipien inklusiver Frühpädagogik

In Anlehnung an das Modell der «Zone der nächsten Entwicklung», wonach sich die Förderangebote für ein Kind an seiner momentanen Entwicklung orientieren sollen (Vygotskiï & Cole, 1978), hat Georg Feuser (1987) den «materialistischen Ansatz» konzipiert. Als Kern einer Integration benennt er das gemeinsame Spielen und Lernen an einem gemeinsamen Gegenstand. Von den Fachpersonen braucht es dafür eine Prüfung des Gegenstandes und eine sorgfältige Einschätzung des jeweiligen Entwicklungsstandes, um die folgenden Handlungsschritte bestimmen zu können. Dieses Prinzip für die inklusive frühe Pädagogik benennt Heimlich (2013) als «*Entwicklungsorientierung*». Eine weitere Konzeption basiert auf dem «Prozessorientierten Ansatz» nach Reiser (1987). Er stellt die Interaktionen zwischen Kindern mit und Kindern ohne Behinderungen ins Zentrum. Dieses «*Prinzip der Interaktionsorientierung*» bedarf vielfältiger Begegnungserfahrungen der Kinder untereinander, welche die Fachpersonen ermöglichen sollen (Heimlich, 2013). Ein weiteres Prinzip für die inklusive Frühpädagogik ist die «*Situationsorientierung*». Die Lebenswelt der Kinder soll Einfluss auf die pädagogische Arbeit haben und dadurch Erfahrungsräume ermöglichen, welche die Kinder auf zukünftige gemeinsame Situationen im Leben vorbereiten (Heimlich, 2013). Dieses Prinzip stammt vom «Situationsansatz» nach Dichans (1990), der die Bedeutung des sozialen Lernens im gemeinsamen Spiel für die Entwicklung von Ich-, Sozial- und Sachkompetenzen, angelehnt an Heinrich Roth (1966), erforschte. Das ökologische Modell von Bronfenbrenner (1989) bildet die Grundlage für das «*Prinzip der Ressourcen- und Netzwerkorientierung*» in der Frühpädagogik. Hans Meister (1991) betont aufgrund seiner Erfahrungen in Saarland, dass bei der Integration eines Kindes mit Behinderung stets die Ressourcen des Kindes und des Umfeld-Systems im Zentrum stehen sollen. Nur durch eine gelingende Zusammenarbeit des Umfelds kann die Inklusion gelingen (Heimlich, 2013). Im «*Prinzip der Spielorientierung*» führt Heimlich (2013) die vier vorgestellten Konzepte zusammen. Er betont die Wichtigkeit des gemeinsamen Spiels von Kindern mit und ohne Behinderung,

welches sowohl Ausgangspunkt als auch Zielsetzung der pädagogischen Arbeit sein sollte (Heimlich, 1995). Für das gemeinsame Spiel bedarf es der Anregungen von pädagogischen Fachkräften (Heimlich, 2013).

Es lassen sich demnach nach Heimlich (2013) fünf Prinzipien für die inklusive Frühpädagogik nennen. Diese Prinzipien sind die «Entwicklungsorientierung», die «Interaktionsorientierung», die «Situationsorientierung», die «Ressourcen- und Netzweckorientierung» und übergreifend die «Spielerorientierung» (Heimlich, 2013).

Personelle und Finanzielle Ressourcen

Eine der wichtigsten Gelingensbedingung sind laut der IVO-Untersuchung in Bayern personelle Rahmenbedingungen. Sowohl in quantitativer Betrachtung (ausreichende Anzahl an Personal) als auch in qualitativer Hinsicht (heil- und sonderpädagogische Expertise) wird der Faktor der personellen Ausstattung als unumgänglich betrachtet, um auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder mit Behinderung angemessen eingehen zu können. Barrieren dazu können auf Leitungsebene entstehen, wenn die Kitaleitung keine oder nur wenige Möglichkeiten hat, vom Gruppendienst freigestellt zu werden, um den zusätzlichen organisatorischen und fachlichen Aufträgen für die Aufnahme von Kindern mit besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden. Es braucht für die inklusive Arbeit zusätzliches Fachwissen und Fertigkeiten der Leitung und des Teams. Die IVO-Ergebnisse zeigen einen allgemeinen Bedarf an Fortbildung und Beratung auf. Weitere Barrieren sind auf der Team-Ebene zu finden. Es fehlt in vielen Institutionen an «spezifisch qualifizierten Mitarbeitenden» (z.B. Heilpädagog*innen). (Wölfl, Wertfein & Wirts, 2017). Es zeigt sich in der Rheinland-Studie, dass der grösste Unterstützungswunsch für die Umsetzung der Inklusion mehr Personal ist (Kißgen, Austermühle, Franke, Limburg & Wöhrle, 2019). Auch die zusätzlichen finanziellen Ressourcen der Kindertagesstätten nehmen einen grossen Stellenwert für die gelingende Inklusion von Kindern mit Behinderung ein. Diese werden für zusätzliche pädagogische Fachkräfte oder für Reduktionen von Gruppengrössen verwendet. In der Praxis wird letzteres seltener umgesetzt, obwohl dies zu Entlastungen auf Team-Ebene führen könnte (Wölfl et al., 2017).

Barrierefreiheit

Weiter braucht es geeignete räumliche Rahmenbedingungen, insbesondere eine räumliche Barrierefreiheit für die gelingende Inklusion von Kindern mit Behinderungen. Es wird in beiden Studien nicht konkret erhoben, welches die expliziten Barrieren sind. Es wird von baulichen Aspekten, räumlichen Möglichkeiten und behindertengerechtem Material ausgegangen (Kißgen et al., 2021). Für die konkrete Umsetzung der Barrierefreiheit bedarf es weiterer Forschung (Wölfl et al., 2017).

Haltung und Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion

Die aufgeschlossene Haltung der Leitung und des Teams zu Inklusion und die Bereitschaft,

sich zur Reflexion, sowie die Beschäftigung mit dem Thema im Team wird als weitere Gelingensbedingung untersucht. Dabei zeigt sich klar, dass Institutionen, die bereits Kinder mit Behinderung betreuen, aufgeschlossener sind und sich ausführlicher mit dem Thema beschäftigen haben (Kißgen et al., 2021). Die Einstellungen der Fachpersonen unterscheiden sich je nach Behinderungsform (Grönke & Sarimski, 2018). Zum Thema Einstellungen gehören auch die pädagogischen Konzepte der Kindertageseinrichtungen. Lütolf und Schaub (2021b) sprechen in diesem Zusammenhang vom «Erstellen von Inklusiven Konzeptionen». Ein pädagogisches Konzept gilt in den Einrichtungen als Grundlage und wird von den pädagogischen Fachkräften als Orientierungshilfe genutzt. Durch die Veröffentlichung zeugt es gegenüber den Eltern von einer inklusiven Haltung. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Konzepts gilt als weiterer unterstützender Aspekt und als Qualitätssicherung (Lütolf & Schaub, 2021b). Nebst der Haltung wird die allgemeine Auseinandersetzung mit dem Thema Inklusion, beispielsweise im Rahmen von Teamsitzungen oder Weiterbildungen, als Beitrag zu mehr Qualität in der praktizierten Inklusion angenommen (Kißgen et al., 2019). Ergebnisse der KITAplus Studie zeigen den Wunsch der Kitamitarbeitenden auf, dass «[...]Veranstaltungen in Form von Fachinputs, Referaten, Workshops direkt vor Ort in ihren Kitas stattfinden und sich an den Bedürfnissen der Kita orientieren» (Gabriel-Schärer & Stadelmann, 2017, S. 17). Ein weiterer Faktor, der zum Gelingen von Inklusion beitragen kann, ist die aufgeschlossene Haltung der Elternschaft zum Thema Inklusion (Kißgen et al., 2019).

Umgang mit Heterogenität

In Kindertagesstätten ist eine grosse Heterogenität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Herkunft und Entwicklungsstand der Kinder anzutreffen. Durch die Inklusion von Kindern mit Behinderung wird die Heterogenität im Kitaalltag vergrössert. Indem alle Kinder willkommen geheissen werden und Inklusion und Heterogenität als Gewinn für die Kindergruppe und die persönliche berufliche Weiterentwicklung betrachtet wird, kann die Arbeit mit Kindern mit Behinderungen als bereichernd wahrgenommen werden. Somit kann der ressourcenorientierte Umgang mit Heterogenität als Gelingensbedingung für Inklusion genannt werden (Lütolf & Schaub, 2021b).

Inklusive Gruppenarbeit

Die «Spielorientierung» betont die Relevanz des gemeinsamen Spiels von Kindern mit und ohne Behinderung (Heimlich, 2013). Damit Kinder mit Behinderungen nicht nur eine passive Beteiligung im Spiel und in der Interaktion zeigen, benötigen die Fachpersonen aus den Kindertagesstätten spezifisches Fachwissen zu inklusiver Pädagogik. Dieses kann im Rahmen obligatorischer Berufsausbildung, interner oder externer Weiterbildungen, Fallbesprechungen, Intervisionen oder Beratungssettings explizit erworben werden und muss sich in der praktischen Arbeit entwickeln. Ein wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang ist eine

Gruppenzusammensetzung, welche die Bedürfnisse aller Kinder berücksichtigt (Lütolf & Schaub, 2021b).

Teamarbeit

Zum Team zählen alle Fachpersonen aus den Kindertagesstätten. Es handelt sich hierbei um Führungspersonen, Ausgelernte und Lernende sowie Praktikant*innen. Zum erweiterten Team zählen interne und externe Fachpersonen. Eine Teamzusammensetzung mit qualifizierten Fachpersonen, welche diverse Kompetenzen und Fachwissen einbringen können, zählt als gelingender Faktor für eine Inklusion, indem ein gemeinsames Lernen und Kompetenzerweiterung durch die Zusammenarbeit möglich werden. Weiter braucht es eine transparente Kommunikationskultur. Ein wichtiger Bestandteil ist zudem die Kitaleitung, welche die inklusive Haltung gegen innen und aussen vertritt (Lütolf & Schaub, 2021b).

Kooperationen

Ein zentraler Stellenwert für gelingende Inklusion in Kindertagesstätten nimmt die Vernetzung und Kooperation mit weiteren Fachpersonen ein (Kißgen et al., 2021). In Kapitel 2.3 wird detailliert auf dieses Thema eingegangen.

2.2.4 Herausforderungen für Inklusion und Partizipation in Kindertagesstätten

Nebst einigen Gelingensbedingungen, welche die Inklusion und Partizipation von Kindern mit Behinderungen oder besonderen Bedürfnissen in Kindertagesstätten begünstigen, gibt es auch Herausforderungen oder hemmende Faktoren, die es zu betrachten gilt. Die Gelingensbedingungen, die im vorherigen Kapitel beschrieben wurden, können bei geringem Vorkommen im Umkehrschluss auch zu Herausforderungen werden. Beispielsweise kann eine wenig aufgeschlossene Haltung oder Berührungängste als hemmender Faktor für eine gelingende Inklusion genannt werden. Allerdings zeigt sich, dass sich die Haltung bei zunehmender Erfahrung und Kompetenz verändert (Grönke & Sarimski, 2018). Im Nachgang werden diverse weitere mögliche Herausforderungen aufgelistet und beschrieben.

Ressourcen-Etikettierung und Pathologisierung

In der Regel sind Unterstützungsleistungen an eine Beeinträchtigung des Kindes gebunden. Im Rheinland beispielsweise ist eine Beantragung von zusätzlichen finanziellen Mitteln nur möglich, wenn eine «(drohende) wesentliche Behinderung» vorhanden ist. Die Studienautor-schaft spricht hier von einem «Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma» (Kißgen et al., 2019, S. 66). Die Kindertagesstätten sind darauf angewiesen, dass die Eltern dem Antrag zustimmen. Es wird kritisch betrachtet, ob man wirklich von Inklusion sprechen kann, wenn einzelne Kinder dafür etikettiert werden müssen oder ob es nicht andere Rahmenbedingungen bräuchte (Kißgen et al., 2019). Ein weiterer Beitrag von Seitz und Hamacher (2022) untersucht ein Modellprojekt zur Stärkung von Partizipation die Kooperation zwischen

Kindertageseinrichtungen und Frühförderstellen. Dabei zeigte sich, dass trotz der Zielsetzung einer inklusiven Praxis, die sich stärker an Partizipation ausrichtet, der Fokus der Fachpersonen verengt wurde. Dadurch standen die Risikofaktoren und Differenzzuschreibungen im Vordergrund, woraus teilweise Pathologien generiert wurden (Seitz & Hamacher, 2022).

Art der Behinderung

Bei Kindern mit Behinderungsformen, die von den Fachpersonen der Kindertagesstätten mit einem erheblichen Unterstützungsbedarf und einer geringen Selbstständigkeit beurteilt werden, wird die Inklusion kritischer betrachtet und als herausfordernder eingestuft. Dies ist beispielsweise bei starken Verhaltensauffälligkeiten, Mehrfachbeeinträchtigungen und erhöhtem medizinischen Pflegebedarf der Fall. Gründe dafür sind laut den Fachpersonen Ängste von Überforderung, ungeeignete Infrastruktur und fehlendes Fachwissen (Lütolf & Schaub, 2021b).

Übergang Kindergarten (Schweiz)

Die Angebote KITApus und Kita Inklusiv gelten für Kinder mit besonderen Bedürfnissen vor dem Eintritt in das Schulsystem. In der Evaluation von KITApus zeigt sich, dass der Übertritt in den obligatorischen Kindergarten nicht klar geregelt ist und als herausfordernd erlebt wird. Es gilt, Prozessabläufe für den Übertritt festzulegen, damit der Wissenstransfer gelingt und bereits gelingende Rituale oder Begleithilfen auch im Kindergarten integriert werden können (Gabriel-Schärer & Stadelmann, 2017).

Verunsicherung

Trescher (2018) nimmt auf das Forschungsprojekt «Inklusion als Herausforderung integrativer Kindertagesstätten» Bezug. Dabei untersucht er, wie sich die pädagogische Praxis in integrativen Kindertagesstätten durch den Inklusionsanspruch entwickelt. Laut ihm lässt sich von den Ergebnissen der Studie sagen, «dass sich durchaus von einer gewissen Romantisierung und Trivialisierung von Inklusion sprechen lässt» (Trescher, 2018, S. 177). Weiter beschreibt er, dass Kritik am Inklusionsparadigma tabuisiert werde. Es zeigt sich bei den Fachpersonen, die an den Interviews teilnahmen, eine begriffliche Unsicherheit und eine Diffusität in Bezug auf die Inklusion. Nebst Befragungen wurden Beobachtungen durchgeführt, wonach sich im Alltag der Kindertagesstätten grosse Herausforderungen ergeben. Er weist auf die Wichtigkeit hin, sich kritisch und reflektierend mit dem Begriff Inklusion und dem eigenen pädagogischen Handeln auseinanderzusetzen (Trescher, 2018).

2.3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Frühbereich

In Kapitel 2.2.3 wurden Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Inklusion und Partizipation von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in Kindertagesstätten herausgearbeitet. Eine wichtige Komponente stellen hier die Schlagwörter «Kooperation», «Interdisziplinarität» und «Vernetzung» dar. Die ersten beide Begriffe wurden bereits in Kapitel 2.1 kurz definiert und werden nachfolgend weiter ausgeführt. Vor allem in Deutschland ist die Interdisziplinarität in der Frühförderung fest verankert (Thurmair, 2012).

2.3.1 Ziele Interdisziplinarität

Auch in der Heilpädagogischen Früherziehung in der Schweiz gilt die Interdisziplinarität als eines der zentralen Arbeitsprinzipien (Höfer & Behringer, 2002; Lütolf et al., 2014). Ein Kind und seine Entwicklungsgefährdung sollen stets in den «bio-psycho-sozialen Zusammenhängen» betrachtet werden (Sohns, 2010, S. 94). Kinder, die in einer Kindertagesstätte familienergänzend betreut werden, verbringen einen Grossteil ihres Alltages dort. Aus diesem Grund bedarf es von Seiten der zuständigen Heilpädagogischen Früherziehenden eine Bemühung um Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten (Lütolf et al., 2014). In diversen Programmen gibt es inzwischen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, die als Beratungspersonen für Kitas agieren (Gabriel-Schärer & Stadelmann, 2017; Verein Kita Inklusiv, 2024).

Die Ziele und Vorteile der Interdisziplinären Arbeit sind vielschichtig. Eine Situation kann durch Interdisziplinäre Arbeit aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert und angegangen werden. Dadurch kann die Qualität der unterstützenden Massnahme verbessert und der Blick auf die Gesamtsituation komplexer werden. Weiter besteht die Chance, dass eine Situation durch die Mehrperspektivität neu wahrgenommen wird und sich dadurch neue Lösungsansätze ergeben oder sich Prioritäten und Bedürfnisse herauskristallisieren lassen. Somit kann eine Situation eher realitätsgetreu eingeschätzt werden. Gemeinsam getroffene Entscheidungen in der Interdisziplinären Arbeit sind breiter abgestützt und weniger subjektiv. Zudem entsteht durch den interdisziplinären Austausch für die Fachpersonen die Möglichkeit, ihre Kompetenzen zu erweitern. Des Weiteren kann die Interdisziplinäre Arbeit zu einer erhöhten Effektivität und Effizienz führen (Wider, 2013). Ein weiteres Ziel ist, dass bei Austauschprozessen nebst dem Wissenstransfer auch «Kompetenzen der jeweils anderen beteiligten Berufsgruppen erworben werden» (Höfer & Behringer, 2002, S. 8).

2.3.2 Gelingensbedingungen für Interdisziplinarität

Die Vorteile und Zielsetzungen der Interdisziplinären Zusammenarbeit wurden im vorherigen Kapitel erwähnt. Nun gilt es, Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung herauszuarbeiten.

Speck (1995) nennt sechs persönliche Grundhaltungen, die es für eine Interdisziplinäre Zusammenarbeit braucht. Die Fachpersonen müssen sich beispielsweise durch «*Professionalität*» auszeichnen. Dies spiegelt sich in Form von kommunikativen, sozialen und reflexiven Kompetenzen wider und vereint Wissen und Können. Fachpersonen in der Interdisziplinären Zusammenarbeit verfügen über eine «*Personalität*», die sich dadurch auszeichnet, dass die eigenen Aktivitäten aller involvierten Fachpersonen wahrgenommen werden und diese selbstbestimmt handeln. Als wichtige persönliche Voraussetzung gilt auch eine «*Kommunikativität*» aller Fachpersonen, die zum gegenseitigen verständlichen Austausch beiträgt. Weiter betont Speck das Prinzip der «*Ganzheitlichkeit*». Ganzheitlichkeit bedeutet, dass alle beteiligten Fachpersonen und ihre Disziplinen im ganzen Konstrukt integriert werden können. Die Ziele und die entsprechenden Massnahmen der Interdisziplinären Zusammenarbeit sollen sich an der «*Wissenschaftlichkeit*» orientieren. Die letzte persönliche Grundhaltung bezeichnet die «*ethische Verantwortlichkeit*», womit die Verpflichtung, moralische und ethische Prinzipien in das eigene Handeln zu integrieren, gemeint ist (Speck, 1995).

Wider (2013) hat basierend auf den persönlichen Grundhaltungen und weiterer Literaturrecherche Gelingensfaktoren für die Interdisziplinäre Zusammenarbeit erarbeitet und sie drei verschiedenen Ebenen zugeordnet. Sie unterscheidet «strukturell-organisatorische», «individuelle» und «interpersonelle» Bedingungen. Die «*individuellen Bedingungen*» sind auf der Ebene der einzelnen involvierten Person zu verordnen. Es geht dabei einerseits um die Kenntnisse der Kernkompetenzen, sowohl diejenigen der eigenen Person als auch diejenigen der anderen. Andererseits braucht es eine Haltung, die wertschätzend und offen ist sowie gegenseitigen Respekt. Auch die Motivation, Verantwortung und der Nutzen sind als gelingende Faktoren individuell bei allen Personen vorhanden. Weiter ist es wichtig, dass die Erwartungen an sich selbst und an das Team realistisch sind. Die «*interpersonellen Bedingungen*» betreffen die Bedingungen zwischen den involvierten Fachpersonen. Hier führen geklärte Erwartungen und respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe zum Erfolg in der Interdisziplinären Zusammenarbeit. Ein weiterer Faktor, der zum Gelingen beiträgt, ist ein gleichwertiger Status der Zusammenarbeitenden und eine konstante Zusammensetzung des Teams. Dabei müssen sich die einzelnen Mitglieder als Teil des Teams fühlen und über soziale Kompetenzen verfügen. Weiter braucht es in diesem Bereich Vertrauen in die Fähigkeiten der anderen Disziplinen. Die «*strukturell-organisatorischen Bedingungen*» betreffen zeitlich vorhandene Ressourcen und einen Auftrag, der strukturell verankert wird sowie eine Vereinbarung zur Kooperation. Weiter bedarf es innerhalb des interdisziplinären Teams einer kompetenten Leitung und einer klaren Verteilung von Rollen und Aufgaben. Prozesse und Arbeitsabläufe sollen geklärt sein und ein gemeinsames Ziel oder Leitbild ist für eine gelingende Interdisziplinäre Zusammenarbeit vorhanden. Es braucht zudem eine Qualitätssicherung und ein Kompetenzmanagement. Es muss also geklärt werden, welche Fachpersonen,

welche Kompetenzen mitbringen. Weiter spricht Wider (2013) die Wichtigkeit einer gemeinsamen Sprache und gemeinsamen Standards zwischen den Fachpersonen an, um Missverständnissen vorzubeugen und gegenseitiges Verständnis zu fördern (Wider, 2013).

2.3.3 Kooperation in der Interdisziplinären Zusammenarbeit

In der anfänglichen begrifflichen Klärung in Kapitel 2.1 wurde auf die Kooperation eingegangen. Kooperation wird als eine mögliche Zusammenarbeitsform von einzelnen Personen, Gruppen oder Institutionen mit gemeinsamen Zielsetzungen und einer bewussten und geplanten prozesshaften Arbeitsweise definiert (Dorsch, 2021).

Für Behringer und Höfer (2005) ist Kooperation eine Form der Interdisziplinarität, die sich als soziale Interaktionssituationen zwischen unterschiedlich beteiligten Systemen darstellt, wobei die Kooperationspartner gleichberechtigt sind. Kooperation ist gekennzeichnet von einem Aushandeln gemeinsamer Ziele, dem Klären der Differenzen und der Umsetzung von gemeinsamen Regelungen für die Zielerreichung (Behringer & Höfer, 2005).

2.3.4 Gelingensbedingungen für Kooperation zwischen Frühförderung und Kindertagesstätten

Behringer und Höfer (2002) haben die Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der bayerischen Frühförderung untersucht und herausgearbeitet, was es für eine gute Kooperation im Bereich der Frühförderung braucht. Anhand ihrer Aufstellung wird nachfolgend mit weiteren Quellen ergänzt, welche Gelingensbedingungen für die Kooperation in der Frühförderung insbesondere mit den Kindertagesstätten bekannt sind. Viele Erkenntnisse beziehen sich auf Interdisziplinäre Frühförderstellen, können jedoch auch auf die Kooperation von externen Kooperationspartnern unterschiedlicher Institutionen angewandt werden, wie zum Beispiel die Kooperation von heilpädagogischen Diensten und Kindertagesstätten.

Klarer Auftrag

Grundsätzlich ist es wichtig, dass hinter der Kooperation ein «klarer Auftrag» vorhanden ist. Dieser Auftrag soll sowohl gesetzlich vorgeschrieben als auch von den Frühförderstellen und den Trägern der Institutionen klar definiert sein. Als eines der fünf Prinzipien in der Frühförderung sollte die Kooperation nicht als zusätzliche Aufgabe angesehen werden, sondern als zentraler Bestandteil der Frühförderung gelten (Behringer & Höfer, 2005). Hierbei ist es zentral, dass dies nicht nur von der Leitungsebene, sondern auch von den Mitarbeitenden als klarer Auftrag angesehen wird und eine Bereitschaft für die Kooperation vorhanden ist (Seckinger, 2001). Der Auftrag, der gesetzlich verankert ist, wird konkretisiert in der Zusammenarbeit mit den Eltern und den Kooperationspartner*innen (Simon, 2023). Es zeigt sich, dass teilweise nicht die gleichen Erwartungen an die Umsetzung des Auftrages gestellt werden und es daher eine konkrete Auftragsklärung braucht. In einer Untersuchung von der

Kooperation der Frühförderstellen und Kindergärten (Deutschland) wird bekannt, dass die Kindertagesstätten die soziale Teilhabe eines Kindes schneller als erfüllt sehen, während die Fachpersonen der Frühförderung teilweise höhere fachliche Erwartungen stellten (Hintermair & Sarimski, 2019).

Definierte Kriterien

Für die Kooperation braucht es nebst dem klaren Auftrag «definierte Kriterien». Die Zielkriterien sollen von allen Beteiligten gemeinsam formuliert und definiert sein. Es braucht eine Abstimmung, damit alle involvierten Personen hinter den formulierten Zielen stehen. Für die Zielerreichung bedarf es einer regelmässigen Kontinuität, damit eine Gegenseitigkeit in den Arbeitsbeziehungen erlangt werden kann. Mit Gegenseitigkeit ist gemeint, dass die Kooperationspartner einander entgegenkommen. In diesem Punkt ist auch die Autonomie wichtig, denn die involvierten Handelnden verfolgen ihre autonomen Interessen, welche nur soweit erreicht werden können, wie die jeweilig anderen erreicht werden. Weiter braucht es eine Gleichberechtigung und eine Arbeitsteilung der Kooperationspartner. (Höfer & Behringer, 2002). Gute Kooperation benötigt weiter eine Verbindlichkeit. Durch eine verbindliche Beziehung wird die Berechenbarkeit des Gegenübers grösser, Entscheidungen transparenter und die Kooperationsbeziehung vertrauensvoller (Seckinger, 2001). Es hilft, wenn auch die zuständigen Personen der Institutionen verbindlich sind. Ständige personelle Wechsel können die Kooperation erschweren (Höfer & Behringer, 2002).

Rahmenbedingungen

Damit Kooperation funktionieren kann, braucht es wie bei den strukturell-organisatorischen Bedingungen für die Interdisziplinäre Zusammenarbeit nach Wider (2013) adäquate Rahmenbedingungen. Die zeitlichen Ressourcen und Gefässe, die finanziellen Grundlagen sowie die Räume und deren technische Ausstattung müssen geklärt sein. Zudem braucht es eine gemeinsame Grundhaltung und Orientierung an den fünf Grundprinzipien der Frühförderung (Höfer & Behringer, 2002).

Kommunikation

Im Bereich der Kommunikation schauen Höfer und Behringer (2002) auf Verständigungsprozesse, die notwendig für eine gelingende Kooperation sind. Um dies zu gestalten, ist es notwendig, dass eine Kooperationsinstanz die Führung übernimmt. Durch persönliche und direkte Kontakte wird das Vertrauen für spätere telefonische Austausche verstärkt. Weiter betonen sie die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache, durch welche die verschiedenen Disziplinen miteinander kommunizieren und eine Zugehörigkeit erfahren können (Höfer & Behringer, 2002). Heutzutage wird die ICF als gemeinsame Sprache entwickelt. Der Fokus auf die Wechselwirkungen zwischen Umwelt und der Person sowie eine partizipative Ausrichtung unterstützt die Inklusion als gemeinsame Aufgabe der Fachpersonen (Simon, 2023).

Weiter spricht Seckinger (2001) von einer gemeinsamen Identität, die durch ein gemeinsam entwickeltes Profil gelingt. Dadurch identifizieren sich Fachpersonen mit den Zielen und der Kooperationsbeziehung und können sie nach aussen vertreten (Höfer & Behringer, 2002; Seckinger, 2001).

Kompetenzen

Drei Arten von Kompetenzen benötigt ein funktionierendes Kooperationssystem. Dies sind die «*fachliche Sicherheit – Professionalität*» (fachliche Kompetenzen), «*individuelle Kompetenzen – aufeinander Eingehen, Akzeptanz und Interesse*» (soziale Kompetenzen) und «*Managementkompetenzen*» (Führung einer Gruppe bei Übernahme der Leitung) (Höfer & Behringer, 2002). Die sozialen Kompetenzen beinhalten darüber hinaus ein kooperatives Klima im Team, das von allen gelebt wird (Thurmair, 2012). Simon (2023) unterstreicht in ihren Ausführungen, dass kommunikationstheoretische Bedingungen bei den Austausch- und Abstimmungsprozessen in den Teams einen grossen Einfluss haben. Alle Mitglieder kommunikative und persönliche Kompetenzen, damit eine Abstimmung aufeinander gelingt (Simon, 2023).

Information

Eine transparente Informationskultur begünstigt eine gute Kooperation. Schwierigkeiten beim Austausch von Informationen über die Kinder können vorkommen, wenn die Interessen der Eltern bezüglich Austauschintensivität von denjenigen der Fachpersonen abweichen. Weiter braucht es transparente Informationen über die jeweilig anderen Fachdienste, Zuständigkeiten und Aufträge (Höfer & Behringer, 2002).

Schlüsselprozesse

In deutschen Frühförderstellen werden drei Schlüsselprozesse für die Kooperation voneinander abgegrenzt. Die Diagnostik des Kindes wird von den Blickwinkeln der verschiedenen Disziplinen gemacht und mit Rücksprache der Eltern die Förderung gemeinsam geplant. Der Förderprozess ist der zweite zentrale Schlüsselprozess. In Interdisziplinären Frühförderstellen gilt der regelmässige und institutionalisierte Austausch im Team als dritter Schlüsselprozess. Auch mit externen Kooperationspartner*innen ist der regelmässige Austausch von grosser Wichtigkeit. Hier ist es relevant, dass finanzielle und zeitliche Ressourcen geklärt sind (Höfer & Behringer, 2002; Simon, 2023).

Wichtig ist weiter eine klare Regelung dieser Schlüsselprozesse. Dies sind klar definierte Vorgehensweisen, beispielsweise wie der Übergang von der Eingangsdiagnostik in die Förderphase gestaltet wird (Thurmair, 2012).

Netzwerkarbeit

Kooperation wird erleichtert durch ein Netzwerk, an dem mehrere Institutionen oder

Organisationen in einem bestimmten Themenbereich (z.B. Kindeswohlgefährdung) mitarbeiten. Je mehr sich die Beteiligten eingeben und engagieren, desto mehr können sie von der gemeinsamen Arbeit profitieren. Dabei hilft es, wenn die Struktur demokratisch ist und die Hierarchie eher flach gehalten wird. Die Netzwerke sind erfolgreicher und nachhaltiger, wenn sie von der öffentlichen Hand unterstützt werden (Hafen, 2013). Wenn die Inklusion als gemeinsame Aufgabe eines interdisziplinären Netzwerks gesehen wird, trägt dies zu ihren Erfolgchancen bei. Zu den interdisziplinären Netzwerken gehören die Kitas, Trägerschaften, Eltern, Behörden und diverse Fachpersonen (heilpädagogische Früherziehung, Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie oder Pflegefachpersonen). Es braucht auch hier klare Rollen und eine wertschätzende, offene Haltung sowie die Anerkennung der gegenseitigen Arbeitsrealität (Lütolf & Schaub, 2021b).

2.3.5 Beratung in Kooperationsbeziehungen

Im Programm Kita Inklusiv gibt es die Beratungspersonen Kita Inklusiv. Sie sind für eine fallbezogene Begleitung zuständig und befähigen die Mitarbeitenden der Kitas, Kinder mit besonderen Bedürfnissen zu betreuen (Verein Kita Inklusiv, 2024). Die allgemeinen Aufgaben von Beratungspersonen in der Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten werden in diesem Kapitel erläutert. Konkret auf die Zusammenarbeit im Programm Kita Inklusiv wird in Kapitel 2.5 eingegangen.

Es wird von einer konsultativen Beratung gesprochen. Die Fachpersonen in den Kindertagesstätten können dabei eine Beratungsperson beziehen und mit ihr über den Einzelfall sprechen, mit dem Ziel, Fragen zu Förderung und Integration für das betroffene Kind zu klären. Weiter kann die Beratungsform Coaching eingesetzt werden, wenn die Fachkräfte einen Kompetenzzuwachs zur Inklusion von Kindern mit Behinderungen wünschen (Sarimski, 2022).

Die Beratungsperson muss in der konsultativen Beratung Informationen über die Behinderung und oder den Entwicklungsstand des Kindes weitergeben sowie Strategien vermitteln, um die Entwicklung des Kindes zu unterstützen. Dazu braucht es von den Beratungspersonen konkrete Empfehlungen für die Praxis (z. B. Gestaltung einzelner Abläufe). Wenn pädagogische Fragen auftauchen oder gewisse Verhaltensweisen von den Kitafachpersonen als problematisch angesehen werden, gilt es diese in einem gemeinsamen Gespräch einzuordnen und die pädagogischen Betreuungspersonen bei einem alternativen Umgang damit zu unterstützen. Sofern es externe Hilfestellungen braucht, ist es die Aufgabe der Beratungsperson, diese zu organisieren und Kontakte zu vernetzen. Wichtig ist, dass die beratende Person stets auch die Eltern des Kindes miteinbezieht (Sarimski, 2021). Die Eltern müssen mit Entscheidungen und Interventionen einverstanden sein. Zudem ist die Sichtweise der Eltern eine weitere wertvolle Perspektive auf das Kind und dessen Teilhabe (Simon, 2023).

Für die Methodik der interdisziplinären Frühförderung, die auch auf die Kooperation zwischen Kindertagesstätten und Beratungspersonen übertragen werden kann, wird empfohlen, mit einer klaren Auftragsklärung und Situationserfassung zu starten. Danach sollen notwendige Handelnde beigezogen werden, welche zuvor beispielsweise anhand einer Netzwerkkarte dargestellt werden. In der Situationsanalyse werden alle erfassten Daten aller Beteiligten zusammengeführt. Dies dient der Einordnung in die ICF und der Planung für das weitere Vorgehen. Anschliessend wird das Vorgehen abgestimmt, so dass jeder Akteur die eigenen Aufträge und die der anderen Fachkräfte kennt und die gemeinsamen Ziele festgelegt werden können (Simon, 2023).

2.4. Aktueller Forschungsstand und Praxisbeispiele von Inklusion in Kitas

Für die Entwicklung der empirischen Untersuchung dieser Masterarbeit ist die Orientierung an aktuellen Studien aus dem deutschsprachigen Raum zentral. Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Studien flossen in den vorherigen Kapiteln bereits mit ein. In diesem Kapitel werden die Fragestellungen, respektive die Zielsetzungen, und die methodischen Vorgehensweisen kurz dargestellt, da sich die Forschungsfrage und die Erhebungsmethoden dieser Masterarbeit daran anlehnen.

Wie in der Schweiz ist auch in Deutschland, die Umsetzung von Inklusion in Kindertagesstätten föderalistisch organisiert (Brunner, 2018). Drei Studien aus Deutschland werden nachfolgend skizziert. Anschliessend wird das Angebot Kita Plus aus dem Kanton Luzern und das Forschungsprojekt TiKi (Teilhabe in der Kindertagesstätte) der HFH Zürich vorgestellt.

2.4.1 IVO-Eine Studie zur Umsetzung von Inklusion als gemeinsame Aufgabe von Kindertageseinrichtungen und Frühförderung in Bayern

Die IVO-Studie (Inklusion vor Ort-Studie) aus Bayern des Staatsinstitut für Frühpädagogik, des bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration sowie der Arbeitsstelle Frühförderung Bayern wurde zwischen 2016 und 2018 durchgeführt. Es wurde die Zusammenarbeit zwischen den Kindertageseinrichtungen und den Interdisziplinären Frühförderstellen, inklusive den Heilpädagogischen Fachdiensten untersucht. In einem ersten Schritt gab es eine Kita-Befragung mit den Leitungspersonen aus den Kindertageseinrichtungen. Die Fragestellungen bezogen sich auf Unterstützungs- und Kooperationsstrukturen von bayerischen Kitas und die Bedeutung der Interdisziplinären Zusammenarbeit für die Inklusion von Kindern mit Behinderungen. Insbesondere wurde untersucht, wie die Kooperation zwischen den Kindertageseinrichtungen und den Interdisziplinären Frühförderstellen, inklusive den mobilen Heilpädagogischen Fachdiensten gelingt. Weiter wurde erhoben, welche Gelingensbedingungen und Risiken für die Inklusion bestehen und inwiefern eine

inklusive/integrative Arbeitsweise bereits umgesetzt wird. Die Kita-Befragung erfolgte mit einem Online-Fragebogen (Wölfl et al., 2017). In einem zweiten Schritt erfolgte die Befragung der Leitungen von Interdisziplinären Frühförderstellen und den Mitarbeitenden der mobilen Heilpädagogischen Fachdiensten mittels eines Online-Fragebogens. Die Fragestellungen bezogen sich auf die Bedeutung der interdisziplinären Vernetzung für die Umsetzung von Inklusion, auf das Gelingen der Kooperation und auf Gelingensbedingungen und Hindernisse für die Inklusion aus Sicht aller drei Akteure. Weiter wurden leitfadengestützte Experteninterviews mit Mitarbeitenden der mobilen Heilpädagogischen Fachdiensten geführt. Letztere wurden für die Beratung der Kindertageseinrichtungen, welche Kinder mit Entwicklungsgefährdungen betreuen, eingerichtet (Wirts et al., 2018).

2.4.2 Rheinland-Kita-Studie: Inklusion von Kindern mit Behinderung

Das Projekt der Rheinland-Kita-Studie der Universität Siegen lief vom 1. Mai 2017 bis zum 31. Mai 2019. Sie wurde im Auftrag des LVR-Landesjugendamtes Rheinlands durchgeführt. Eine Zielsetzung der Studie war eine Bestandesaufnahme zur Umsetzung der Inklusion und der Teilhabe für Kinder mit Behinderung in den Kindertageseinrichtungen im Rheinland sowie das Erkennen von Herausforderungen für den bedarfsgerechten Ausbau von inklusiven Betreuungsangeboten. Eine weitere Zielsetzung lag darin, herauszuarbeiten, wie sich inklusive Qualität auszeichnet und gesichert werden kann. Weiter wurden Gelingensbedingungen und Herausforderungen inklusiver Betreuung, Bildung und Erziehung identifiziert. Die Forschungsziele wurden mittels einer quantitativ-empirischen Hauptuntersuchung (Online-Befragung) und einer qualitativ-empirischen Vertiefungsstudie untersucht. Die Vertiefungsstudie wurde genutzt, um Herausforderung und Gelingensfaktoren der Umsetzung der Inklusion besser zu identifizieren und zu verstehen. Sie erfolgte mittels Experteninterviews und richtete sich an Träger, Fachberatungen und Jugendämter sowie das pädagogische Fachpersonal und die Eltern (Kißgen et al., 2019).

2.4.3 Erfahrungen am Beispiel der Inklusion hörgeschädigter Kinder

Von Juni bis Dezember 2017 wurden Fachkräfte der Kindertagesstätten und der Frühförderstellen, die hörgeschädigte Kinder begleiten und betreuen, mittels Fragebogen befragt. Es ging um die Fragestellung, wie die Kooperation wahrgenommen wird in Bezug auf Offenheit und auf das Ansprechen potenzieller Probleme. Weiter wurde erfragt, wie zufrieden die beiden Seiten mit den Begegnungen und dem Austausch waren und wie die Rahmenbedingungen für die Kooperation aussahen. Weiter wurde untersucht, inwiefern es den Fachpersonen gelingt, die eigenen fachlichen Kompetenzen auf Augenhöhe einzubringen und welcher Stellenwert der Kooperation für die Entwicklung des Kindes beigemessen wurde (Hintermair & Sarimski, 2019) .

2.4.4 Kita Plus: Evaluationsbericht

Seit 2012 gibt es in Luzern das Angebot KITAplus der KiFa Stiftung Schweiz. 2017 wurde dieses Angebot vom Institut der sozialen Arbeit der Hochschule Luzern unter der Leitung von Pia Gabriel-Schärer evaluiert. Es wurden 19 leitfadengestützte Interviews in neun Kitas im Kanton Luzern durchgeführt und anschliessend inhaltsanalytisch ausgewertet. Es wurden nebst den Kitaleitungen und Kitamitarbeitenden zwei Heilpädagogische Früherzieherinnen befragt, welche die Kitas im Rahmen des Angebots regelmässig besuchen und beraten. Die Forschungsfragen handeln von dem Prozess des Wissensaufbaus in den Kitas, dem Wissenstransfer zwischen den Heilpädagogischen Früherziehenden und Kitamitarbeitenden und innerhalb der Kitas sowie dem Prozess der Wissenssicherung. Weiter galt es herauszufinden, bei welchen Prozessen und Strukturen von KITAplus Optimierung möglich ist (Gabriel-Schärer & Stadelmann, 2017). KITAplus wurde in weiteren Kantonen der Schweiz installiert.

2.4.5 Teilhabe in der Kindertagesstätte (TiKi)

Die explorative Studie TiKi der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich untersuchte unter der Projektleitung von Matthias Lütolf und Simone Schaub von August 2017 bis Dezember 2020 exemplarisch in Kitas der Stiftung GFZ in der Stadt Zürich den Ist-Zustand inklusiver Betreuung. Es wurden die drei Methoden Beobachtung, Fragebogen und Interview zur Datenerhebung verwendet. Das Ziel war es zu erfassen, welche systemischen Ebenen in der gelingenden Inklusion wirksam sind, und welche Zusammenhänge zwischen diesen Ebenen bestehen. Dabei wurden folgende Fragestellungen untersucht:

- *Wie gestalten sich die Beteiligung und Interaktion und damit die soziale Teilhabe von Kindern mit Behinderung? Finden sich Unterschiede in der sozialen Teilhabe von Kindern mit oder ohne Behinderung im Kita-Alltag?*
- *Welche Einstellung zur Inklusion haben die Fachpersonen der Kita in kognitiver, affektiver und handlungsorientierter Hinsicht und welche Selbstwirksamkeitsüberzeugungen haben sie?*
- *In welchen Bedingungsbeziehungen gelingt die Inklusion von Kindern mit Behinderung aus Sicht der Fachpersonen und der Eltern?*

(Lütolf & Schaub, 2021b, S. 9)

Die Fragestellungen wurden mittels eines explanativen sequenziellen Mixed Methods Designs untersucht. In einem ersten Schritt fand eine Nichtteilnehmende Beobachtung zur sozialen Teilhabe in den Kindertagesstätten von Kindern mit und ohne Behinderung statt. Weiter wurde anhand eines Fragebogens die inklusiven Überzeugungen der Kitafachpersonen

erhoben. Daraufhin wurden qualitative Forschungsfragen entwickelt, um halbstandardisierte, problemzentrierte Interviews mit Eltern und Fachpersonen durchzuführen und mit einer qualitativen Inhaltsanalyse auszuwerten (Lütolf & Schaub, 2021b).

2.5 Programm Kita Inklusiv

Das Konzept Kita Inklusiv im Kanton Solothurn wurde durch den Heilpädagogischen Dienst Bachtelen, die Stiftung Arkadis, das Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigungen ZKSK, die Stiftung Kifa Schweiz und die Stiftung 3FO erarbeitet. Nach positiven Erfahrungen während der neunmonatigen Pilotphase in Solothurn wurde Ende 2020 der Verein Kita Inklusiv gegründet. Das Konzept baut auf den Erfahrungen von Kita Inklusiv und KITA-plus im Kanton Luzern auf. Die Zielgruppe bilden Kinder mit besonderen Bedürfnissen, welche in ihren Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten beeinträchtigt sind (Verein Kita Inklusiv, 2024).

2.5.1 Zielsetzungen Kita Inklusiv

Die Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind auf spezielle oder intensive Förderung, Betreuung und/oder Pflege angewiesen. Durch Kita Inklusiv wird die Inklusion dieser Kinder in bestehende Kitas angestrebt. Es geht dabei im Rahmen des Kitabesuchs nicht um eine spezielle Förderung im therapeutischen Sinn. Das Ziel ist vielmehr, dass Kinder mit und ohne besondere Bedürfnisse von der sozialen Teilhabe in einer gemischten Kindergruppe und einer förderlichen Umgebung im Sinne der Inklusion profitieren können. Zu den pädagogischen Zielen gehören die «Unterstützung aller Beteiligten (Kinder mit und ohne besondere Bedürfnisse, Eltern, Kitas, Fachpersonen)» (Verein Kita Inklusiv, 2024, S. 6) sowie positive Effekte auf die Entwicklung der Kinder durch die Förderung in der Kindertagesstätte und den Kontakt mit anderen Kindern. Zudem sollten die Kitas über notwendige Kenntnisse bezüglich pädagogischer Grundlagen, Zusammenhänge und die zielgerichteter Umsetzung von angemessenen pädagogischen Handlungsmöglichkeiten verfügen (Verein Kita Inklusiv, 2024). Weiter werden folgende gesellschaftliche Ziele angestrebt:

- *Öffnung der familienergänzenden Regelstrukturen im Vorschulalter für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und somit Herstellung der Rechtsgleichheit zwischen Familien von Kindern mit und ohne besondere Bedürfnisse.*
- *Entlastung der Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen.*
- *Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen.*

(Verein Kita Inklusiv, 2024, S. 6)

Aufgrund erhöhten Betreuungsbedarfs von Kindern mit besonderen Bedürfnissen bedarf es für die Kitas einen Mehraufwand und eine Unterstützung mittels einer fachlichen Begleitung (Verein Kita Inklusiv, 2024).

2.5.2 Aufnahmekriterien Kita Inklusiv

Die Aufnahmekriterien für ein Kind im Programm Kita Inklusiv sind:

- *Der ausgewiesene höhere Betreuungsbedarf des Kindes aufgrund einer Entwicklungsabklärung und/oder einer medizinisch-therapeutischen Abklärung.*
- *Der ausgewiesene Betreuungsbedarf und der höhere Betreuungsaufwand der Kita, damit ein Kind mit besonderen Bedürfnissen in der Kita betreut werden kann. Dies wird durch die Leitung des Heilpädagogischen Dienstes in Absprache mit den beteiligten Fachpersonen festgehalten.*

(Verein Kita Inklusiv, 2024, S. 5)

Stand 23.05.2024 wurden seit März 2022 42 Kinder durch das Programm Kita Inklusiv unterstützt.

2.5.3 Akteure Kita Inklusiv

Für eine erfolgreiche Inklusion eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen in einer Kindertagesstätte im Kanton Solothurn bedarf es verschiedener Akteure.

Heilpädagogische Dienste

Als zentrale Instanzen für Kita Inklusiv agieren die Heilpädagogischen Dienste des Kantons (Heilpädagogischer Dienst Bachtelen in Grenchen, Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigungen ZKSK in Oensingen und Stiftung Arkadis in Olten). Dabei gilt es zwischen drei Ebenen zu unterscheiden:

Leitung Heilpädagogischer Dienst	Heilpädagogische*r Früherzieher*in , gegebenenfalls Fachpersonen der Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie	Beratungsperson Kita Inklusiv
<ul style="list-style-type: none"> - Zuständigkeit für Entscheid über Aufnahme ins Programm (auf der Basis des Abklärungsberichts) - Erstkontakt 	<ul style="list-style-type: none"> - In der Regel hat das Kind bereits HFE oder andere Therapien (keine zwingende Voraussetzung) - Therapien und Förderung finden unabhängig von Kita Inklusiv statt. 	<ul style="list-style-type: none"> - In der Regel Fachperson der heilpädagogischen Früherziehung oder der Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie - zuständig für Vorarbeiten zur Klärung der Teilnahme - Organisatorische Anliegen der Kitas prüfen und umsetzen

		<ul style="list-style-type: none"> - Zuständig für Aufbau von spezifischem Fachwissen der Kitas - Fallbezogene Begleitung - Ansprechperson für Kitapersonal - Zuständig für regelmässige Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Akteuren Kita Inklusiv und nach Bedarf anderen Fachpersonen
--	--	--

Tabelle 1: Übersicht Akteure Kita Inklusiv

Die Funktionen der zuständigen HFE oder der therapeutischen Fachperson eines Kindes und diejenige der Beratungsperson Kita Inklusiv kann dieselbe Person ausüben. (Verein Kita Inklusiv, 2024).

Kinder mit besonderen Bedürfnissen und deren Eltern

Die Förderung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen «erfolgt durch die Inklusion und die umfassende, kompetente Bildung, Betreuung und Begleitung und nicht durch zusätzliche individuelle Förderung in der Kita» (Verein Kita Inklusiv, 2024, S. 9). Diese sollte im Rahmen der regulären HFE oder anderen Therapien ausserhalb des Kitabesuchs stattfinden. Die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung des Kindes kann, muss jedoch nicht, gleichzeitig die Beratungsperson Kita Inklusiv sein.

Der individuelle Unterstützungsbedarf in der Kita muss im gemeinsamen Gespräch zwischen Kita, Eltern und der Beratungsperson Kita Inklusiv definiert werden. Eine Gelingensbedingung ist die Offenheit der Eltern gegenüber der Teilnahme von regelmässigen Austauschrunden und Standortgesprächen (Verein Kita Inklusiv, 2024).

Kindertagesstätten

Für die Umsetzung von Kita Inklusiv braucht eine Kindertagesstätte verschiedene Voraussetzungen. Die Leitung der Kita und die Fachpersonen Betreuung sollen hinter dem Ansatz von Kita Inklusiv stehen und die Institution für Kinder mit besonderen Bedürfnissen öffnen. Weiter braucht es eine Bereitschaft und Zeitgefässe für den regelmässigen Austausch mit der Beratungsperson Kita Inklusiv und den Eltern sowie für die Aneignung und Umsetzung von neuem Fachwissen. Räume und Infrastruktur sowie die Gestaltung der Kindergruppe sollten nach Möglichkeit so angepasst werden können, damit sie den individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen des entsprechenden Kindes gerecht werden. Von der Kita-Leitung und der Trägerschaft braucht es die Bereitschaft, bei Bedarf die personellen Ressourcen zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen (Verein Kita Inklusiv, 2024).

Kinder im Programm Kita Inklusiv werden in der Regel mit dem Betreuungsfaktor 1.5 oder 2 eingestuft. Sollte der Bedarf diesen Faktor übersteigen, wird nach individuellen Lösungen gesucht (Verein Kita Inklusiv, 2024).

2.5.4 Implementierungsphase und Finanzierung Kita Inklusiv

Die Eltern von Kindern mit besonderen Bedürfnissen bezahlen dieselben Kitatarife wie die anderen Eltern. Zurzeit beteiligen sich die Gemeinden in einem freiwilligen Rahmen an den Betreuungsmehrkosten für den Besuch einer Kindertagesstätte. Kita Inklusiv strebt einen rechtsverbindlichen Rahmen für die Übernahme der Betreuungsmehrkosten durch die Gemeinden an. Des Weiteren wird die Finanzierung von Basisdienstleistungen der Beratungspersonen Kita Inklusiv und der Leitungen der Heilpädagogischen Diensten durch den Kanton Solothurn angestrebt. Stiftungen werden für individuell begründete Sonderkosten beigezogen (Verein Kita Inklusiv, 2024).

3. Fragestellung

Aufgrund der Auseinandersetzung mit der Literatur und der im Kapitel 1.2 beschriebenen Zielsetzungen wird in dieser Masterarbeit folgender Hauptfragestellung nachgegangen:

Wie gelingt eine erfolgreiche Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen Betreuung der Kindertagesstätten und den Beratungspersonen Kita Inklusiv der heilpädagogischen Dienste im Programm Kita Inklusiv im Kanton Solothurn?

Aus der Auseinandersetzung mit der Theorie zeigt sich, dass eine gemeinsame Sprache ein grundlegender Baustein für eine gelungene Kooperation ist (Simon, 2023). Mit der ersten Teilfragestellung soll näher beleuchtet werden, ob beide Berufsgruppen die Begriffe «Inklusion» und «Partizipation» ähnlich definieren und somit eine gemeinsame Zielrichtung nach Wider (2013) verfolgen. Im Kapitel 2.3 wird über Gelingensbedingungen für Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kooperation gesprochen. Mit der zweiten Teilfragestellung sollen die grundlegenden Bedürfnisse bezüglich der Zusammenarbeit und bezüglich des Programms Kita Inklusiv von beiden Berufsgruppen abgeholt und verglichen werden, während mit der dritten Teilfragestellung der Frage nachgegangen wird, inwiefern diese Erwartungen und Bedürfnisse in der Zusammenarbeit der Fachpersonen gedeckt werden können.

Folgende Teilfragestellungen werden in der vorliegenden Arbeit empirisch untersucht und beantwortet:

- 1) Was bedeuten für die jeweiligen Berufsgruppen die Begriffe «Inklusion» und «Partizipation» im Kontext der familienergänzenden Betreuung in Kindertagesstätten?
- 2) Welche Bedürfnisse und Erwartungen haben die jeweiligen Berufsgruppen an die Zusammenarbeit im Programm Kita Inklusiv?
- 3) Inwiefern können die beiden Berufsgruppen im Programm Kita Inklusiv ihre Erwartungen und Bedürfnisse an die Zusammenarbeit erfüllen?

Als weiteres Teilziel wird auf Wunsch der Geschäftsleitung von Kita Inklusiv die allgemeine Zufriedenheit und die Zufriedenheit in der Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen erhoben und im Ergebnisteil prägnant dargestellt.

4. Forschungsmethodik

Um die vorliegende Fragestellung zu beantworten, gilt es in einem ersten Schritt die Forschungsmethode zu bestimmen. Diese bezieht sich im Wesentlichen auf die Fragestellung und den Forschungsgegenstand (Hug, Poscheschnik, Lederer & Perzy, 2020).

Nachfolgend wird die Auswahl der Forschungsmethode näher erläutert und die Erstellung der Erhebungsmethoden beschrieben.

4.1 Auswahl der Forschungsmethode

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird einerseits das Ziel verfolgt, einen groben Überblick über die Zufriedenheit der Interdisziplinären Zusammenarbeit aller Fachpersonen im Programm Kita Inklusiv zu erhalten. Andererseits wird durch die Forschungsfrage beabsichtigt, Gelingenselemente für die Interdisziplinäre Zusammenarbeit herauszukristallisieren sowie Bedürfnisse und Erwartungen in Bezug auf die Kooperation zu erforschen. Um beiden Teilzielen nachzugehen, wird ein Mixed-Methods-Design gewählt. Diese Methode verbindet Elemente qualitativer und quantitativer Forschungsansätze. Es geht den Forschenden beim Mixed-Methods-Design um Wissenszuwachs und Validität (Johnson & Christensen, 2017).

Der vorliegende empirische Teil wird in zwei Bereiche gegliedert. Zu Beginn wird ein quantitativer Ansatz mittels einer schriftlichen Befragung verfolgt. Die schriftliche Befragung erfolgt bei allen zuständigen Fachpersonen Kita Inklusiv der Heilpädagogischen Dienste im Kanton Solothurn und bei allen Kindertagesstätten des Kantons, die bisher mit dem Programm Kita Inklusiv ein oder mehrere Kinder mit besonderen Bedürfnissen betreut haben. Die quantitative Forschung zeichnet sich unter anderem durch höhere Fallzahlen als bei der qualitativen Forschung aus mit dem Ziel, eine repräsentative Aussage machen zu können (Hug et al., 2020). Im Kanton Solothurn ist der Verein und das Programm Kita Inklusiv noch relativ jung und es handelt sich um eine überschaubare Anzahl von 18 Kindertagesstätten, die bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung Kinder mit besonderen Bedürfnissen in ihren Institutionen betreut haben. Daher sind die Ergebnisse nur bedingt repräsentativ, erfassen jedoch die bisherige Grundgesamtheit der teilnehmenden Institutionen.

Im Nachgang an die schriftliche Befragung erfolgt eine qualitative Erhebung mittels problemzentrierten Interviews. Das Ziel der qualitativen Forschung ist: «Bedeutungen zu rekonstruieren, den Sinn von Handlungen zu verstehen oder möglichst vielfältige Perspektiven auf einen Sachverhalt kennenzulernen» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 319). Durch die anschliessende qualitative Untersuchung sollen Kenntnisse, die aus der quantitativen Umfrage gewonnen wurden, vertieft und im Kontext der jeweiligen Arbeitsrealitäten verstanden werden.

4.2 Vorgehen und Feldzugang

In Kooperation mit André Naef (Geschäftsführung Verein Kita Inklusiv) und Claudia Althaus (CO-Leitung HPD Bachtelen, Vertretung So Früh) aus der Begleitgruppe zur Implementierung des Programm Kita Inklusiv erhielt die Verfasserin die Kontaktangaben der 18 Kindertagesstätten, die bisher Kinder mit besonderen Bedürfnissen im Rahmen des Programms begleitet haben. Die Geschäftsleitung hat in einem ersten Schritt alle Beteiligten per Mail informiert. Nach einem persönlichen telefonischen Erstkontakt der Verfasserin mit allen Leitungspersonen der Kitas und den Beratungspersonen Kita Inklusiv, bei dem das Ziel der Masterarbeit und das forschungsmethodische Vorgehen erläutert wurde, erhielten die Teilnehmenden die schriftliche Umfrage per Mail. Die Leitungspersonen der Kindertagesstätten wurden gebeten, die Umfrage intern allen Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen, die mit dem betreffenden Kind in Kontakt sind und in die Interdisziplinäre Zusammenarbeit involviert sind. Wenn eine geschlossene Gruppe befragt wird, die einen Sinn hinter dem Ausfüllen des Fragebogens sieht, ist die Chance grösser, dass die Personen tatsächlich an der Umfrage teilnehmen (Hug et al., 2020). Bei der vorliegenden Masterarbeit sind dies alle teilnehmenden Fachpersonen im Programm Kita Inklusiv des Kantons Solothurn. Die telefonische Kontaktaufnahme hat gezeigt, dass die meisten kontaktierten Personen, diese Arbeit für die Weiterentwicklung von Kita Inklusiv als wichtig erachten und sich daher offen für eine Teilnahme zeigen.

Das gewählte Vorgehen sollte insgesamt für einen Zugang und eine Beantwortung der Umfrage, die mit möglichst wenig Aufwand für die teilnehmenden Personen verbunden waren, sorgen. Aufgrund dieser Vorgehensweise wurde eine hohe Rücklaufquote erwartet.

Am Ende des Fragebogens wurden die befragten Personen gefragt, ob sie sich für ein Interview zur Verfügung stellen. Mittels einer separaten Umfrage, damit die Anonymität gewährleistet werden konnte, konnten sie ihre Kontaktangaben bei Interesse zur Verfügung stellen.

4.2.1 Erstellung des Fragebogens

Im Nachgang an die persönliche Kontaktaufnahme wurde der schriftliche Fragebogen mit der Software Lime Survey erstellt. Dieser befindet sich im Anhang. Zur Erstellung wurden die Studien gesichtet, die im Kapitel 2.4 vorgestellt wurden und Gelingensbedingungen für die Interdisziplinäre Zusammenarbeit und für Kooperation berücksichtigt, die im Kapitel 2.3 herausgearbeitet wurden. Der Fragebogen wurde so gestaltet, dass er für beide Berufsgruppen passend ist und die Ergebnisse dadurch direkt miteinander verglichen werden können. Für jede Frage wurde ein Kürzel erstellt, um die Auswertung übersichtlich zu gestalten.

Die Einleitung sollte das Interesse wecken, die Rahmenbedingungen erklären und die Anonymität zusichern (Steiner & Benesch, 2021). Anschliessend wurden für die Statistik im

ersten Frageblock die persönlichen Daten (Alter und Geschlecht) sowie die Berufserfahrung und die bisherige Rolle im Programm Kita Inklusiv erhoben.

Als Einstieg wurde die Zufriedenheit im Programm Kita Inklusiv abgefragt. Die erste inhaltliche Frage (ZA_05) bezog sich auf die allgemeine Zufriedenheit im Programm und die zweite Frage (ZZ_06) auf die Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit zwischen den Beratungspersonen Kita Inklusiv und den Fachpersonen Betreuung in den Kindertagesstätten. Die zweite Frage orientierte sich an der IVO-Studie aus Bayern (Wirts et al., 2018). Für beide Fragen waren die Items von 1 (sehr unzufrieden) bis 4 (sehr zufrieden) zur Auswahl.

Der dritte Fragenblock mit den Teilfragen SZ_07 und SZ_08 handelten vom Stellenwert der Interdisziplinären Zusammenarbeit. Es ist bekannt, dass die Fachpersonen einen Nutzen hinter einer Kooperation und der Interdisziplinären Zusammenarbeit sehen müssen und sich und ihren Berufsauftrag damit identifizieren sollten (Behringer & Höfer, 2005; Seckinger, 2001; Wider, 2013). Die dritte Frage, wie die Wichtigkeit einer guten Kooperation zwischen den Berufsgruppen für die Entwicklung des Kindes mit besonderen Bedürfnissen eingeschätzt wird, orientierte sich an der Forschung von Hintermair und Sarimski (2019). Die vierte Frage zielte darauf ab zu erfahren, wie wichtig die Kooperation für die professionelle Ausübung des Berufsauftrages der jeweiligen Berufsgruppe eingeschätzt wird. Es ging also um die Fragestellung, inwiefern die Fachpersonen die Interdisziplinarität als Teil ihres Berufsauftrages einschätzen.

Es wurde bei diesen vier ersten inhaltlichen Fragen eine gerade Anzahl Items gewählt, damit mittlere Antworten vermieden werden und dadurch die Ergebnisse besser interpretiert werden können (Roos & Leutwyler, 2022).

Im vierten Frageblock ging es darum, einen Einblick in die aktuelle Zusammenarbeit im Programm in Bezug auf die Kooperation zu erhalten. Kooperationsförderliche Faktoren sind beispielsweise, wenn die Fachpersonen ihre Expertise einbringen können und wenn gemeinsame Zielsetzungen vereinbart und verfolgt werden (Höfer & Behringer, 2002). Es wurde gefragt, ob es den Fachpersonen gelingt, ihr Fachwissen einzubringen (AZ_09) und ob ihrer Einschätzung nach gemeinsame Zielsetzungen verfolgt werden (AZ_10). Die entsprechenden Fragestellungen orientierten sich wiederum an der Untersuchung an Hintermair und Sarimski (2019). Hier waren die Items 1 (stimme überhaupt nicht zu) bis 5 (stimme voll und ganz zu) als Antwortoptionen auszuwählen. Bewusst wurde in diesem Frageblock eine ungerade Anzahl gewählt, damit die Fachpersonen entsprechend ihrer wahrgenommenen Realität antworten konnten und nicht eingeschränkt wurden. Es gibt Fragen, bei denen eine Mittelkategorie sinnvoll ist. Diese Entscheidung sollte aufgrund inhaltlicher Kriterien getroffen werden (Steiner & Benesch, 2021).

Im letzten Frageblock (EZ_11) ging es um die konkreten Erwartungen in der Zusammenarbeit. Einige kooperationsförderliche Punkte aus der theoretischen Auseinandersetzung wurden aufgelistet. Sie finden sich mit den entsprechenden Quellenangaben im Anhang. Hier wurde ein Multiple Choice Item gewählt. Alle Items, die für die Befragten von Relevanz waren, konnten ausgewählt werden. Durch eine Kommentarfunktion konnten im Nachgang zusätzliche Erwartungen ergänzt werden.

Den Abschluss machte ein kurzes Dankeschreiben und die Möglichkeit, Kontaktangaben für ein persönliches Interview zu hinterlassen.

4.2.2 Pretest Fragebogen

Der Fragebogen wurde einer Kitaleiterin zur Durchsehung und kritischen Beurteilung gegeben. Das Ziel eines Pretests ist, die Brauchbarkeit und die Qualität des Fragebogens zu testen (Steiner & Benesch, 2021). Mit ihr wurde besprochen, welche beruflichen Funktionen in den Kindertagesstätten vorhanden sind, die mit den Beratungspersonen Kita Inklusiv in Kontakt kommen. Diese wurden bei der Statistik eingefügt. Der Fragebogen war für die betreffende Person verständlich und es wurden keine weiteren Anregungen zur weiteren Überarbeitung gegeben. Von Matthias Lütolf, der Betreuungsperson, wurde nach der Durchsehung der Hinweis gegeben, eine Kommentarfunktion bereit zu stellen, damit alle Erwartungen und Bedürfnisse abgeholt werden können und Platz für weitere Anmerkungen vorhanden ist. Dies wurde ergänzt.

4.2.3 Erstellung des Interviewleitfadens

Orientierend am schriftlichen Fragebogen und den Antworten wurde im Nachgang der Interviewleitfaden erstellt. Es sollte sich um ein halbstrukturiertes Interview handeln. Dieses zeichnet sich durch einen zielgerichteten Leitfaden aus, der auf die Beantwortung der Forschungsfrage abzielt. Abweichungen vom Leitfaden sind möglich, damit Raum besteht, um neue Sachverhalte aufzugreifen (Roos & Leutwyler, 2022). Der Leitfaden setzt die thematischen Schwerpunkte und listet alle Themenbereiche auf, die angesprochen werden.

Dadurch wird das Interview strukturiert und es entsteht die Möglichkeit einer Vergleichbarkeit bei der Auswertung (Misoch, 2019). Es wurde ein problemzentrierter Interviewleitfaden erstellt. Bei einem problemzentrierten Interview setzt sich die forschende Person zunächst mit der wissenschaftlichen Literatur auseinander und leitet daraus die Interviewfragen ab.

Dadurch wird der Gesprächsinhalt auf vorgegebene Thematiken gelenkt, über welche die interviewte Person offen erzählen kann (Hug et al., 2020; Witzel, 2000). Der Interviewleitfaden besteht normalerweise aus den Teilen Einstieg, Hauptteil und Abschluss (Reinders, 2016; Roos & Leutwyler, 2022) oder aus den vier Phasen: Informationsphase, Aufwärm- und Einstiegsphase, Hauptphase und Ausklang-/Abschlussphase (Misoch, 2019). Anhand dieser

Phasen wird nachfolgend die Erstellung des Interviewleitfadens skizziert. Der Leitfaden selbst findet sich im Anhang 2.1.

Informationsphase

Im Einstieg erfolgt zuerst die Begrüssung und der Dank für die Teilnahmebereitschaft und anschliessend wird die Person über den Kontext und den Zweck der Untersuchung informiert. Die Rahmenbedingungen werden geklärt und bei Bedarf wird die Einverständniserklärung zur Aufzeichnung eingeholt. Der vertrauliche Umgang mit den Daten und die Gewährleistung der Anonymität wird nochmals betont (Misoch, 2019; Roos & Leutwyler, 2022). Das Dokument «Informationsschreiben_Forschungsprojekt» der Hochschule für Heilpädagogik Zürich wurde dazu verwendet und ist im Anhang 2.2 zu finden.

Aufwärm- und Einstiegsphase

In dieser Phase ist es wichtig, für eine positive Gesprächsatmosphäre zu sorgen, damit sich die befragte Person wohl fühlt und ins offene Erzählen kommt. Das Ziel dieser Phase ist es, den Einstieg in das Gespräch und die Thematik zu erleichtern. Es sollte eine möglichst offene Frage gestellt werden, damit die interviewte Person gleich mit Erzählen beginnen kann und eine mögliche Zurückhaltung aufgrund der ungewohnten Gesprächssituation überwinden kann (Misoch, 2019).

Aufgrund dieser Empfehlungen wurde im Leitfaden als erster Themenblock folgende offene Fragestellung gewählt: «Erzählen sie, welche Erfahrungen Sie bisher im Programm Kita Inklusiv in der Zusammenarbeit mit den Fachpersonen gemacht haben.»

Hauptphase

Die Hauptphase zeichnet sich durch verschiedene Hauptfragen, die nach Themenbereichen geordnet sind, aus (Roos & Leutwyler, 2022). Die Fragen können sowohl deduktiv (aus dem theoretischen Vorwissen heraus) als auch induktiv sein (aus neuen Informationen abgeleitet) (Misoch, 2019).

Aufgrund der Fragestellungen dieser Masterarbeit und der vorgängigen Auseinandersetzung mit der Literatur wurden folgende Themenblöcke behandelt:

Themenblock 2: Inklusion in der Kita

Das Kernanliegen des Programms Kita Inklusiv ist die Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in Kindertagesstätten. Aus der Literatur zeigt sich, dass die Haltung der Fachpersonen das Gelingen von Inklusion beeinflusst (Kißgen et al., 2021). Das Ziel dieser Fragestellung war herauszufinden, wie die Fachpersonen Inklusion definieren und ob eine gemeinsame Sichtweise und Zielsetzungen (Behringer & Höfer, 2005; Wider, 2013) vorhanden sind.

Themenblock 3: Partizipation in der Kita

Die Umsetzung von Inklusion zeigt sich in der Partizipation des Kindes mit besonderen Bedürfnissen im Kitaalltag (Kühl, 2023; Lütolf & Schaub, 2021a). Auch bei dieser Thematik war die gemeinsame Haltung und Einstellung der Fachpersonen in Bezug auf die Partizipation von Interesse (Behringer & Höfer, 2005; Wider, 2013).

Themenblock 4: Bedürfnisse und Erwartungen im Programm Kita Inklusiv

Diverse Bedingungen nach Wider (2013) beeinflussen die Interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Kooperation (Behringer & Höfer, 2005; Höfer & Behringer, 2002) zwischen den Fachpersonen. Während im schriftlichen Fragebogen mögliche Erwartungen und Bedürfnisse aufgelistet wurden und zur Auswahl standen, war das Ziel in diesem Themenblock des Interviews, die Befragten frei erzählen zu lassen, was ihnen in der Zusammenarbeit zwischen den Beratungspersonen Kita Inklusiv und den Fachpersonen Betreuung sowie im allgemeinen Programm wichtig ist.

Themenblock 5: Umsetzung der Bedürfnisse und Erwartungen

Es wurde im Themenblock 4 erfragt, welche Bedürfnisse und Erwartungen im Programm Kita Inklusiv und insbesondere in der Zusammenarbeit vorhanden sind. Das Ziel dieses Themenblockes war es, herauszufinden, inwiefern diese schon umgesetzt werden und wo Verbesserungspotenzial vorhanden ist.

Ausklang- und Abschlussphase

In dieser letzten Phase wird die Gesprächssituation beendet. Es wird empfohlen, nochmals innezuhalten und das Interview zu reflektieren. Anschliessend wird gefragt, ob die interviewte Person noch etwas hinzufügen möchte (Misoch, 2019). Es gibt zudem die Gelegenheit, dass eine Aussage der befragten Person nochmals betont oder präzisiert wird. Daraufhin erfolgt der Dank für die Teilnahme am Interview sowie Informationen über die Auswertung und Ergebnisse (Roos & Leutwyler, 2022).

Fragetypen

Die Einleitungsfragen jedes Themenblockes sind erzählgenerierend und fordern die interviewte Person zum freien Erzählen auf (Misoch, 2019). Zu jedem Themenblock wurden im Leitfaden die Spalten «Inhaltliche Aspekte», «Aufrechterhaltungsfragen» und «Nachfragen» ergänzt. Beim ersteren geht es um mögliche Inhalte, die im Interview zur Sprache kommen werden. Die Aufrechterhaltungsfragen dienen dazu, die Gesprächssituation zu vertiefen und Erzählungen weiter führen zu lassen. Die Nachfragen strukturieren den Erzählfluss mehr als die Einleitungsfragen und werden genutzt, um gewisse inhaltliche Aspekte nachzufragen (Kruse, 2015).

4.3 Datenerhebung und -verarbeitung

Die Daten wurden mittels einem Online-Fragebogen (Lime Survey) und problemzentrierten Interviews erhoben. In diesem Unterkapitel werden die Erhebungs- und Verarbeitungsmethoden der Daten erläutert.

4.3.1 Datenerhebung

Der Online-Fragebogen wurde an die Leitungspersonen der Kindertagesstätten und an die Beratungspersonen Kita Inklusiv per Mail am 17.11.2023 versendet. Eine Kopie der Nachricht erfolgte an die Geschäftsleitung Kita Inklusiv und die Leitungspersonen der drei heilpädagogischen Früherziehungsdienste im Kanton Solothurn. Im Mail wurden die Teilnehmenden gebeten, die Umfrage bis zum 01.12.2023 auszufüllen. Aufgrund zweier Rückmeldungen per Mail, die fragten, ob sie noch länger Zeit hätten für die Beantwortung der Umfrage, wurde sie bis zum 08.12.23 offengelassen. Da der Rücklauf ungefähr der zur erwartenden Anzahl entsprach, wurde keine zusätzliche Erinnerung gesendet.

In einer zusätzlichen Online-Umfrage konnten die Kontaktangaben für Interviews gegeben werden. Drei der vier Beratungspersonen Kita Inklusiv mit der höchsten Anzahl von bisher mit Kita Inklusiv begleiteten Kindern aus den drei Regionen Solothurn, Oensingen und Olten wurden für die Interviewanfrage telefonisch kontaktiert. Weiter wurden drei Fachpersonen Betreuung der Kindertagesstätten mittels Zufallsgenerator ausgewählt, so dass die verschiedenen Kantonsteile vertreten waren und sowohl Leitungspersonen als auch Mitarbeitende mit Gruppenleitung befragt wurden. Sie wurden per Mail kontaktiert. Die Interviews fanden zwischen dem 04.12.2023 und dem 15.01.2024 an der jeweiligen Arbeitsstelle der Befragten oder online per Teams statt. Mittels Mobiltelefons wurden Sprachaufnahmen aufgezeichnet, die anschliessend für die Transkription genutzt werden konnten.

4.3.2 Datenaufbereitung

Fragebogen

In der quantitativen Forschung braucht es eine numerische Erfassung der Materie, damit zu objektiven Schlussfolgerungen gelangt werden kann (Hug et al., 2020). Dazu wurden die Daten aus der Lime Survey-Umfrage in das Programm Excel extrahiert und den Items Zahlen zugeordnet. Diese sind im Anhang ersichtlich. Für die Datenbereinigung bedarf es einer sorgfältigen Prüfung, ob alle Zahlenwerte plausibel sind (Roos & Leutwyler, 2022). Es war zum Zeitpunkt der Erhebung bekannt, dass nur vier Personen die Rolle Beratungsperson Kita Inklusiv innehaben. Bei der Beantwortung zeigte sich jedoch, dass noch eine fünfte Person diese Rolle angab. Nach Rücksprache mit dem Betreuer und sorgfältiger Abklärung bei den Heilpädagogischen Diensten, konnte die Person aufgrund ihrer Antworten den Fachpersonen Betreuung zugeordnet werden. In der Kommentarfunktion wurden Daten, die

Rückschlüsse auf eine betreffende Institution zulassen, anonymisiert. Die Kommentare wurden als Ergänzung bei der Interpretation der Ergebnisse genutzt.

Interviews

Die Gespräche wurden mittels Audioaufzeichnung festgehalten. Anschliessend wurde ein Transkript erstellt, wobei die Interviews vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche übersetzt wurden. Die Transkription erfolgte geglättet. Dies bedeutet eine Niederschreibung jedes Wortes, jedoch werden keine Seufzer, Stammeln, oder ähnliche Äusserungen verschriftlich. Der Fokus liegt auf dem inhaltlichen Sinngehalt der Aussagen (Roos & Leutwyler, 2022). Um die Anonymität der Befragten zu gewährleisten, wurden Namen von Institutionen oder Personen ersetzt mit «Kita», «Heilpädagogischer Dienst», «Heilpädagogische*r Früherzieher*in», «Kitafachperson». Auch Ortsnamen wurden durch unerkennbare Umschreibungen ersetzt. Die Transkription und anschliessende Auswertung erfolgte in der Software MAXQDA 24.

4.3.3 Datenauswertung

Um die Forschungsfragen beantworten zu können, werden die Daten sorgfältig ausgewertet (Roos & Leutwyler, 2022).

Fragebogen

Die Daten, die durch den Fragebogen erhoben wurden, wurden quantitativ mittels einer deskriptiven Statistik ausgewertet. Das Ziel der deskriptiven Statistik ist eine zusammenfassende Darstellung der Daten, um aussagekräftige Kennzeichen der Datenmenge zu präsentieren (Hug et al., 2020). In einem ersten Schritt wurden Mittelwert, Median und Standardabweichung ermittelt, sowie der prozentuale Anteil pro Item. Mithilfe von Balkendiagrammen wird im Ergebnisteil die prozentuale Verteilung der Aussagen dargestellt. Dabei wurden die Ergebnisse von allen Befragten, den Beratungspersonen Kita Inklusiv und den Fachpersonen Betreuung in den Kindertagesstätten miteinander verglichen. Es wurde für die Darstellung die prozentuale Verteilung und nicht die absoluten Werte verwendet, weil die beiden befragten Berufsgruppen unterschiedlich gross waren.

Interviews

Für die empirische Auswertung der Interviews wurde die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2022) verwendet. Diese zeichnet sich durch induktive und deduktive Kategorienbildung aus. Der Analyseprozess wird nachfolgend beschrieben. Er verläuft zyklisch und jede Phase orientiert sich dabei auch direkt an den Forschungsfragen (Kuckartz & Rädiker, 2022).

1. Initiierende Textarbeit:

Die Transkripte werden sorgfältig durchgelesen und wichtige Passagen werden markiert. Es können Bemerkungen und Ideen zur Auswertung in Form von Memos notiert werden. Es

empfiehlt sich, kurze Fallzusammenfassungen zu schreiben (Kuckartz & Rädiker, 2022). Aufgrund der vorgängigen Transkription, der sorgfältigen Textarbeit und der überschaubaren Anzahl an Interviews wurden keine Fallzusammenfassungen verfasst.

2. Hauptkategorien entwickeln

Die Hauptkategorien werden mehrheitlich deduktiv entwickelt und orientieren sich an den Forschungsfragen und der Literatur. Es wird empfohlen, einen Probe-Codier-Durchlauf anhand der Hauptkategorien durchzuführen (Kuckartz & Rädiker, 2022). Dieser Durchlauf floss direkt in die Phase 3 ein.

3. Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien

Bei diesem ersten Codierprozess wird jedes Transkript betrachtet und den Textabschnitten werden passende Kategorien zugewiesen. Dabei ist wichtig, dass das jeweilige Segment (Satz oder Textpassage) verstanden werden kann, also dass in Sinneinheiten codiert wird. Es gibt Textstellen, die dabei mehreren Kategorien zugeordnet werden können und unwichtige Passagen werden weggelassen (Kuckartz & Rädiker, 2022).

4. Induktiv Subkategorien bilden

Die Hauptkategorien werden in diesem Arbeitsschritt ausdifferenziert, indem Subkategorien am Material gebildet und in einer Liste zusammengefasst werden. Anschliessend werden Definitionen formuliert und Beispiele eingefügt. Hierbei ist ein wichtiges Kriterium, dass die Kategoriensammlung überschaubar bleibt (Kuckartz & Rädiker, 2022). Nach Rücksprache mit der Betreuungsperson wurden die Subkategorien noch weiter reduziert und zusammengefasst.

5. Daten mit Subkategorien codieren

Mit dem zweiten Codierprozess, werden die Textstellen den Subkategorien zugeordnet. Die Phasen 4 und 5 können in mehreren Durchläufen angegangen werden. In diesem Analyseprozess könnten wiederum fallbezogene Zusammenfassungen geschrieben werden, was vor allem bei einer grossen Menge an Datenmaterial oder mehreren Forschungspersonen sinnvoll ist (Kuckartz & Rädiker, 2022). Auf diesen letzten Schritt wurde verzichtet.

6. Einfache und komplexe Analysen

In dieser Phase finden einfache und komplexe Analyseformen statt, welche die Präsentation der Ergebnisse vorbereiten. Für die Analyse gibt es diverse Möglichkeiten. Es gibt diverse Formen für die einfache und komplexe Analyse nach Abschluss des Codierprozess. In der vorliegenden Masterarbeit wird die Analyse kategorienbasiert, sprich anhand der Hauptkategorien gemacht. (Kuckartz & Rädiker, 2022).

7. Ergebnisse verschriftlichen und Vorgehen dokumentieren

Als Abschluss werden die Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfragen in einem Bericht verschriftlicht. Es können Grafiken oder Tabellen als Illustration beigezogen werden. Das Kategoriensystem sollte im Anhang des Ergebnisberichts zu finden sein (Kuckartz & Rädiker, 2022).

4.4 Gütekriterien

Die Gütekriterien empirischer Forschung werden in diesem Kapitel zusammengefasst und im Kapitel 6.2 in Bezug auf das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert. Nach Brüsemeister (2008) gibt es Kriterien, die für alle Arten empirischer Forschung anwendbar sind. Das Erhebungs- und Auswertungsverfahren sollte anhand der festgesetzten Regeln erfolgen und sauber dokumentiert werden, damit es nachvollziehbar wird. Weiter soll die forschende Person möglichst nah am Forschungsgegenstand sein und die Interpretation mit schlüssigen Argumenten, bzw. klaren Daten, belegt werden können. Zudem sollen verschiedene Personengruppen einbezogen werden und idealerweise unterschiedliche Methoden verwendet werden (Brüsemeister, 2008). Es sind für die Quantitative und die Qualitative Forschung jeweils weitere spezifische Gütekriterien bekannt.

Quantitative Forschung

Die Objektivität spielt in der quantitativen Forschung eine wichtige Rolle. Hierzu braucht es ein standardisiertes Verfahren der Datenerhebung und -auswertung. Die Reabilität definiert die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Forschungsdurchführung. Weiter gibt es die Validität, welche die Gültigkeit der Ergebnisse bezeichnet (Diekmann, 2021).

Qualitative Forschung

In der qualitativen Forschung gilt zusätzlich, dass sich die Interpretation auf eine breite Datenlage abstützt. Ein weiteres Gütekriterium ist die Plausibilität, da die qualitativen Auswertungsverfahren nicht gleich stark standardisiert sind wie die der quantitativen Forschung, muss die Interpretation sorgfältig und ausführlich dargestellt werden. Weiter wird von der Intersubjektiven Validierung gesprochen. Die Forschungspersonen können nie vollständig neutral an den Forschungsgegenstand herangehen. Indem mehrere Forschende beteiligt sind, steigt die Chance auf eine neutralere Auswertung der Ergebnisse (Strauss, 1998).

5. Ergebnisse

Im Kapitel 5.1 werden die Ergebnisse der quantitativen Befragung dargestellt. Auf die qualitative Untersuchung mittels Interviews wird im Kapitel 5.2 eingegangen.

5.1 Ergebnisse der quantitativen Befragung

Die vorliegenden Grafiken wurden mit dem Computerprogramm «Excel» grafisch dargestellt.

5.1.1 Rücklaufquote

Insgesamt wurde die schriftliche Umfrage bis von 24 Personen ausgefüllt. Der Fragebogen ging an 17 Kindertagesstätten im Kanton Solothurn, die bis zum Oktober 2023 Kinder mit dem Angebot Kita Inklusiv betreut haben, und an die drei Heilpädagogischen Dienste des Kantons. Die vier momentan tätigen Fachpersonen Kita Inklusiv der drei heilpädagogischen Dienste und 20 Fachpersonen aus den Kindertagesstätten haben den Fragebogen ausgefüllt. Aufgrund der geringen Datenmenge kann die Stichprobe wissenschaftlich nicht als repräsentativ betrachtet werden. Für die Repräsentativität wird grundsätzlich eine Mindestmenge von 30 Stichproben benötigt (Steiner & Benesch, 2021). Dennoch sind die Resultate für das Programm Kita Inklusiv aussagekräftig, da die Mehrheit der involvierten Personen erfasst wurden.

5.1.2 Teilnehmende Personen

Von den 24 teilnehmenden Personen sind 4 Personen Fachpersonen Kita Inklusiv der heilpädagogischen Dienste. Diese 4 Personen sind Heilpädagogische Früherziehende. 20 Fachpersonen aus den Kindertagesstätten nahmen teil. Davon haben 14 Personen eine Leitungsfunktion. 5 Personen gaben an, eine Gruppenleitung zu übernehmen und eine Person ist eine Fachperson ohne Gruppenleitung. Eine Person gab keine Funktion an. Es waren Mehrfachantworten möglich. Keine Person «in Ausbildung» nahm an der Umfrage teil.

5.1.3 Zufriedenheit im Programm Kita Inklusiv

Wie zufrieden sind Sie allgemein im Programm Kita Inklusiv?

Von allen befragten Personen gaben 11 Personen an, im Programm Kita Inklusiv allgemein *sehr zufrieden* zu sein. Dies entspricht 46% aller Befragten. 13 Teilnehmende wählten die Antwortmöglichkeit *eher zufrieden*, was 54% entspricht. Keine Person gab an, im Allgemeinen *eher* oder *sehr unzufrieden* zu sein.

Von den Beratungspersonen Kita Inklusiv wählten jeweils 2 Personen (50%) die Optionen *sehr zufrieden* und *eher zufrieden*. Bei den Fachpersonen Betreuung zeigt sich eine ähnliche Verteilung mit 9 Personen (45%), die *sehr zufrieden* sind und 11 Personen (55%), die *eher zufrieden* sind.

Die Prozentzahlen sind auf untenstehender Abbildung ersichtlich.

Der Mittelwert auf der Skala von 1 (*sehr unzufrieden*) bis 4 (*sehr zufrieden*) entspricht bei allen Befragten 3.46, bei den Beratungspersonen Kita Inklusiv 3.50 und bei den Fachpersonen Betreuung der Kindertagesstätten 3.45. Diese Angaben finden sich im Anhang.

Abbildung 1: Quantitative Untersuchung, Allgemeine Zufriedenheit im Programm Kita Inklusiv

Wie zufrieden sind Sie mit der Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen Betreuung der Kita und der zuständigen Fachperson Kita Inklusiv?

Bezogen auf die Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen Betreuung der Kita und den Fachpersonen Kita Inklusiv gaben von allen befragten Personen 13 (54%) *sehr zufrieden*, 10 (42%) *eher zufrieden* und eine Person (4%) *eher unzufrieden* an. Die Antwortoption *sehr unzufrieden* wurde nicht gewählt.

Alle 4 Beratungspersonen Kita Inklusiv gaben an mit der Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen *eher zufrieden* zu sein. Dies entspricht 100%. Bei den Fachpersonen Betreuung der Kindertagesstätten zeigt sich, dass 13 Personen (65%) *sehr zufrieden*, 6 Personen (30%) *eher zufrieden* und eine Person (5%) *eher unzufrieden* mit der Zusammenarbeit sind.

Die Prozentzahlen sind auf untenstehender Abbildung ersichtlich.

Der Mittelwert auf der Skala von 1 (*sehr unzufrieden*) bis 4 (*sehr zufrieden*) entspricht bei allen Befragten 3.50, bei den Beratungspersonen Kita Inklusiv 3.00 und bei den Fachpersonen Betreuung der Kindertagesstätten 3.60. Diese Angaben finden sich im Anhang.

Abbildung 2: Quantitative Untersuchung, Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit

5.1.4 Stellenwert der Kooperation im Programm Kita Inklusiv

Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach eine gute Kooperation zwischen den beiden Berufsgruppen für die Entwicklung des Kindes mit besonderen Bedürfnissen?

Der Stellenwert einer guten Kooperation für die Entwicklung des Kindes mit besonderen Bedürfnissen wird von 92% der Befragten als *sehr wichtig* empfunden. Dies entspricht 22 von 24 teilnehmenden Personen.

Alle Beratungspersonen Kita Inklusiv finden eine gute Kooperation mit 100 Prozent (4 Personen) *sehr wichtig*. Bei den Fachpersonen Betreuung finden 18 Personen (90%) die Kooperation für die Entwicklung des Kindes *sehr wichtig* und 2 Personen (10%) *eher wichtig*.

Die Prozentzahlen sind auf untenstehender Abbildung ersichtlich.

Der Mittelwert auf der Skala von 1 (*unwichtig*) bis 4 (*sehr wichtig*) entspricht bei allen Befragten 3.92, bei den Beratungspersonen Kita Inklusiv 4.00 und bei den Fachpersonen Betreuung der Kindertagesstätten 3.90. Diese Angaben finden sich im Anhang.

Abbildung 3: Quantitative Untersuchung, Stellenwert der Kooperation für Kind mit besonderen Bedürfnissen

Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach eine gute Kooperation zwischen den beiden Berufsgruppen für Ihre professionelle Ausübung des Berufsauftrages?

Der Stellenwert einer guten Kooperation für die professionelle Ausübung des Berufsauftrages wird von 20 Personen als *sehr wichtig* empfunden. Dies entspricht 83% aller Teilnehmenden. Von 3 Personen (13%) wird die Kooperation als *eher wichtig* und von einer Person (4%) als *eher unwichtig* eingeschätzt.

Auch bei dieser Frage haben 100% (4 Personen) der Beratungspersonen Kita Inklusiv angegeben, dass sie die Kooperation als *sehr wichtig* für die professionelle Ausübung ihres Berufsauftrages einschätzen. Bei den Fachpersonen Betreuung sind dies insgesamt 16 Personen (80%). 3 Personen (15%) schätzen die Zusammenarbeit als *eher wichtig* und eine Person (5%) als *eher unwichtig* ein.

Die Prozentzahlen sind auf untenstehender Abbildung ersichtlich.

Der Mittelwert auf der Skala von 1 (*unwichtig*) bis 4 (*sehr wichtig*) entspricht bei allen Befragten 3.79, bei den Beratungspersonen Kita Inklusiv 4.00 und bei den Fachpersonen Betreuung der Kindertagesstätten 3.75. Diese Angaben finden sich im Anhang.

Abbildung 4: Quantitative Untersuchung, Stellenwert der Kooperation für Ausübung des Berufsauftrages

5.1.5 Aktuelle Zusammenarbeit im Programm Kita Inklusiv

Bitte geben Sie an, inwiefern Sie den folgenden Aussagen zustimmen: «In der Zusammenarbeit im Programm Kita Inklusiv gelingt es mir, mein Fachwissen einzubringen.»

17 Personen (70.8% aller Befragten) haben angegeben, dass sie der obenstehenden Aussage *voll und ganz zustimmen*. 3 Personen (12.5%) wählten die Option «*stimme eher zu*», und 4 Personen (16.7%) «*stimme teilweise zu*».

Alle Beratungspersonen Kita Inklusiv (4 Personen, 100%) *stimmten voll und ganz zu*. Bei den Fachpersonen Betreuung der Kindertagesstätten *stimmten* 13 Personen (65%) voll und ganz zu, 3 Personen (15%) *eher zu* und 4 Personen (20%) *teilweise zu*.

Die Prozentzahlen sind auf untenstehender Abbildung ersichtlich.

Der Mittelwert auf der Skala von 1 (*stimme überhaupt nicht zu*) bis 5 (*stimme voll und ganz zu*) entspricht bei allen Befragten 4.54, bei den Beratungspersonen Kita Inklusiv 5.00 und bei den Fachpersonen Betreuung der Kindertagesstätten 4.45.

Abbildung 5: Quantitative Untersuchung, Einbringung des Fachwissens

Bitte geben Sie an, inwiefern Sie den folgenden Aussagen zustimmen: «Im gemeinsamen Austausch im Programm Kita Inklusiv verfolgen die beiden Berufsgruppen dieselben Zielsetzungen.»

Von allen Befragten *stimmten* 11 Personen (45.8%) obenstehender Aussage *voll und ganz zu*. 9 Personen (37.5%) *stimmten eher zu* und 4 Personen (16.7%) *stimmten teilweise zu*.

Bei den Beratungspersonen Kita Inklusiv *stimmte* eine Person (25%) *voll und ganz zu*, zwei Personen (50%) *eher zu* und eine weitere Person (25%) *teilweise zu*, dass gemeinsame Zielsetzungen verfolgt werden.

Die Fachpersonen Betreuung antworteten mit «*stimme voll und ganz zu*» (10 Personen, 50%), «*stimme eher zu*» (7 Personen, 35%) und «*stimme teilweise zu*» (3 Personen, 15%).

Die Prozentzahlen sind auf untenstehender Abbildung ersichtlich.

Der Mittelwert auf der Skala von 1 (*stimme überhaupt nicht zu*) bis 5 (*stimme voll und ganz zu*) entspricht bei allen Befragten 4.29, bei den Beratungspersonen Kita Inklusiv 4.00 und bei den Fachpersonen Betreuung der Kindertagesstätten 4.35.

Abbildung 6: Quantitative Untersuchung, Verfolgung gemeinsamer Zielsetzungen

5.1.6 Erwartungen im Programm Kita Inklusiv

Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an. An die Zusammenarbeit im Programm stelle ich folgende Erwartungen:

Nachfolgend wird ersichtlich, welche Erwartungen von den Fachpersonen an die Zusammenarbeit im Programm gestellt werden. Die von beiden Berufsgruppen meist genannten Erwartungen sind «das Verständnis der jeweiligen Arbeitsrealität» (83% aller Befragten), «Vertrauen» und das «Verfolgen einer gemeinsamen Zielrichtung» (mit jeweils 79%). Weiter werden von 75% aller Befragten ein «regelmässiger gemeinsamer Austausch», «Zuverlässigkeit» und «Kommunikation auf Augenhöhe» als wichtig erachtet.

Bei den Beratungspersonen Kita Inklusiv stehen die Erwartungen «regelmässiger Austausch», «Wertschätzung», «Kommunikation auf Augenhöhe», «Einbringen von Erfahrungen und Kenntnissen», «Verfolgen einer gemeinsamen Zielrichtung» und «Verständnis der jeweiligen Arbeitsrealität» an erster Stelle (jeweils 100%). Von den Beratungspersonen Kita Inklusiv wurde mit 25% am wenigsten das Bedürfnis «Möglichkeit, Fragen und Probleme einzubringen» genannt.

Die Fachpersonen Betreuung gewichten die Erwartungen «Vertrauen», «Möglichkeit, Fragen und Probleme einzubringen» sowie das «Verständnis der jeweiligen Arbeitsrealität» am

höchsten (jeweils 80%). Mit 55% wurde das Bedürfnis «Erfahrungen und Kenntnisse einbringen zu können» am wenigsten hoch gewichtet.

Abbildung 7: Quantitative Untersuchung, Erwartungen an die Zusammenarbeit

5.2 Ergebnisse der qualitativen Befragung

Die 6 Interviews wurden anhand der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) ausgewertet. Anhand der Hauptkategorien des gewählten Kategoriensystems wird die Auswertung nachfolgend dargestellt.

5.2.1 Inklusion

Der zweite Themenblock des Interviewleitfadens geht der Frage nach, was Inklusion von einem Kind mit besonderen Bedürfnissen in einer Kindertagesstätte für die Fachpersonen bedeutet. Anhand des Kategoriensystems werden zuerst Definitionsansätze betrachtet. In einem weiteren Schritt kommen verschiedene Ebenen (Kind, Eltern, Kita, Kindergruppe), welche die Inklusion beeinflussen, zur Sprache.

Definitionsansätze von Inklusion

Für die befragten Fachpersonen bedeutet Inklusion in erster Linie, dass das Kind mit besonderen Bedürfnissen ein Teil der Kindergruppe sein darf und am Alltag im Rahmen seiner Möglichkeiten teilnehmen kann.

Wenn das Kind einfach hier sein kann. Also so wie alle anderen Kinder, die keine Beeinträchtigung haben. Einfach da sein, mit uns den Tag verbringen und es kein grosses Thema ist. Also natürlich ist es bestimmt es Thema, weil irgendeine Einschränkung vorhanden ist. Vielleicht kann es nicht gehen, vielleicht kann es nicht sprechen. Und dass man dort darauf eingeht und nach Lösungen sucht, aber dass es einfach hier ist, wie alle anderen Kinder auch. Es ist ein Teil der Gruppe. (Interview Kita 1, B4, Pos. 14)

Weiter wurde hervorgehoben, dass Inklusion einerseits viel Zeit und andererseits genügend Personalressourcen benötigt, um umgesetzt werden zu können. Die Teilnahme am Alltag erfordert bei einem Kind mit besonderen Bedürfnissen mehr Ressourcen. In diesem Zusammenhang wurde auch mehrfach die Abgrenzung zwischen Inklusion und Integration thematisiert. Es stellte sich die Frage, ob bei einem zusätzlichen Aufwand für die Teilnahme am Alltag von Inklusion gesprochen werden kann.

Ja Inklusion habe ich das Gefühl, findet selten zu 100 Prozent statt. Inklusion klingt sehr gut und wenn ein Kind tiptop mitmacht und sonst keine Probleme hat, also einfach mega zufrieden ist, dann gelingt Inklusion vielleicht. Aber ein Kind, das mega, weiss nicht was für, Sachen braucht und ich mich danach richten muss. Und auch das Team sich danach richten muss und vielleicht auch die Eltern, dann ist es halt eher Integration. (Interview Kita 2, B5, Pos. 16)

Das nachfolgende Beispiel zeigt zudem, dass Inklusion zudem oft gleichgesetzt wird mit einem Nicht-Auffallen des Kindes in der Kindergruppe.

Inklusion wäre natürlich toll, also wenn das Kind dann gar nicht auffällt und es einfach so gut mitläuft, dass man nicht weiss, welches Kind jetzt Kita Inklusiv hat. Das gelingt vielleicht nicht immer, z.B. wenn es eine offensichtliche Beeinträchtigung hat, ist es ja wie klar, dass es anders ist. (Interview HFE 1, B1, Pos. 28)

Für diese Beratungsperson Kita Inklusiv ist in diesem Zusammenhang relevant, dass Anpassungen für den Alltag nicht nur «wegen eines Kindes» gemacht werden, sondern «für die gesamte Kindergruppe». Wenn dies gelinge, könne von Inklusion gesprochen werden. Es brauche einen Blick auf die gesamte Kindergruppe und die Bedürfnisse aller Kinder, wobei diejenigen eines Kindes mit Kita Inklusiv sich durchaus mit einem Bedürfnis eines Kindes ohne spezielle Massnahmen decken können. Sofern die Bedürfnisse aller Kinder erkannt werden und für die Gruppe Unterstützungen aufgegleist werden (z.B. Ablaufplan), so könne dies als gelungene Inklusion bezeichnet werden.

Inklusion auf der Ebene Kita

Hier wird der Frage nachgegangen, was es von Seiten den Kindertagesstätten braucht, damit eine Inklusion gelingend wird. Die befragten Personen waren sich einig, dass Inklusion auf der Ebene Kita vor allem sowohl zeitliche als auch personelle Ressourcen benötigt. Eine Kindertagesstätte habe für sich im Team abgemacht, dass sie aufgrund der Ressourcen pro Kindergruppe höchstens ein Kind mit besonderen Bedürfnissen betreuen könnten. Unterstützend für die Inklusion sei weiter ein Konzept, dass auf Ressourcen- und Bedürfnisorientierung ausgelegt ist. Es braucht von den Kindertagesstätten die Bereitschaft, auf das einzelne

Kind einzugehen und es in seinen vorhandenen Möglichkeiten zu unterstützen. Von den Beratungspersonen Kita Inklusiv wurde in diesem Zusammenhang vielfach auf die Kommunikation hingewiesen. Die Kommunikation kam auch bei den Betreuungspersonen der Kindertagesstätten zur Sprache. Es brauche manchmal auch unkonventionelle Wege, um mit dem Kind kommunizieren zu können. Von den Beratungspersonen Kita Inklusiv wurde hierbei vor allem die Bereitschaft, sich den kommunikativen Möglichkeiten des Kindes anzupassen, hervorgehoben:

Für mich ist eine gelungene Inklusion, wenn es die Kita schafft, sich den Bedürfnissen und den Möglichkeiten des Kindes anzupassen. Das ist für mich auf allen Ebenen wichtig. Sei es zum Beispiel die Kommunikation, also dass man die Kitas sensibilisiert und schaut, dass sie in der Kommunikation für alle Kinder multimodale Angebote machen. Oder auch je nachdem, gerade bei Verhaltens- und Aufmerksamkeits Themen, dass man schaut, wie kann man vielleicht die Gruppengröße anpassen oder wie kann man die Strukturen verändern, damit es nochmals klarer und vorhersehbarer wird. [...] (Interview HFE 3, B3, Pos. 16)

Die Flexibilität, sich den Möglichkeiten des Kindes und der Kindergruppe anzupassen, braucht es teilweise auch, um vorgegebene Strukturen umzugestalten, damit es allen Kindern der Gruppe bei der Inklusion wohl ist. Es wurde mehrmals auf die Haltung des Betreuungspersonals verwiesen:

Denn eine Integration braucht viele Ressourcen und nicht nur Personelle, sondern vor allem auch Emotionale, damit man gemeinsam eine Haltung entwickeln kann. (Interview HFE 1, B1, Pos. 4)

Dem Thema Haltung wird nachfolgend detaillierter nachgegangen.

Haltung zu Inklusion

Vielfach wurde ungefragt die vorhandene Haltung angesprochen. Die befragten Personen stimmten überein, dass das gesamte Kita-Team über eine offene Einstellung der Inklusion gegenüber verfügen sollten. Zudem brauche es eine ressourcenorientierte Haltung allen Kindern gegenüber. Auch bei Kindern mit auffälligen Verhaltensweisen sei es sehr wichtig, ihnen gegenüber natürlich zu begegnen.

Wenn man nicht irgendwie denkt: "Oh nein, jetzt kommt das Kind wieder. Oh, das darf es vielleicht nicht. Jetzt müssen wir aufpassen wegen den anderen Kindern. Und jetzt müssen wir die anderen Kinder schonen vor diesen Kindern. Und diese Kinder müssen wir schonen vor den anderen Kindern." Ich glaube, wenn du einfach so natürlich wie mit "gesunden" Kindern umgehst, so natürlich passiert das auch [*gelungene Inklusion*]. (Interview Kita 3, B6, Pos. 26)

Diese Haltung sei in den befragten Kitas und in denjenigen, mit denen die Beratungspersonen Kita Inklusiv zu tun hatten, auch durchaus vorhanden. Allerdings wurden Grenzen aufgezeigt. Wenn die besonderen Bedürfnisse des Kindes beispielsweise im medizinischen Bereich liegen (z.B. Sondierung), so könne dies nicht vom Kitapersonal gemacht werden.

Also bei uns hat sich die Frage so gestellt, dass wir uns bewusst für den Beruf Fachperson Betreuung Fachrichtung Kind und nicht Richtung Behinderte entschieden. Und dann müssen wir Kinder mit besonderen Bedürfnissen betreuen. Wir haben eine Mitarbeiterin, die hatte Mühe mit einem der Kinder, weil sie nicht wusste, wie sie damit umgehen musste, was das Kind von ihr brauchte und was sie ihm geben konnte. Man darf nicht unterschätzen, es ist für viele Personen sehr belastend, ein Kind oder allgemein eine Person zu sehen, die beeinträchtigt ist. (Interview Kita 2, B5, Pos. 32)

Dieser Gesprächsausschnitt zeigt, dass durchaus auch Berührungängste im Team auftauchen können. Die befragten Fachpersonen Kita Inklusiv haben zu diesem Thema stark betont, dass die Betreuungspersonen ihre persönlichen Grenzen ziehen müssen. Wichtig sei, dass sie zu ihren Grenzen stehen und im Team eine gute Gesprächskultur herrscht, damit diese auch aufgenommen werden können und gemeinsam nach Alternativen gesucht werden kann. Diese Thematik wird in der Kategorie «Bedürfnisse und Erwartungen an die Zusammenarbeit» in Kapitel 5.2.3 nochmals aufgegriffen.

Weiter wurde thematisiert, dass auch die Haltung von Aussenstehenden einen grossen Einfluss auf die gelingende Inklusion haben kann. Konkret wurde von den Eltern der anderen Kinder gesprochen. Mit einer offenen und transparenten Kommunikation wurde in diesem Bereich gute Erfahrungen gemacht. Allerdings sei es immer ein Drahtseilakt zwischen Datenschutz und transparenter Information. Zudem wurde angesprochen, dass in der gesamten Gesellschaft noch viel in Bezug auf die offene Haltung Inklusion und Behinderung gegenüber gemacht werden müsste.

Inklusion auf der Ebene Kind

Vom Kind aus betrachtet wird das Wohlergehen betont. Damit die Inklusion gelingen kann, muss das Kind gerne die Kita besuchen und seine Befindlichkeit gut sein.

Dann natürlich auch, dass das Kind, das in der Kita ist, seinen Neigungen nachgehen kann und seinen Spielinteressen folgen kann. Das führt dann immer wieder in die gleiche Richtung, dem Wohlbefinden des Kindes. Ich denke, das ist auch die Überschrift: "Wohlbefinden und Wohlergehen des Kindes". Das kommt dann da alles drunter. (Interview HFE 2, B2, Pos. 40)

Die Form der Behinderung wurde in diesem Zusammenhang auch angesprochen. Die Erfahrung zeigt, dass es für Kind mit einer «nicht sichtbaren Behinderungsform», wie beispielsweise ASS oder AD(H)S, grundsätzlich schwieriger sei, sich als Teil der Gruppe zu fühlen und akzeptiert zu werden. Wahrscheinlich sei dies, weil an diese Kinder auch höhere Ansprüche gestellt werden als an Kinder mit «sichtbaren» Formen von Behinderung (z.B. CP oder Trisomie 21).

Inklusion auf der Ebene Zusammenarbeit mit Eltern

Die Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern wurde von allen Fachpersonen thematisiert. Einerseits braucht es von den Eltern ein gewisses Loslassen, also dass sie sich auf die Fremdbetreuung einlassen können. Andererseits braucht es auch eine offene

Kommunikation. Es wird ein ehrlicher und regelmässigen Austausch mit den Eltern gewünscht. Die Fachpersonen Betreuung erwarten zudem, dass Informationen, die sie im Kitaalltag betreffen könnten, zugänglich sind und der Austausch mit weiteren Fachpersonen durch die Eltern ermöglicht wird. Weiter brauche es von den Eltern auch ein gewisses Mass an Flexibilität. Beispielsweise werde eine Inklusion erleichtert, wenn die Eltern das Kind an einem Tag bringen, an dem die Gruppe vielleicht noch nicht voll sei. In diesem Zusammenhang wurde von einer Beratungsperson Kita Inklusiv angesprochen, dass dies wiederum nicht den eigentlichen Zielen von Kita Inklusiv entspreche. Es gehe darum, dass die Eltern von einem Kind mit besonderen Bedürfnissen die gleichen Rechte haben und durch das Programm im Arbeitsmarkt bestehen können. Hier gelte es gut zwischen den beruflichen Bedürfnissen und Gegebenheiten der Eltern und den Bedürfnissen des Kindes und der Kindertagesstätte abzuwägen.

Inklusion auf der Ebene Kindergruppe

Laut den Fachpersonen Betreuung zeige sich eine gelungene Inklusion, oftmals bei der Kindergruppe. Sobald die anderen Kinder der Gruppe die besonderen Bedürfnisse des inkludierten Kindes kennen und teilweise auch in einem kindgerechten Rahmen berücksichtigen, könne von gelungener Inklusion gesprochen werden. Auch dies setzt zeitliche und personelle Investitionen voraus, sowie eine Haltung der Betreuungspersonen, die den Kindern vorgelebt wird. Nachfolgend zeigt sich eine Beschreibung von gelungener Inklusion:

Und eine gelungene Inklusion ist dann, ich kann jetzt das Beispiel dieser zwei Kinder bringen, wenn die anderen Kinder im Spiel diese Kinder integrieren. Denn diese beiden Kinder waren wirklich sehr, sehr, sehr auffällig. Und wir mussten jemanden haben, der diese Kinder aus dem Geschehen raus nimmt, wenn es nicht mehr geht. Am Schluss haben diese Kinder wirklich mit den anderen gespielt. Und niemand fand mehr, sie wollen nicht mit ihnen, sie seien so laut oder sie schreien immer. Sondern sie haben sie am Schluss voll mitgenommen. (Interview Kita 3, B6, Pos. 22)

Auch eine Beratungsperson Kita Inklusiv definiert eine gelungene Inklusion ähnlich:

Das vielleicht, aber das hat niemand in der Hand, andere Kinder auf es zukommen und dass sie es ansprechen, dass sie es berühren, dass sie sich vielleicht auch in einem gewissen Rahmen, also einem kindgerechten Rahmen, um es kümmern. Natürlich keine Aufpass-Aufgabe kriegen oder so, aber dass sie im weitesten Sinne auch besorgt sind um das Kind. Ja, also vielleicht, dass sie ihm das runtergefallene Spielzeug wieder hochgeben auf den Therapiestuhl oder so Sachen. (Interview HFE 2, B2, Pos. 40)

5.2.2 Partizipation

Im Themenblock Inklusion wurde von den befragten Personen vielfach auf Teilhabe und Partizipation verwiesen. Eine gelungene Inklusion zeige sich vor allem anhand der Partizipation des Kindes im Kitaalltag.

Sicher auch, dass man schaut, wie kann das Kind wirklich teilhaben. Also das ist für mich eigentlich erst Inklusion, wenn das Kind wirklich auch sich einbringen kann und

Interaktionen mit Gleichaltrigen stattfinden können. Und das Kind wirklich auch aktiv sein kann im Kitaalltag und nicht nur nebenan sitzt oder so. [...] (Interview HFE 3, B3, Pos. 16)

Im Themenblock Partizipation wurde erfragt, wie sich für die Interviewten eine gelungene Partizipation im Kitaalltag zeigt. In einem ersten Schritt werden Definitionsansätze vorgestellt. Anschliessend werden Beispiele für gelungene Partizipation zusammengetragen und nachfolgend mögliche Herausforderungen beschrieben.

Definitionsansätze Partizipation

Vordergründig wurde als Definition von Partizipation das Eingebunden-Sein im Kitaalltag definiert. Wiederum wurde betont, dass es dafür eine offene Haltung vom Team braucht. Es brauche nebst der Offenheit auch den Willen, neue Wege zu finden, damit das Kind partizipieren kann. Es geht darum, das Kind dort abzuholen, wo es in seiner Entwicklung steht und dass die Betreuungspersonen bei seinen Interessen ansetzen. Dabei brauche es ein gewisses Wissen über die Behinderungsform und den Entwicklungsstand des Kindes. Die partizipativen Möglichkeiten in der Kommunikation wurden mehrfach angesprochen.

Also[...]Also wenn man jetzt weiss, dass das Kind mit Gebärden spricht, dass man dann schaut, dass vor allem das Team den Grundwortschatz der Gebärden versteht und sie dabei unterstützt, dass sie zum Beispiel bei Liedern die wichtigsten Worte mit Gebärden unterstützen oder dass man auch anregt, dass sie möglichst viel auch visualisieren. [...] (Interview HFE 3, B3, Pos. 40)

Insbesondere geht es hier auch um einen Transfer von Methoden, die bereits funktionieren (z.B. in der HFE) und in den Kitaalltag übernommen werden können. Die Beratungspersonen Kita Inklusiv, die Rundtischgespräche durchführen, sprechen auch von einem individuellen Teilhabeplan, der gemeinsam erstellt werden müsse. Bei den Betreuungspersonen stand vor allem der Zeitfaktor im Fokus. Um die Partizipation auch dem Kind mit besonderen Bedürfnissen zu ermöglichen, benötige man genügend Zeit, damit beispielsweise eine Betreuungsperson das Kind in Spielsequenzen mit anderen Kindern unterstützen kann.

Also, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, ist wirklich mit dem Personal. Denn wenn ich eine Person für ein Kind habe, die mit dem Kind in die Gruppe reingeht und kann auch je nach Situation den anderen Kindern erklären, dass das Kind jetzt auch mit ihnen spielt. Es ist zwar lauter und schreit, aber es ist wie die anderen Kinder auch. Jetzt geht es darum, diesem Kind zu helfen, dass es auch ein Teil der Gruppe ist und in die Gruppe reingehört. Aber eben, es ist auch dort wieder. Es braucht sehr viel Zeit. Und diese Geduld muss man auch haben und die muss man auch aufwenden. Man kann nicht erwarten, dass es von heute auf morgen passiert. (Interview Kita 3, B6, Pos. 31)

Beispiele für gelungene Partizipation

Die Betreuungspersonen der Kindertagesstätten haben in diesem Zusammenhang vielfach davon erzählt, wie sie gewisse Hürden im Alltag in Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Kind überwinden konnten. Beispielsweise, indem sie sich Abläufe erarbeitet hatten, wie das Treppensteigen mit einem Kind mit CP im Alltag umgesetzt werden könnte oder wo es

zum Essen bequem sitzt. Teilweise wurde Rücksprache genommen mit den Beratungspersonen Kita Inklusiv. Oft wurden die Lösungen jedoch auch in der direkten Arbeit mit dem Kind gefunden. Dabei wurde betont, dass beim Kind eine intrinsische Motivation vorhanden sein muss.

Vorher sass das Kind so in einem "Sitzli" und dann musste man es füttern, weil es dort so unkomfortabel drin sass, dass es nicht selber essen konnte. Jetzt kann es am Tisch sitzen und kann selbst essen. Das sind alles so Tageabläufe, die wir uns angeeignet haben mit dem Kind zusammen. Und es kam dann immer mehr vom Kind aus, von der intrinsischen Motivation her und das läuft super. (Interview Kita 1, B4, Pos. 38)

Die Beratungspersonen Kita Inklusiv haben teilweise ähnliche Beispiele gebracht. Beispielsweise gelang bei einem Kind mit ASS von der Kita ein Hilferuf an die Beratungsperson Kita Inklusiv. Dort konnte mit Piktogrammen Orientierung in den Alltag gebracht werden. Von einer Beratungsperson wurde allerdings betont, dass es wichtig sein, in der Beratung im gemeinsamen Gespräch zu Lösungen zu finden und nicht einfach etwas Fertiges abzugeben, ohne dass ein Leidensdruck vorhanden sei. Im Sinne des Empowerments der Kitas brauche es die selbst erarbeiteten Lösungen oder die Auseinandersetzung im Beratungsgespräch. Weiter wurde betont, dass Anpassungen zu mehr Partizipation für alle Kinder der Kindergruppe gemacht werden sollten.

Oder auch dass sie Bilder an den Abräumwagen geklebt haben, statt ihn einfach für die Erwachsenen anzuschreiben. Sie haben dann ein Foto und ein Piktogramm hin geklebt, dass jedes Kind auf seinem Entwicklungsniveau sieht, was wo reinkommt. (Interview HFE 1, B1, Pos. 36)

Herausforderungen für Partizipation

Im Gespräch über Partizipation kamen stets auch die Herausforderungen zur Sprache, welche im Kitaalltag auftreten können. Vielfach genannt, wie bereits oben beschrieben, wurden die Faktoren Zeit und Personal. Dabei spielen strukturelle Bedingungen in den Kindertagesstätten eine Rolle. Personalausfälle können sich negativ auf die Partizipation auswirken, da es manchmal nur noch darum gehe, den Alltag irgendwie gut zu überstehen.

Und dann geht es natürlich bei den Kitas an gewissen Tagen nur noch darum, irgendwie den Alltag über die Runden zu bringen und dann kann man natürlich nicht mehr so stark auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes eingehen, wie man es sich vielleicht anfänglich gewünscht hätte. (Interview HFE 3, B3, Pos. 24)

Zu den strukturellen Bedingungen gehören weiter auch Zeitgefässe, um in den Kita-Teams über die Partizipation zu sprechen und sich auszutauschen welche Möglichkeiten gut funktionieren. Laut Aussagen der Befragten kann die Partizipation unterstützt werden, wenn geeignete Austauschgefässe vorhanden sind.

Weiter wurde von einigen Betreuungspersonen betont, dass ein guter Beziehungsaufbau zum Kind die Partizipation unterstützt, da es dann besser gelingt, die Bedürfnisse des Kindes

lesen zu können. Hier müsse man manchmal auf andere Zeichen achten, als bei Kindern, die beispielsweise sprechen können.

Ich muss ja auch zuerst rausfinden, was das Kind braucht. Und ein Kind mit besonderen Bedürfnissen benötigt vielleicht ein wenig länger und du musst vielleicht ein bisschen feiner unterscheiden, wann du eingreifen musst oder wann es etwas braucht. (Interview Kita 2, B5, Pos. 40)

Es wurde zudem betont, dass dies nicht bei jeder Betreuungsperson gleich gelinge und es hilft, wenn die Kinder mit besonderen Bedürfnissen feste Bezugspersonen haben. Es gibt Kinder, die gute Hilfsmittel der Unterstützten Kommunikation hätten, um beispielsweise im Alltag ihre Bedürfnisse mitzuteilen. Hier stellt sich die Frage, ob alle Medien zur unterstützten Kommunikation im Kitaalltag angeboten werden können und welche Alternativen vorhanden sind.

Ich habe jetzt ein Kind, das ein Tablet hat, aber dieses nicht in die Kita mitnimmt, weil das einfach herausfordernd wäre wegen den anderen Kindern. Also haben wir jetzt dort auf UK-Tabellen mit Piktogrammen umgestellt. Ja, die Kita hat gesagt, es überfordert sie, denn sie können diesen Sog auf dieses Medium nicht mehr kontrollieren. Also haben wir ihm trotzdem noch einen Zugang durch die Piktogramme ermöglicht. (Interview HFE 1, B1, Pos. 48).

Ähnliche Herausforderungen mit den Hilfsmitteln im Alltag zeigten sich bei einer anderen Kita. Sie hatten einen speziellen Kinderwagen, damit das Kind gut sitzen kann. Allerdings sind sie manchmal zu wenige Personen, so dass sie bei Spaziergängen trotzdem auf Zwillingswagen zurückgreifen müssen und das Kind nicht optimal sitzen kann. Es gibt diverse Abstriche, die im Kitaalltag gemacht werden müssen. Dadurch entsteht eine weitere Herausforderung. Dies können der Druck und die Erwartungen sein, welche die Betreuungspersonen an sich selbst stellen.

Aber trotzdem und natürlich auch wieder diesen Druck, den man sich selbst macht, dass man das Kind nicht bevormundet oder zu fest "bedüdelet", dass man es selbst machen lässt, aber gleichzeitig der Zeitplan aufgeht und man allen anderen Kindern gerecht wird. (Interview Kita 1, B4, Pos. 40)

Hier helfe eine gute Rollenklärung und der Interdisziplinäre Austausch, um den Druck etwas wegzunehmen. Auf die Rollenklärung wird in Kapitel 5.2.5 eingegangen.

Weiter wurde genannt, dass gewisse Kinder mit besonderen Bedürfnissen anspruchsvoller seien als andere. Gerade wenn es um Verhaltensthemen gehe, könne der Alltag und einzelne Zeitgefäße (z.B. die Essenssituation) sehr herausfordernd sein. Zudem wurde erzählt, dass gewisse Kinder beißen oder um sich schlagen und die Betreuungspersonen stets achtsam sein müssen, um die anderen Kinder der Kindergruppe und sich selbst zu schützen. Bei Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen hingegen sei es teilweise herausfordernd, wenn die Kita nicht barrierefrei sei und beispielsweise enge Treppen bestiegen werden müsse. Hier ist die Balance des Personals zwischen dem Kind angemessen helfen und auf

die eigene Ergonomie zu achten hervorzuheben. Es wurde berichtet, dass viel mit dem eigenen Körpereinsatz gemacht werde. Diese Bereiche könnten als körperliche Herausforderungen zusammengefasst werden.

Weitere Hindernisse für die Partizipation seien bei der Elternarbeit zu finden. Grundsätzlich wurde von mehrheitlich kooperativen Eltern berichtet. Ein Hindernis für die optimale Partizipation könne sein, wenn die Eltern den Kontakt zwischen der Heilpädagogischen Diensten und den Betreuungspersonen nicht möchten. Dies ist allerdings stets bevor das Kind im Programm Kita Inklusiv aufgenommen wird. Eine weitere Herausforderung für das Betreuungspersonal sei der Umgang mit dem Druck, unter dem die Eltern stehen. Da die Fachpersonen Betreuung die Eltern oft mehrmals pro Woche sehen, werden die Sorgen der Eltern oftmals in den Kindertagesstätten mitgeteilt. Hier brauche es wiederum Zeit und kommunikative Kompetenzen, um den Eltern zuzuhören und auf sie eingehen zu können. Der letzte Punkt, der im Bereich Elternarbeit genannt wurde, sei die Fremdsprachigkeit, welche einen offenen und ehrlichen Austausch behindern könne. Ideen dazu wurden von einer Beratungsperson Kita Inklusiv genannt. Es brauche Gespräche mit Dolmetschenden und man könne im Alltag Tools wie das «Nicky Diary» einsetzen. Allerdings benötige auch dies wiederum viel Zeit von Seiten des Betreuungspersonals und sei bisher noch nicht umsetzbar gewesen.

5.2.3 Bedürfnisse und Erwartungen an die Zusammenarbeit

Es wurden diverse Bedürfnisse und Erwartungen an die Zusammenarbeit zur Sprache gebracht. Im Kategoriensystem wurden diese unterteilt in Bedürfnisse an die konkrete Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen, zu den allgemeinen Rahmenbedingungen und zu der Umsetzung im Kitaalltag.

Bedürfnisse und Erwartungen in der konkreten Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen

Bei den meisten befragten Personen wurde als wichtigste Erwartung die Offenheit in der Zusammenarbeit genannt. Bei den Fachpersonen Betreuung scheint das Bedürfnis von regelmässigen Austauschen sehr unterschiedlich zu sein. Auch die Beratungspersonen Kita Inklusiv berichten, dass sie in der Zusammenarbeit mit diversen Kitas sehr unterschiedliche Bedürfnisse bezüglich der Häufigkeit der Austausche wahrnehmen. Eine Betreuungsperson betont, dass dieser persönliche Austausch unabdingbar sei und man gegenseitig voneinander profitieren kann.

Also ich denke, der Austausch mit den Heilpädagoginnen, wenn sie die Kinder auch betreuen, der muss unbedingt stattfinden. Meiner Meinung nach kann es ein gegenseitiges Lernen voneinander sein oder ein Profitieren voneinander. Und ja, nein also der Austausch ist wirklich das A und O. Sie haben eine Stunde, wir haben 9 Stunden pro Woche, sage ich jetzt mal, wenn ein Kind ein Tag pro Woche kommt. Das sind schon Unterschiede. Also ich denke, sie sind diejenigen, die uns das Werkzeug geben können und wir

brauchen es im Alltag. Und das geht nur, wenn du den regelmässigen Austausch hast. Für mich ist auch wichtig, dass sie auch in den Betrieb kommen und schauen, wie es hier ist. Und vielleicht haben sie ja sonst noch eine gute Idee, was weiss ich, Poster aufhängen oder keine Ahnung. (Interview Kita 3, B6, Pos. 50)

Die Betreuungsperson betont hier, die Wichtigkeit des persönlichen Austausches vor Ort. Eine andere Betreuungsperson empfindet Rundtischgespräche und einen regelmässigen persönlichen Austausch als eher zeitintensiv und wünschte sich auch kurze telefonische Klärungen. Dieses Bedürfnis könnte als Flexibilität bezeichnet werden.

Genau, und sonst habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Fachpersonen recht offen sind. Also wenn wir Fragen haben, sind sie gleich hier. Sie hätten halt gerne für jede Frage ein Gespräch, was halt nicht machbar ist, also so sitzungsmässig. Dort wäre mir ein Telefonat manchmal lieber. Also wenn ich wirklich eine wichtige grosse Frage habe, dann sage ich schon, dass ich ein Gespräch oder eine Beratung benötige. (Interview Kita 2, B5, Pos. 8)

Um die Bedürfnisse zu klären und die Zusammenarbeitsform zu planen werden von gewissen Beratungspersonen Kita Inklusiv die Rundtischgespräche sehr geschätzt, bei denen eine Auftragsklärung stattfindet.

Das A und O ist immer die Auftragsklärung, sowieso. Und dort bin ich relativ mit Adleraugen drauf, dass ich die möglichst immer gut habe, weil nur so funktioniert diese Zusammenarbeit. (Interview HFE 1, B1, Pos. 4)

Weiter ist allen Beratungspersonen Kita Inklusiv sehr wichtig, dass die Kindertagesstätten sich bei Hilfebedarf frühzeitig melden. Dies wird in der Unterkategorie «allgemeine Rahmenbedingungen» noch weiter ausgeführt. Für die allgemeine Zusammenarbeit wurden zudem die Kompetenzen der Reflexion, Teamarbeit und der Ressourcenblick genannt. Eine Beratungsperson Kita Inklusiv hat betont, wie sehr sie es schätzt, dass sich die Kitas öffnen und Kinder mit besonderen Bedürfnissen aufnehmen und daher ihre einzige Erwartung sei, dass sie sich bei Problemstellungen frühzeitig melden.

Und also das ist auch schon das Wichtigste. Also wenn die Kita sich schon öffnet und das Kind aufnimmt, ist das wirklich meine einzigste Erwartung, die ich habe. Also, dass sie es gut machen, da habe ich wirklich das Vertrauen. Das habe ich ja auch schon gesagt. (Interview HFE 2, B2, Pos. 60)

Die meistgenannten Bedürfnisse in der konkreten Zusammenarbeit lassen sich als Offenheit, Auftragsklärung, Regelmässiger Austausch, Flexibilität und frühzeitiges Melden bei Problemstellungen zusammenfassen.

Bedürfnisse und Erwartungen bezüglich der allgemeinen Rahmenbedingungen

Die Bedürfnisse und Erwartungen der befragten Personen in Bezug auf die allgemeinen Rahmenbedingungen des Programms Kita Inklusiv lassen sich in drei Unterbereiche unterteilen. Diese sind «klare Regelungen», «Früh- und Rechtzeitigkeit» sowie der «Einbezug der Eltern».

Klare Regelungen

Oft genannt wurden von Seiten der Kindertagesstätten das Bedürfnis nach klaren Ansprechpersonen.

I: Gibt es noch weitere Bedürfnisse von deiner Seite?

B4: Ich glaube, das ist das Wichtigste. Einfach, dass wir diese Ansprechpersonen haben. (Interview Kita 1, B4, Pos. 61-62)

In diesem Zusammenhang wurde auch die Erreichbarkeit dieser Ansprechperson genannt. Für die Fachpersonen Betreuung ist es ein Bedürfnis, dass sie sich beim Auftauchen von Problemen direkt bei der zuständigen Ansprechperson (Beratungsperson Kita Inklusiv) melden können.

Von einer Fachperson Betreuung wurde angesprochen, dass bei Rundtischgesprächen die Kosten für die Kinderbetreuung teilweise nicht gedeckt werden oder dass es nicht klar sei, wer diese übernehme. Dies sei der Fall, wenn Gespräche mit der Beratungsperson Kita Inklusiv, den Eltern und gegebenenfalls weiteren Fachpersonen ausserhalb der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte anstehen. Dadurch würden zwei Fachpersonen länger arbeiten. Diese Fachperson wünscht sich für solche Situationen klare Regelungen.

Von den Beratungspersonen Kita Inklusiv wurde der Wunsch nach klaren Zuständigkeiten bei Informationsweitergaben geäussert. Es müsse klar geregelt sein, welche Informationen durch die Kindertagesstätte weitergegeben werden.

Weiter kam im Gespräch mit einer Beratungsperson Kita Inklusiv auf, dass ein Bedürfnis nach Austausch zwischen den Beratungspersonen vorhanden ist.

B1: Wir haben wenig Austausch untereinander. Wir hätten jetzt gerade einen Onlineaustausch gehabt, den wir aber jetzt in den März verschoben haben. Ich weiss wirklich nicht, wie es die Anderen teilweise machen.

I: Wäre es ein Bedürfnis, das zu wissen und diesen Austausch zu haben?

B1: Ich für mich habe das Gefühl ja. Also dass wir wie auch eine Fachgruppe hätten oder so etwas, wo man das dienstübergreifend miteinander besprechen kann. [...] (Interview HFE 1, B1, Pos. 61-62)

Früh- und Rechtzeitigkeit

Alle befragten Personen beider Berufsgruppen haben das Bedürfnis nach früh- und rechtzeitiger Kommunikation benannt. Für die Fachpersonen Betreuung steht im Zentrum, dass sie bei der Aufnahme eines Kindes mit Kita Inklusiv schon früh über alle relevanten Aspekte bezüglich des Kindes und der Interdisziplinären Zusammenarbeit informiert werden, damit die Betreuung für das Kind mit besonderen Bedürfnissen optimal gestaltet und der Transfer genutzt werden kann.

Im Gegenzug wünschen sich die Beratungspersonen Kita Inklusiv, dass sich die Kindertagesstätten früh bei Problemstellungen melden. Dadurch könne die Problematik in Ruhe beleuchtet und besprochen werden, denn «Feuerwehrrübungen» seien grundsätzlich schwierig. Dies wird als Bedürfnis in der konkreten Zusammenarbeit beschrieben.

Weiter wurde angesprochen, dass es Sinn macht, wenn Kinder schon sehr früh in eine Kindertagesstätte eintreten können, um die bestmögliche Förderung herausholen zu können.

Und darum ist auch, je früher so Kinder die Möglichkeit haben, in eine Kita zu kommen, desto mehr Erfolg hast du auch viel früher. Oder haben wir schon vorgearbeitet für die Schule. (Interview Kita 3, B6, Pos. 32)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Früh- und Rechtzeitigkeit für alle befragten Fachpersonen ein Kernanliegen ist, sei dies bei der Kommunikation bei der Aufnahme eines neuen Kindes oder bei Problemstellungen oder allgemein beim Eintritt in eine Kindertagesstätte.

Einbezug der Eltern

Die interviewten Fachpersonen beider Berufsgruppen haben die Wichtigkeit des Einbezuges der Eltern des Kindes mit besonderen Bedürfnissen unterstrichen. Dabei wurde wiederum die offene und transparente Kommunikation hervorgehoben, welche auch gegenüber den Eltern stattfinden sollte. Dabei wurde auch erwähnt, dass Rundtischgespräche im Allgemeinen geschätzt würden, wenn dies organisatorisch gut machbar sei. In diesem Zusammenhang wurde hervorgehoben, dass somit alle Beteiligten gleichermassen auf dem neusten Stand seien. Herausforderungen in der Elternzusammenarbeit werden bei der Fremdsprachigkeit gesehen. Als mögliche Form der Zusammenarbeit mit fremdsprachigen Eltern wird von den Beratungspersonen Kita Inklusiv der Austausch über Apps (z.B. «Nicky diary») empfohlen. Bisher liegen dazu noch keine Erfahrungen vor.

Die Fremdsprachigkeit natürlich ja. Das ist immer in unserem Setting eine Herausforderung. Da muss ich auch immer wieder im Stillen Türklinken putzen für Dolmetscherdiskussionen. Das ist eben gäbig bei Rundtischgesprächen kann man das einfacher machen. Das ist schon noch eine Herausforderung, weil man auch nicht einfach schnell schnell telefonieren kann. Ich merke auch, dass ich mir dort immer wieder ganz gezielt den Kontakt zwischen den Eltern und mir auswählen muss, weil es einfach nicht so barrierenarm oder barrierenfrei geht. Und die Kita auch, also dass sie nicht einfach nur: "war gut, hat gegessen.", zurückmelden. Sondern, dass man auch irgendwie dort einen gemeinsamen Blick hat. Ich habe dort immer noch so ein bisschen die Vision, dass man bei Kindern, die ein Tablet haben, das auch mehr nutzen könnte, aber das hat bis jetzt den Ressourcenrahmen gesprengt. Also dass man zum Beispiel das "Niki diary" ausfüllen könnte für eine Rückmeldung oder so. (Interview HFE 1, B1, Pos. 44)

Bedürfnisse und Erwartungen in der Umsetzung im Kitaalltag

Die genannten Bedürfnisse und Erwartungen, welche die Umsetzung im Alltag der Kindertagesstätte betreffen, werden in dieser Unterkategorie zusammengefasst. Diese lassen sich

wiederum in die drei Unterbereiche «Informationsweitergabe im Kitateam», «Einhaltung der Grenzen» und «Partizipationsförderung» unterteilen.

Informationsweitergabe im Kitateam

Von den Fachpersonen wurde berichtet, dass in der Regel die Leitung der Kindertagesstätte und allenfalls noch die zuständige Gruppenleitung, die das Kind mit besonderen Bedürfnissen grösstenteils betreut, sich mit den Beratungspersonen Kita Inklusiv oder der zuständigen Heilpädagogischen Früherziehenden austauscht. Es wurde von beiden Berufsgruppen betont, dass die Informationsweitergabe innerhalb des Kitateams geregelt sein müsse, damit das gesamte Team von den Informationen profitieren und die Betreuung des Kindes optimal gestaltet werden kann. Laut den Beratungspersonen Kita Inklusiv könne auf Wunsch auch eine Beratung oder Information zum Beispiel zu einer bestimmten Behinderungsform für das gesamte Team durch die beratende Person gemacht werden.

Einhaltung der Grenzen

Bereits im Kapitel 5.2.1 zur Thematik Haltung zu Inklusion hat sich das Thema «persönliche Grenzen» herauskristallisiert. Besonders von den Beratungspersonen Kita Inklusiv wurde betont, dass sich die Fachpersonen Betreuung überfordert fühlen dürfen und sich in diesem Fall externe Hilfe suchen sollen.

I: Also ist es wirklich auch wichtig, die Grenzen zu sehen?

B2: Genau, ja. Und ich denke, dass wenn die Kita, so eine tolle Möglichkeit dem Kind, den Eltern und der ganzen Familie bietet, dass da auch Kompromisse sein müssen. Und Kompromisse sein dürfen. Und ich denke jetzt einfach, wenn die Kita so ein Kind aufnimmt, dann öffnet sie sich schon ganz gross und macht sehr viel möglich, aber sie muss nicht an Grenzen gehen. Es muss für alle irgendwo machbar sein und allen muss dabei wohl sein. Also auch den Erziehern und der Leitung. Es muss allen wohl sein dabei. Und dann hoffe ich einfach und ich habe das bisher auch noch nie erlebt, dass die Eltern überdimensionierte Erwartungen haben. Also da muss man vielleicht auch mal von der Kita Seite her sagen: "Stopp, wir können so viel leisten. Aber das können wir dann doch nicht leisten." Ich denke, das ist sehr wichtig. (Interview HFE 2, B2, Pos. 33-34)

Nebst dem Beanspruchen von externer Hilfe (z.B. Beratung durch die Fachpersonen) ermutigt diese Beratungsperson das Personal der Kindertagesstätten bei überhöhten Erwartungen (z.B. von Eltern) die Grenzen klar aufzuzeigen. Es wurde auch besprochen, dass eine Inklusion in seltenen Fällen nicht erfolgreich sein kann, z.B. wenn sich das Kind in dem Setting überhaupt nicht wohl fühlt. Dort brauche es den Mut hinzustehen und mit den Eltern zu besprechen, ob es vielleicht andere Betreuungslösungen gibt. Weiter wurde erwähnt, dass es gerade auch bei Neuaufnahmen sehr wichtig sei, die Ressourcen klar abzuklären und wenn beispielsweise ein Kind mit Autismus das System der Kindergruppe sprengen würde, dies klar zu kommunizieren. Diese Kita solle dann erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder ein Kind mit Kita Inklusiv aufnehmen. Als klares Bedürfnis von den Beratungspersonen Kita

Inklusiv wird genannt, dass die Fachpersonen Betreuung zu ihren persönlichen und ressourcentechnischen Grenzen stehen.

Partizipationsförderung

Im Konzept von Kita Inklusiv wird ausdrücklich erwähnt, dass die Kindertagesstätten keinen therapeutischen Förderauftrag haben (Verein Kita Inklusiv, 2024). Dies wurde auch von den befragten Fachpersonen, insbesondere den Beratungspersonen Kita Inklusiv so hervorgehoben. Dennoch wird ein gewisses Mass an Partizipationsförderung gewünscht. Dabei wurde im Besonderen auf die Rücksichtnahme auf die kommunikativen Möglichkeiten des Kindes mit besonderen Bedürfnissen hingewiesen.

Also vor allem was die Kommunikation anbelangt, habe ich schon die Erwartung, dass wenn ein Kind integriert wird, dass dann möglichst schnell auch die kommunikativen Möglichkeiten des Kindes berücksichtigt werden. Also wenn man jetzt weiss, dass das Kind mit Gebärden spricht, dass man dann schaut, dass vor allem das Team den Grundwortschatz der Gebärden versteht und sie dabei unterstützt, dass sie zum Beispiel bei Liedern die wichtigsten Worte mit Gebärden unterstützen oder dass man auch anregt, dass sie möglichst viel auch visualisieren. Das ist eigentlich schon eine Erwartung ja. Sonst wird es einfach schwierig, denn jedes Kind möchte ja verstanden werden und sich einigermaßen orientieren können. (Interview HFE 3, B3, Pos. 40)

Es wurde von allen Befragten Personen erwähnt, dass ein Transfer zwischen Methoden und Angeboten, die beispielsweise in einer Förderstunde gut funktionieren, wichtig sei, damit das Kind optimal im Kitaalltag partizipieren kann. Die Fachpersonen Betreuung schätzen diesen Transfer. Im Bereich der Kommunikation können dies beispielsweise Piktogramme oder eine Gebärdensammlung sein.

Sie hat mir dann die Piktogramme geschickt, mit denen sie arbeiten. Ich habe gesagt, es mache keinen Sinn, dass ich jetzt neue Piktogramme ausdrücke, sondern dass es schon sinnvoll wäre, wenn wir mit denselben Dingen arbeiten. (Interview Kita 3, B6, Pos. 8)

Die Fachpersonen der Kindertagesstätten betonten, dass sie dankbar seien für Materialien und Ideen und diese, sofern ressourcentechnisch möglich, im Alltag einsetzen. Bei einigen Beratungspersonen Kita Inklusiv zeigte sich eine klare Erwartungshaltung, dass dieser Transfer gemacht wird und im Alltag entsprechend umgesetzt wird. Andere Beratungspersonen betonten ihre Dankbarkeit, dass das Kind in der Kita aufgenommen wurde, und äussern nicht weitere Bedürfnisse im Bereich der Partizipationsförderung.

5.2.4 Umsetzung und Erfüllung der Bedürfnisse und Erwartungen an die Zusammenarbeit

Nachfolgend wird die die aktuelle Umsetzung der in Kapitel 5.2.3 beschriebenen Erwartungen und Bedürfnisse beschrieben. Diese werden wiederum in dieselben Subkategorien unterteilt (Umsetzung und Erfüllung der Bedürfnisse und Erwartungen in der konkreten Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen, bezüglich der allgemeinen Rahmenbedingungen und in der Umsetzung im Kitaalltag).

Umsetzung und Erfüllung der Bedürfnisse und Erwartungen in der konkreten Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen

Die meistgenannten Bedürfnisse wurden als Offenheit, Auftragsklärung, Regelmässiger Austausch, Flexibilität und frühzeitiges Melden bei Problemstellungen zusammengefasst. Die Kategorie Umsetzung und Erfüllung wird nachfolgend auf die oben genannten Bedürfnisse bezogen.

Offenheit

Es wurde mehrfach das Bedürfnis nach Offenheit und Transparenz genannt. Die befragten Fachpersonen Betreuung erleben die Beratungspersonen Kita Inklusiv und die zuständigen Heilpädagogischen Früherziehenden in der Grundgesamtheit als sehr offen. Es wird betont, dass die Beratungspersonen auf die Fragen des Kitapersonals eingehen und Ideen für den Alltag einbringen. Bei beiden Berufsgruppen zeigt sich, dass in Bezug auf die Beratung eine gewisse Holschuld bei den Fachpersonen Betreuung liegt. Die Offenheit der Beratungspersonen Kita Inklusiv zeigt sich daher vor allem bei konkreten Fragestellungen und Anliegen von Seiten der Kindertagesstätten.

Auftragsklärung

Einige Beratungspersonen Kita Inklusiv legen grossen Wert auf eine saubere Auftragsklärung, die sie im Rahmen von Rundtischgesprächen mit den Kindertagesstätten, Eltern und weiteren involvierten Fachpersonen durchführen. Nachfolgend wird erklärt, wie ein solches Gespräch aufgegleist wird:

I:Du hast vorhin die Auftragsklärung angesprochen. Wie kann ich mir diese genau vorstellen?

B1: Ja, ich versuche möglichst in den ersten 6 Monaten, kommt etwas darauf an, wie die Kita gerade drin ist, lieber sogar im ersten Monat. Aber ich gebe uns jeweils bis zu 6 Monaten Zeit. Dann mache ich ein moderiertes Rundtischgespräch. Also, das lernst du im Studium vielleicht auch. Ich habe das gelernt an der HfH. Dort habe ich mir nun.. Ich schaue schnell, ob ich eine Vorlage habe, die ich dir zeigen kann. Dann mache ich eine Rundtisch-Einladung, wo es danach wirklich darum geht, die bestmögliche Teilhabe des Kindes von allen Blickwinkeln zu beleuchten. Es ist wirklich so eine Vorlage, die ich umgemodelt habe. Ich könnte nicht mal mehr sagen, was ich alles angepasst habe. Ich habe es von Gespräch zu Gespräch jeweils wieder ein bisschen individueller gemacht. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit, weil ich wie dort abfrage, was ist der Beratungsbedarf, wer übernimmt was. Die Früherziehung ist mit am Tisch, ich bin am Tisch, die Kitaleitung und oder Gruppenleitung. Hier siehst du die Vorlage. Hier schreibe ich rein, wen ich alles einlade.

I: Machst denn du das mit oder ohne Eltern des Kindes?

B1: Das ist mit den Eltern, natürlich. (Interview HFE 1, B1, Pos. 7-10)

Die meisten Fachpersonen Betreuung schätzen diese klare Auftragsklärung sehr und begrüssen Gespräche in dieser Form. Für einige ist allerdings die Umsetzung von Rundtischgesprächen neben dem Kitaalltag schwierig, was sich im Bedürfnis nach Flexibilität widerspiegelt und unter diesem Aspekt zur Sprache kommt. Bei der Auftragsklärung wird bei allen

Befragten vereinbart, dass sich die Kindertagesstätten bei Fragen und Problemstellungen bei den Beratungspersonen melden. Dieses Vorgehen stimmt für alle befragten Fachpersonen.

Regelmässiger Austausch

Wie bereits erwähnt wird jeweils vereinbart, dass sich die Fachpersonen der Kindertagesstätten bei Beratungsbedarf bei den Beratungspersonen Kita Inklusiv melden. Dennoch fragen die Beratungspersonen Kita Inklusiv nach ihren Aussagen regelmässig bei den Kindertagesstätten nach, wie es läuft und ob ein Beratungsbedarf vorhanden ist. Für die drei befragten Fachpersonen Betreuung stimmt dieses Vorgehen und sie benötigen von der Regelmässigkeit her nicht mehr. Die Zeitintervalle des Austausches sind bei den verschiedenen Kooperationspartnerschaften sehr individuell. Es gibt Intervalle von 2 Wochen bis zu 12 Monaten je nach Beratungsbedarf. Bei einer Fachperson Betreuung kam kein Rundtischgespräch zustande. Sie würde sich bei einer erneuten Aufnahme von Kindern mit Kita Inklusiv ein solches Gefäss wünschen.

Flexibilität

Die meisten Fachpersonen Betreuung haben berichtet, dass sie sich bei Problemstellungen und Fragen bei den Beratungspersonen Kita Inklusiv melden. Dies bedarf einer gewissen Flexibilität der Beratungspersonen Kita Inklusiv. Von den Fachpersonen Betreuung wurde berichtet, dass diese Flexibilität durchaus vorhanden sei und sich die Beratungspersonen Kita Inklusiv auch kurzfristig Zeit für eine Besprechung einplanen. Die Rundtischgespräche, die grösstenteils von beiden Seiten geschätzt werden, seien allerdings oft schwierig zu organisieren. Es gibt einige Kindertagesstätten, die nach eigenen Aussagen weniger das Bedürfnis für ein solches Gefäss haben, sich aber dennoch bereit erklären ein solches durchzuführen. Allerdings sei in diesem Einzelfall die Terminfindung sehr schwierig, wie nachfolgend zitiert wird.

Was unser Thema aktuell ist, sie wollten gerne ein Gespräch machen also seit dem Herbst oder so. Und es sollten alle beteiligten Personen daran teilnehmen, also beide Elternteile, zwei Personen der Kita, Heilpädagogin, also die Früherzieherin, Logopädin und die Heilpädagogin, die für Kita Inklusiv zuständig ist. Also viele Personen. Und dort gab es wenig Flexibilität von Kita Inklusiv und ich kann natürlich nicht zu jeder Zeit an ein Gespräch, denn ich bin hier in der Kita in der Betreuung und sie fanden halt, dass sie auch mal Feierabend haben. Aber ich kann ja nicht einfach am Nachmittag um 14:00 Uhr die Gruppe verlassen, um ein Gespräch zu haben. Die Eltern müssen ja auch arbeiten, also das Kind ist drei Tage in der Kita. Und in dieser Zeit, wo die Eltern hier wären, müsste das Kind ja betreut werden. Ja, das war halt etwas schwierig und nun haben wir dieses Gespräch auf Eis gelegt für den Moment und kommunizieren miteinander über Mail oder Telefon. (Interview Kita 2, B5, Pos. 6)

Die Organisation eines Rundtischgespräches kann als Hindernis bei der Umsetzung des Bedürfnisses nach Flexibilität und nach Auftragsklärung bezeichnet werden.

Frühzeitiges Melden bei Problemstellungen

Die interviewten Beratungspersonen Kita Inklusiv nannten alle die Erwartung, dass sich das Personal der Kindertagesstätten bei Problemen und Fragestellungen frühzeitig melden. In der Vergangenheit scheint dieses Bedürfnis nicht immer berücksichtigt worden zu sein. Die Beratungspersonen Kita Inklusiv berichten teilweise von «Feuerwehrrübungen». Mit einigen Beratungspersonen wurde darüber gesprochen, woran es liegen könnte, dass sich die Fachpersonen Betreuung nach Ansicht der beratenden Person eher zu spät melden. Es wird vermutet, dass beim Betreuungspersonal der Leidensdruck zuerst genügend hoch sein müsse oder eine Haltung vorhanden sei, die ein Hilferuf als Schwäche betrachtet. Insgesamt lässt sich sagen, dass das Bedürfnis nach frühzeitigem Melden in der Realität nicht immer umgesetzt wird oder umgesetzt werden kann.

Umsetzung und Erfüllung der Bedürfnisse und Erwartungen bei den allgemeinen Rahmenbedingungen

Die Bedürfnisse und Erwartungen der befragten Personen in Bezug auf die allgemeinen Rahmenbedingungen des Programms Kita Inklusiv wurden in Kapitel 5.2.3 in drei Unterbereiche unterteilt. Diese lassen sich als «klare Regelungen», «Früh- und Rechtzeitigkeit» und «Einbezug der Eltern» benennen. In denselben Unterbereichen wird die Umsetzung und Erfüllung dieser Bedürfnisse in Bezug auf die allgemeinen Rahmenbedingungen beschrieben.

Klare Regelungen

In den Gesprächen mit den befragten Fachpersonen zeigte sich, dass ein Wunsch nach klaren Regelungen besteht. Konkret zur Sprache kamen Wünsche nach klaren Ansprechpersonen, nach Klärung von Kostenübernahmen (z.B. bei zusätzlichen Gesprächen), nach klarer Zuständigkeit bei Informationsweitergaben (z.B. gegenüber den Eltern) sowie nach einem Austausch unter den Beratungspersonen Kita Inklusiv.

In den Gesprächen zeigte sich, dass die jeweiligen Ansprechpersonen für beide Berufsgruppen klar sind, sobald Kita Inklusiv bewilligt wurde und angelaufen ist. Eine gewisse Unsicherheit bezüglich des Vorgehens, wenn das Kind noch bei keinem Heilpädagogischen Dienst angemeldet ist und Kita Inklusiv aufgelegt werden soll, zeigt sich im nachfolgenden Gesprächsausschnitt.

Also weisst du, irgendwie so wie direkter könnte es für mich ablaufen. Also das kann ich ja jetzt glaub machen, wie ich es jetzt verstanden habe, dass ich auch selber entscheiden kann, dass ein Kind Bedarf hat. Also dass dieser Weg ein bisschen einfacher geht. Weil bei den anderen zwei Kindern musste ich mit dem heilpädagogischen Dienst schauen. Die Früherziehung brauchte einen Bericht von mir und der wurde dann von ihrer Chefin abgesegnet und kam dann erst zu Kita Inklusiv. Dort wird es ja nochmals besprochen, nehme ich an. Ich weiss nicht, wer wie viele Kompetenzen hat, aber das ist dann je nachdem wie zu lange. Oder in diesem konkreten Fall, den ich jetzt habe, ist dieses Kind. Und ich weiss, der Bedarf ist da, aber ich habe das Kind noch zu wenig gesehen und ich kann ja den

Eltern nicht sagen, dass sie es einen Tag bringen können und diese Kosten dann übernommen werden. (Interview Kita 3, B6, Pos.58)

Es zeigte sich in den Gesprächen, dass vor allem bei den Fachpersonen Betreuung gewisse Fragestellungen wie zum Beispiel Aufnahme eines neuen Kindes (Beispiel oben) oder Kostenübernahme bei Gesprächen ausserhalb der Arbeitszeiten noch nicht vollständig geklärt sind.

Bezüglich der Zuständigkeit bei Informationsweitergaben gegenüber den Eltern wurde in den Gesprächen die klare Auftragsklärung angesprochen. Wenn die allgemeine Auftragsklärung gemacht worden sei, seien in der Regel auch diese Fragestellungen geklärt.

Das Bedürfnis nach einem Austausch der Beratungspersonen Kita Inklusiv wurde vor allem von einer befragten Person angesprochen und scheint noch nicht institutionalisiert worden zu sein.

Früh- und Rechtzeitigkeit

Eine befragte Person hat bezüglich der Früh- und Rechtzeitigkeit geäußert, dass sie sich wünscht, dass die Kinder schon möglichst im jungen Alter in die Kindertagesstätten eintreten, um die bestmögliche Förderung und Betreuung herausholen zu können. Wie die Umsetzung in diesem Bereich aussieht, wurde im Rahmen dieser Masterarbeit nicht konkret erfragt. Das Programm Kita Inklusiv ist noch relativ jung und es wurden erst vereinzelte Kinder mit besonderen Bedürfnissen in die Kindertagesstätten inkludiert. Daher kann in diesem Zusammenhang nicht beantwortet werden, ob dieses Bedürfnis in der Umsetzung abgedeckt wird.

Ein weiteres Bedürfnis, das der Früh- und Rechtzeitigkeit zugeordnet werden kann, kommt von den Fachpersonen Betreuung der Kindertagesstätten. Es handelt davon, dass sie sich bei Aufnahme eines Kindes mit Kita Inklusiv schon zu Beginn die wichtigen Informationen zum Kind und seinem Hintergrund wünschen. Dadurch sollen Fragestellungen geklärt und die Betreuung optimal aufgestellt werden können. Nach Aussagen aller befragten Personen spielt es in diesem Zusammenhang eine Rolle, ob der Kitaplatz für das Kind über den Heilpädagogischen Dienst gesucht wird oder ob das Kind von Beginn an in einer Kita ist und erst nachträglich Kita Inklusiv beantragt ist. Es wurden einige Beispiele genannt, in denen Vorinformationen fehlten. Dafür gab es diverse Gründe. Einige Kinder waren zum Zeitpunkt der Aufnahme noch in der Abklärungsphase. Andere Kinder wurden von den Kindertagesstätten bei Kita Inklusiv angemeldet und die Eltern brauchten etwas Zeit und Vertrauen, um diese Kontakte und die entsprechende Informationsweitergabe zuzulassen.

Und ich habe auch gesagt, dass mir diese Vorinformation fehlte. Denn wenn ich gewusst hätte, was alles schon vorher war, hätte ich vielleicht auch empfohlen, es mal abklären zu

lassen. Es macht ja sehr viel aus, was vorher schon beim Kind war. (Interview Kita 2, B5, Pos. 42)

Dieser Gesprächsausschnitt zeigt ein Fallbeispiel, bei dem die Informationen zu Beginn fehlen.

Einbezug der Eltern

Das Bedürfnis und der Wunsch nach Einbezug der Eltern wurden von allen Fachpersonen in den Interviews betont.

Also es gibt immer noch Sachen, wo man ansteht. Aber dann gehe ich auf die Eltern zu und dann ist mittlerweile auch das Vertrauen zwischen Mutter und Vater und uns viel besser geworden, auch dadurch dass wir mit der Heilpädagogin zusammengearbeitet haben. Ich glaube, da war eine gewisse Hemmschwelle der Eltern, um mit uns über das Thema zu sprechen. Es waren viele Sachen, wo sie uns nun wirklich erzählen, was das Kind noch zuhause gemacht hat oder was die Physiotherapeutin noch gesagt hat. Also wir sind jetzt im grösseren und besseren Austausch mit den Eltern und das erleichtert mir und der Gruppe die Arbeit schon. (Interview Kita 1, B4, Pos. 52)

Oben stehendes Fallbeispiel zeigt, dass es in einigen Fällen einen sorgfältigen Beziehungs- und Vertrauensaufbau braucht bis Eltern sich in gewünschtem Masse mit einbeziehen lassen. Insgesamt berichten die Fachpersonen Betreuung über eine zufriedenstellende Zusammenarbeit mit den Eltern. Untenstehender Gesprächsausschnitt zeigt, dass die Verantwortung für die Zusammenarbeit zwischen den Kindertagesstätten und den Eltern nach Ansicht der Beratungspersonen zu einem gewissen Grad bei den Kindertagesstätten liegt.

Manchmal ist die Zusammenarbeit schon sehr gut bei der Anmeldung. Aber manchmal ist die Zusammenarbeit wie nicht existent. Und um dann wie so zu merken, dass auch das Kitapersonal eine Verantwortung für die gelungene Zusammenarbeit hat und nicht nur die Eltern. (Interview HFE 1, B1, Pos. 46)

Wie der Einbezug der Eltern hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen den Beratungspersonen Kita Inklusiv und dem Fachpersonal der Kindertagesstätten (also in der Dreiecksbeziehung) gelingt, ist schwierig zu erfassen und müsste wohl von den betreffenden Eltern beantwortet werden. Die meisten Fachpersonen berichten über eine zufriedenstellende Kommunikation. Eine Fachperson Betreuung hat erwähnt, dass es keinen Austausch zu dritt gab und dass sie dies sehr begrüssen würde.

Umsetzung und Erfüllung der Bedürfnisse und Erwartungen in der Umsetzung im Kitaalltag

Die genannten Bedürfnisse und Erwartungen, welche die Umsetzung im Alltag der Kindertagesstätte betreffen wurden in die drei Unterbereiche «Informationsweitergabe im Kitateam», «Einhaltung der Grenzen» und «Partizipationsförderung» unterteilt. Nachfolgend wird deren Umsetzung beleuchtet.

Informationsweitergabe im Kitateam

Beide Berufsgruppen äusserten die Erwartung, dass innerhalb des Kitateams die Informationsweitergabe klar geregelt sein müsse. In der Umsetzung zeigt sich anhand der Einschätzung der befragten Personen, dass dies bereits gut gelinge. Wie in untenstehendem Fallbeispiel geschieht die Informationsweitergabe oft anhand von Teamsitzungen. Weitere Formen sind kurze Besprechungen während des Alltags oder dass die entsprechende Person direkt bei einem Austausch mit den Beratungspersonen teilnimmt.

I: Und wie gestaltet ihr das intern, wenn du einen Austausch bezüglich Kita Inklusiv hast?

B6: Also ich leite es immer dem Team weiter, wenn wir Teamsitzung haben. Dann haben wir auch eine Rubrik "Kinder", wo wir die Kinder anschauen die, wie sage ich das nun, damit es nicht wertend klingt, einfach mehr Bedarf haben sage ich mal. Und eine Kollegin ist eigentlich so die engste Mitarbeiterin. Sie ist die Gruppenleiterin und ist diejenige, die mich vertritt. Es könnte durchaus auch möglich sein, dass wenn es passt, auch sie an einer Sitzung dabei ist. Aber die anderen Personen eigentlich nicht. (Interview Kita 3, B6, Pos. 17-18)

Einhaltung der Grenzen

Besonders die Beratungspersonen Kita Inklusiv äusserten das Bedürfnis, dass die Fachpersonen Betreuung und die Institutionen ihre Grenzen bei der Inklusion klar kommunizieren und einhalten sollen. Im nachfolgenden Beispiel hat eine Fachperson Betreuung ihre persönlichen Grenzen der Beratungsperson gegenüber mitgeteilt.

[...]Es ist ein Kind, das Speichelfluss hat. Die Erzieherin hat da gewechselt in der Gruppe und die neue Erzieherin hat dann gesagt: "Also, ich möchte das Kind nicht unbedingt auf dem Arm haben." Ich sagte dann auch, dass es jetzt in einem Alter sei, wo es auch nicht unbedingt auf dem Arm sein muss. Wir müssen nun ein Hilfsmittel suchen, damit es auf einem Stuhl sitzen kann. Und da sagte sie: "Ja und einfach der Speichelfluss ist halt nicht so angenehm." Sie verträgt das nicht so und da habe ich vollstes Verständnis, wenn ein vierjähriges Kind so Speichelfluss hat durch die Beeinträchtigung und sie das nicht so akzeptieren kann. [...] (Interview HFE 2, B2, Pos. 54)

Im nächsten Beispiel hat die entsprechende Kindertagesstätte entschieden, wie viele Kinder mit Kita Inklusiv betreut werden können. Diese Information wird entsprechend kommuniziert.

[...] Wir haben für uns einfach entschieden, dass wir auf jeder Gruppe eines dieser Kinder betreuen. Also eines im Hort, eines zwischen 3 und 5 Jahre alt und eines, das unter 3 Jahren alt ist. Denn sonst ist für uns der Betreuungsschlüssel nicht mehr gegeben. Also wir müssten mehr Personen haben. Und eine ganze Betreuungsperson bezahlt ja in diesem Sinne niemand. [...] (Interview Kita 2, B5, Pos. 22)

Ob die persönlichen Grenzen der Mitarbeitenden und die institutionellen Grenzen grundsätzlich kommuniziert und eingehalten werden ist schwierig zu beurteilen. Es lässt sich dennoch zusammenfassend sagen, dass die befragten Fachpersonen Betreuung anhand ihrer Aussagen ihrer Grenzen bewusst zu sein scheinen.

Partizipationsförderung

Von einigen Beratungspersonen Kita Inklusiv wurde kommuniziert, dass sie sich vom

Betreuungspersonal ein gewisses Mass an Förderung und Berücksichtigung der partizipativen Möglichkeiten des inkludierten Kindes wünschen. Es wurden von beiden Berufsgruppen einige Beispiele genannt, in denen der Transfer von Methoden und Materialien zwischen der Beratungsperson Kita Inklusiv oder der zuständigen Heilpädagogischen Früherziehenden und den Kindertagesstätten gut geklappt habe.

Also dort haben wir mit der Heilpädagogin gesprochen und sie hat uns dann diese Piktogramme auch gegeben, die sie benutzt. Und es waren nur drei, aber das hat schon sehr viel ausgemacht. Und ganz am Anfang hat es super funktioniert und irgendwann hat das Kind uns ein wenig überlistet quasi. [...] (Interview Kita 3, B6, Pos. 42)

In oben beschriebenem Beispiel wurden Piktogramme für das Anziehen in der Garderobe, an denen sich das Kind in der Förderstunde gut orientieren konnte, von der Heilpädagogischen Früherziehenden der Fachperson Betreuung weitergegeben und dann auch in der Kindertagesstätte genutzt. Einige solcher Beispiele wurden beschrieben. In welchem Masse und in welcher Form die Partizipationsförderung im gesamten Programm Kita Inklusiv scheint anhand der Beschreibungen unterschiedlich zu sein und hängt vermutlich mit der Intensität der Zusammenarbeit und den individuellen Voraussetzungen zusammen.

5.2.5 Weitere Aspekte

In den Interviews kamen einige interessante Aspekte zur Sprache, welche nicht klar einer anhand der Fragestellungen erstellten deduktiven Hauptkategorien zugeordnet werden können. Diese Aspekte scheinen der Autorin für das Programm Kita Inklusiv relevant zu sein und werden im Folgenden kurz beschrieben.

Rolle im Programm Kita Inklusiv

Es fiel auf, dass die Fachpersonen Betreuung in den Gesprächen mehrheitlich von den «Heilpädagogischen Früherziehenden» sprachen. Der Begriff «Beratungsperson Kita Inklusiv» wurde kaum verwendet. Es zeigt sich, dass diese zwei Rollen nicht immer klar abgegrenzt werden. Gewisse Beratungspersonen Kita Inklusiv machen eher den administrativen Teil und die kindbezogene Beratung wird eher von der zuständigen Heilpädagogischen Früherziehenden gemacht. Andere handhaben es so, dass die Beratung manchmal sowohl die zuständige HFE, als auch die Beratungsperson Kita Inklusiv oder bewusst nur die Beratungsperson durchführen. Einige Beratungspersonen schätzen die Abgrenzung zwischen sich und der HFE des Kindes, da sie ihre Rolle eher «kitaorientiert», statt «familienorientiert» wahrnehmen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass in den Heilpädagogischen Diensten viel kommuniziert wird und individuell entschieden wird, wer in welchem Fall die Beratung durchführt. Teilweise gibt es nach Bedarf auch die Möglichkeit, logopädische oder physiotherapeutische Fachpersonen einzubeziehen. Diese Gestaltungsfreiheit wird von allen Befragten sehr geschätzt.

Allgemeine Rahmenbedingungen Kita Inklusiv

Die Unkompliziertheit bei der Beantragung von Kita Inklusiv wird vor allem von den Beratungspersonen Kita Inklusiv sehr geschätzt. Es zeigte sich jedoch, dass das Vorgehen bei der Aufnahme eines neuen Kindes für das Fachpersonal der Kindertagesstätten noch nicht ganz klar ist (s. Kapitel 5.2.4). Allenfalls bräuchte es hier noch Aufklärungsbedarf.

Als Kritikpunkt wurde von einer Beratungsperson Kita Inklusiv genannt, dass das Programm für ein Kind auf zwei Tage beschränkt ist und dies für berufstätige Eltern eher wenig ist.

Mehrfach wurde genannt, obwohl dies nicht direkt Kita Inklusiv betrifft, dass die Bedingungen bei der familienergänzenden Betreuung im Kanton Solothurn von Gemeinde zu Gemeinde sehr heterogen sind. Es wird eine Einheitlichkeit gewünscht.

Gesundheit

Eine Fachperson Betreuung erzählte im Interview, dass sie ein Kind mit einer motorischen Beeinträchtigung in ihrer Kindertagesstätte mit Kita Inklusiv betreuen. Das Haus sei allerdings nicht barrierearm eingerichtet, wodurch die Mitarbeitenden das Kind oft tragen oder stützen müsse. Eine Beratungsperson Kita Inklusiv berichtete von einem ähnlichen Fallbeispiel. In einem anderen Gespräch kam zur Sprache, dass ein Kind aggressive Verhaltensweisen gegenüber anderen Kindern und dem Betreuungspersonal zeigt. Es stellt sich die Frage, inwiefern die Fachpersonen Betreuung sich selbst und je nachdem die anderen Kinder im gesundheitlichen Aspekt schützen können.

Hilfsmittel

In oben beschriebenem Fallbeispiel (Kind mit körperlicher Beeinträchtigung) kam zur Sprache, ob die Kita Zugang zu speziellen Hilfsmitteln habe (z.B. spezieller Stuhl für das Kind, Treppenlift, o.ä.). Hier zeigte sich, dass die Fachperson Betreuung nicht klar Bescheid weiss, ob und wie solche Hilfsmittel beantragt werden könnten.

Stressbelastete Kitas

Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass Kindertagesstätten per se eher stressbelastete Institutionen sind, die teilweise mit mangelnden Ressourcen und Fachkräftemangel zu kämpfen haben. Es sei wichtig, ihnen Sorge zu tragen.

Übergang Kindergarten

Das Programm Kita Inklusiv endet nach Aussage der befragten Personen grundsätzlich mit dem Eintritt in den Kindergarten des Kindes. Dieser Übergang müsse besser gestaltet werden.

Langfristige Zielsetzungen Programm Kita Inklusiv

Die beteiligten Personen begrüßen langfristige Zielsetzungen, um den Verein und das Angebot Kita Inklusiv bekannter zu machen, damit sich mehr Kindertagesstätten für die Aufnahme eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen öffnen und das Thema in der Elternschaft auf weniger Barrieren stösst. Es wurden Ideen genannt, wie an «Tagen der offenen Tür» in Kitas das Angebot vorzustellen, Flyer herzustellen (gab es bereits) und Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit zu leisten.

Behinderung Gesellschaft

Mehrfach kam zur Sprache, dass die Inklusion eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen in einer Kindertagesstätte als «Tropfen auf heißen Stein» betrachtet werden könne. Es wurde genannt, dass in der Gesellschaft mehr passieren müsse, damit sich die Haltung gegenüber Inklusion ändert. Es wird gewünscht, dass sich der Verein Kita Inklusiv öffentlich noch mehr für die Inklusion positioniert.

Eine Idee, um Berührungängste bei Fachpersonen gegenüber Menschen mit Behinderungen zu reduzieren, wurde von einer Beratungsperson Kita Inklusiv genannt. Sie stellt sich vor, dass bereits im Ausbildungsprogramm zur Fachperson Betreuung Fachrichtung Kind das Thema Behinderung aufgegriffen wird.

Dank

Mehrfach wurde dem Verein Kita Inklusiv für die wertvolle Arbeit gedankt. Die befragten Personen schätzen das Angebot sehr.

6. Diskussion

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung wurden in Kapitel 5 dargestellt. Nachfolgend erfolgt die Beantwortung der Fragestellung und eine Interpretation der Ergebnisse in Kapitel 6.1. Danach wird in Kapitel 6.2 das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert und in Kapitel 6.3 erfolgt ein Bezug zum aktuellen Forschungsstand.

6.1 Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellungen

Die Fragestellungen, die in Kapitel 3 formuliert wurden, werden anhand der Ergebnisse der empirischen Untersuchung beantwortet. Zur Übersicht werden die Hauptfragestellung und die drei Teilfragestellungen nochmals dargestellt:

Wie gelingt eine erfolgreiche Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen Betreuung der Kindertagesstätten und den Beratungspersonen Kita Inklusiv der heilpädagogischen Dienste im Programm Kita Inklusiv im Kanton Solothurn?

- 1) Was bedeuten für die jeweiligen Berufsgruppen die Begriffe «Inklusion» und «Partizipation» im Kontext der familienergänzenden Betreuung in Kindertagesstätten?
- 2) Welche Bedürfnisse und Erwartungen haben die jeweiligen Berufsgruppen an die Zusammenarbeit im Programm Kita Inklusiv?
- 3) Inwiefern können die beiden Berufsgruppen im Programm Kita Inklusiv ihre Erwartungen und Bedürfnisse an die Zusammenarbeit erfüllen?

Die Beantwortung der Fragestellung orientiert sich in diesem Kapitel anhand der Teilfragestellungen. Eine zusammenfassende Beantwortung der Hauptfragestellung in Bezug zu dem aktuellen Forschungsstand erfolgt in Kapitel 6.3.

6.1.1 Bedeutung des Begriffs «Inklusion»

Wie die beiden Berufsgruppen den Begriff «Inklusion» definieren und welche Bedeutung ihm zugemessen wird, wurde anhand der Leitfadeninterviews und der anschliessenden qualitativen Auswertung untersucht. In erster Linie teilen die befragten Vertretenden beider Berufsgruppen die Meinung, dass Inklusion dann stattfindet, wenn das Kind mit besonderen Bedürfnissen ein Teil der Kindergruppe ist und am gemeinsamen Alltag im Rahmen seiner Möglichkeiten teilnehmen kann. Es zeigt sich bei einigen Befragten beider Berufsgruppen die Vorstellung, dass Inklusion mit einem Nicht-Auffallen des Kindes in der Kindergruppe in Verbindung gebracht wird und teilweise eher von Integration gesprochen wird. Weiter beschreiben beide Berufsgruppen, dass gelingende Inklusion dann stattfindet, wenn auch die Kindergruppe das Kind mit besonderen Bedürfnissen akzeptiert und bis zu einem gewissen Grad einbezieht.

Es zeigt sich, dass sich beide Berufsgruppen einig sind, dass es von Seiten des Betreuungspersonals eine Anpassung an die kindlichen Möglichkeiten braucht. Dabei gehen die Beratungspersonen in ihren Ausführungen grundsätzlich mehr ins Detail. Sie erwarten beispielsweise, dass die Anpassungen «für die ganze Kindergruppe» und nicht «wegen eines Kindes» gemacht werden. Weiter erwarten sie, dass sich die Fachpersonen Betreuung den kommunikativen Möglichkeiten des Kindes anpassen, indem sie zum Beispiel Piktogramme oder Gebärden einsetzen. Auch hier wird ersichtlich, dass die Beratungspersonen Kita Inklusiv konkretere Vorstellung der Umsetzung von Inklusion oder von Anpassungen beschreiben.

Beide Berufsgruppen vertreten die Meinung, dass im Team und von der Elternschaft eine inklusive Haltung vorhanden sein müsse und dass es eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern des Kindes mit besonderen Bedürfnissen braucht.

Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass beide Berufsgruppen Inklusion im Kontext der familienergänzenden Betreuung in Kindertagesstätten ähnlich definieren und keine markanten Unterschiede festzustellen sind. Insgesamt gehen die Ausführungen der Beratungspersonen Kita Inklusiv in den Gesprächen etwas tiefer oder werden teilweise mit Theorien verknüpft. Eine offene und inklusive Haltung scheint bei allen Befragten vorhanden zu sein.

6.1.2 Bedeutung des Begriffs «Partizipation»

Analog zum Begriff «Inklusion» wurde die Bedeutung des Begriffs «Partizipation» anhand der Leitfadenterviews und der anschließenden qualitativen Auswertung untersucht. Beide Berufsgruppen definieren Partizipation als «Eingebunden-Sein» des Kindes im Alltag der Kindertagesstätte. Auch hier zeigen sich keine markanten Unterschiede der Definitionsansätze zwischen den beiden Berufsgruppen.

Es fällt dennoch auf, dass die Fachpersonen Betreuung eher Aspekte aus der konkreten Praxis beschreiben. Beispielsweise, dass für eine gelungene Partizipation vor allem viel Zeit von Seiten des Betreuungspersonal benötigt wird. Weiter werden Beispiele genannt, wie Partizipation im Alltag umgesetzt wird, z.B. indem verschiedene Möglichkeiten mit dem Kind zusammen im Alltag ausprobiert werden. Die Beratungspersonen Kita Inklusiv hingegen gehen in ihren Ausführungen eher von einem theoretischen Hintergrund aus und betonen, dass es ein Wissen über die Behinderungsform und den Entwicklungsstand eines Kindes braucht. Für einen Transfer von Methoden aus den Therapien oder der HFE-Förderstunde in den Kita-Alltag und umgekehrt zeigen sich beide Berufsgruppen offen.

Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass Partizipation von beiden Berufsgruppen als «echtes Eingebunden-Sein» definiert wird und die Haltung gelebt wird, das Kind bei seinen

Möglichkeiten abzuholen, um Partizipation zu ermöglichen. Allerdings scheinen sich die Herangehensweisen leicht zu unterscheiden. Die Herangehensweise der Fachpersonen Betreuung scheint sich eher am Praxisbezug zu orientieren, während die Beratungspersonen Kita Inklusiv eher zuerst vom theoretischen Hintergrund ausgehen.

Herausforderungen für die Partizipation werden von beiden Berufsgruppen gleichermaßen beschrieben. Diese lassen sich zusammenfassen als Herausforderungen in der Elternarbeit (Beziehungsaufbau, Druck der Eltern, Fremdsprachigkeit), Verhaltensthemen beim Kind, Einsatz von Hilfsmitteln, Beziehungsaufbau zum Kind und strukturelle Bedingungen (Zeit, Personal).

6.1.3 Bedürfnisse und Erwartungen an die Zusammenarbeit

Die zweite Teilfragestellung widmet sich den Bedürfnissen und Erwartungen in der Zusammenarbeit im Programm Kita Inklusiv. Einerseits wurden diese anhand des schriftlichen Fragebogens und andererseits im Gespräch mit den interviewten Personen erhoben. In einem ersten Schritt wird hier beantwortet, welchen Stellenwert die Kooperation zwischen den Fachpersonen der unterschiedlichen Disziplinen für die jeweiligen Berufsgruppen hat. Anschliessend erfolgt eine Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen in der konkreten Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen, bezüglich den allgemeinen Rahmenbedingungen und in der Umsetzung im Kitaalltag.

Stellenwert der Kooperation

Anhand des schriftlichen Fragebogens wurde erhoben, welcher Stellenwert die Interdisziplinäre Zusammenarbeit, sprich eine gute Kooperation zwischen den beiden Berufsgruppen, für die Fachpersonen hat.

Beratungspersonen Kita Inklusiv	Fachpersonen Betreuung
Die vier Beratungspersonen Kita Inklusiv schätzen den Stellenwert der Kooperation sowohl für die Entwicklung des Kindes als auch für die professionelle Ausübung ihres Berufsauftrages einstimmig als «sehr wichtig» ein.	Der Stellenwert der Kooperation wird von den Fachpersonen Betreuung im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes überwiegend als «sehr wichtig» (90%) eingeschätzt. Für die Ausübung des eigenen professionellen Berufsauftrages wird der Stellenwert insgesamt als «eher wichtig» (15%) und «sehr wichtig» (80%) eingeschätzt. Eine Person (5%) schätzt es als «eher unwichtig» ein.

Tabelle 2: Diskussion, Stellenwert der Kooperation

Beide Berufsgruppen zollen der Kooperation insgesamt einen hohen bis sehr hohen Stellenwert. Es zeigt sich, dass die Beratungspersonen Kita Inklusiv den Stellenwert leicht höher einschätzen. Allerdings sind dies nur vier befragte Personen im Gegensatz zu 20 Personen

bei den Fachpersonen Betreuung. Es lässt sich sagen, dass beidseits ein Bedürfnis nach Interdisziplinärer Zusammenarbeit und Kooperation besteht.

Bedürfnisse und Erwartungen in der konkreten Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen

Beide Berufsgruppen nennen in den Interviews «Offenheit und Transparenz» als zentrales Bedürfnis in der Zusammenarbeit. Weitere Bedürfnisse, die im Fragebogen von beiden Berufsgruppen mit mehr als 75% als Erwartung in der Zusammenarbeit angegeben wurden sind: Zuverlässigkeit, Vertrauen, Verfolgen einer gemeinsamen Zielrichtung und Verständnis der jeweiligen Arbeitsrealität. Die folgende Übersicht zeigt eine Gegenüberstellung von Bedürfnissen und Erwartungen, die sich bei den beiden Berufsgruppen unterscheiden.

Bedürfnis/ Erwartung	Beratungspersonen Kita Inklusiv	Fachpersonen Betreuung
Regelmässiger Austausch	Regelmässiger Austausch wird von den Beratungspersonen Kita Inklusiv als sehr wichtig empfunden. Sie haben das Bedürfnis, auf dem neusten Stand zu sein, damit ihnen keine Kita «entgleitet».	Im Fragebogen und in den Interviews zeigt sich, dass einige Fachpersonen Betreuung ein klares Bedürfnis nach regelmässigem Austausch haben, während andere dies eher nicht wünschen und das Bedürfnis nach einem Austausch nach Bedarf haben.
Flexibilität	Das Bedürfnis nach Flexibilität wurde von den Beratungspersonen Kita Inklusiv nicht explizit benannt.	Flexibilität wurde von dieser Berufsgruppe vielfach als Bedürfnis genannt. Es handelt sich insbesondere um Flexibilität, wenn es darum geht, Gespräche zu planen. Dieses Bedürfnis kam in den Interviews und in der Kommentarfunktion des Fragebogens (s. Anhang 1.5) zur Sprache.
Frühzeitiges Melden bei Problemstellungen	Die Beratungspersonen Kita Inklusiv haben in den Interviews betont, dass sie erwarten, dass sich das Kitapersonal bei Problemen und Fragen frühzeitig melden.	Die Fachpersonen Betreuung haben in den Interviews dazu nichts explizit erwähnt. Sie melden sich bei Bedarf bei den Beratungspersonen.
Wertschätzung	In der schriftlichen Umfrage wurde Wertschätzung von allen Beratungspersonen Kita Inklusiv als Bedürfnis in der Zusammenarbeit genannt. Weiter wurde in den Gesprächen betont, wie wichtig die gegenseitige Wertschätzung in der Zusammenarbeit ist. Insbesondere den Fachpersonen Betreuung gegenüber wird von den Beratungspersonen grosse Wertschätzung entgegengebracht.	In der schriftlichen Umfrage haben 60% der befragten Fachpersonen Betreuung Wertschätzung als Bedürfnis genannt. In den Gesprächen wurde dieses Bedürfnis nicht explizit genannt.

Kommunikation auf Augenhöhe	Alle Beratungspersonen Kita Inklusiv haben in der schriftlichen Umfrage «Kommunikation auf Augenhöhe» als Bedürfnis gekennzeichnet. In den Interviews kam dieses Bedürfnis nicht zur Sprache.	Auch ein Grossteil (70%) der Befragten dieser Berufsgruppe haben in der schriftlichen Umfrage «Kommunikation auf Augenhöhe» als Bedürfnis genannt. In den Interviews kam dieses Bedürfnis nicht zur Sprache.
Fragen und Probleme einbringen	Nur eine von vier Beratungspersonen Kita Inklusiv hat dieses Bedürfnis in der schriftlichen Umfrage ausgewählt. In den Gesprächen wurde es von dieser Berufsgruppe nicht explizit erwähnt.	Die Fachpersonen Betreuung haben das Bedürfnis, Fragen und Probleme einbringen zu können, sowohl im Fragebogen (80%) als auch in den Interviews als wichtiger Wunsch für die Zusammenarbeit zur Sprache gebracht.
Erfahrungen und Kenntnisse einbringen	Alle Beratungspersonen Kita Inklusiv haben im Fragebogen angegeben, dass ihnen das Einbringen von Erfahrungen und Kenntnissen ein Bedürfnis in der Zusammenarbeit ist. In den Gesprächen wurde deutlich, dass sie dies als ihren Auftrag als Beratungspersonen wahrnehmen.	Das Bedürfnis, eigene Erfahrungen und Kenntnisse einbringen zu können, scheint nicht für alle Fachpersonen Betreuung gleich wichtig zu sein. 55% gaben es in der schriftlichen Befragung als Bedürfnis an. In einem Interview wurde genannt, dass es ein gegenseitiges Lernen im Austausch der Fachpersonen sei. In der Schlussfolgerung könnte dies heissen, dass das Bedürfnis, auch eigenen Erfahrungen und Kenntnisse einzubringen, bei diesen Personen vorhanden ist. In anderen Gesprächen wurde es nicht genannt.
Ressourcenblick, Reflexion	Diese Bedürfnisse in der konkreten Zusammenarbeit wurden vorwiegend von Beratungspersonen Kita Inklusiv genannt.	Diese Bedürfnisse wurden in Bezug auf die konkrete Zusammenarbeit von den Fachpersonen Betreuung nicht explizit genannt.

Table 3: Diskussion, Übersicht unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen

In den Kommentaren zur schriftlichen Umfrage wurden zusätzlich vereinzelte Bedürfnisse von Seiten der Fachpersonen Betreuung genannt. Diese sind einerseits, dass Entscheidung von beiden Seiten gegenüber den Eltern klar vertreten werden, und andererseits, dass ein Verständnis vorhanden ist, dass nicht jedes Kind mit besonderen Bedürfnissen in jede Kindertagesstätte passt.

Es lässt sich insgesamt sagen, dass sich einige Bedürfnisse in der konkreten Zusammenarbeit decken (Offenheit, Zuverlässigkeit, Vertrauen, Verfolgen einer gemeinsamen Zielrichtung und Verständnis für die jeweilige Arbeitsrealität). Andere Bedürfnisse sind eher berufsspezifisch. Die Fachpersonen Betreuung legen insgesamt grossen Wert auf Flexibilität und auf die Möglichkeit des Einbringens von Fragen und Problemstellungen.

Bedürfnisse und Erwartungen bezüglich der allgemeinen Rahmenbedingungen

Klare Regelungen und Zuständigkeit werden in der Kommentarfunktion des Fragebogens und in den Leitfadeninterviews von beiden Berufsgruppen gleichermaßen als Bedürfnisse benannt. Ein weiteres Bedürfnis nach Früh- und Rechtzeitigkeit bezüglich relevanter Informationen bei Eintritt eines Kindes und bezüglich einer frühen Aufnahme von Kindern mit besonderen Bedürfnissen wird insbesondere von den Fachpersonen Betreuung als Bedürfnis bezüglich der allgemeinen Rahmenbedingungen genannt. Ein weiteres Bedürfnis, das beide Berufsgruppen geäußert haben, ist der Einbezug der Eltern des Kindes in die Zusammenarbeit. Bei Erwartungen und Bedürfnissen bezüglich der allgemeinen Rahmenbedingungen lassen sich keine markanten Abweichungen zwischen den Berufsgruppen feststellen.

Bedürfnisse und Erwartungen in der Umsetzung im Kitaalltag

Bezüglich der Umsetzung von Inklusion in der Kindertagesstätte werden von den Beratungspersonen Kita Inklusiv in den Interviews zwei Erwartungen explizit genannt. Dies sind einerseits die Partizipationsförderung des Kindes und andererseits das Einhalten der persönlichen und institutionellen Grenzen von Seiten der Kindertagesstätten. Die Wichtigkeit der Partizipationsförderung wird auch von den Fachpersonen Betreuung in den Interviews zur Sprache gebracht. Beide Berufsgruppen betonen gleichermaßen die Wichtigkeit, dass Informationen innerhalb des Kiteams weitergegeben werden.

6.1.4 Umsetzung und Erfüllung der Bedürfnisse und Erwartungen an die Zusammenarbeit

Inwiefern die Bedürfnisse und Erwartungen an die Zusammenarbeit umgesetzt und erfüllt werden, lässt sich einerseits anhand der Ergebnisse des schriftlichen Fragebogens und anhand der Ausführungen in den Leitfadeninterviews beantworten. Die Bedürfnisse und Erwartungen der beiden Berufsgruppen wurden in Kapitel 6.1.3 gegenübergestellt. Es lässt sich anhand der Untersuchungsmethoden, der Datenmenge und der Individualität der Kooperationsbeziehungen nicht für jedes konkrete Bedürfnis beantworten, inwiefern die Umsetzung aussieht. Aus diesem Grund wird auf eine detaillierte Beantwortung dieser Fragestellung verzichtet. Vielmehr wird zusammenfassend eingeschätzt, wie die Zufriedenheit der Beteiligten im Programm Kita Inklusiv ist, welche Bedürfnisse klar umgesetzt werden und wo noch weiterer Ausbaubedarf bestehen könnte. Zwei Aspekte (Einbringung des Fachwissens und Verfolgen gemeinsamer Zielsetzungen) wurden bei der Erstellung des Fragebogens als mögliche Bedürfnisse vermutet, da sie zu Gelingenselementen für Kooperationen in der Interdisziplinären Zusammenarbeit gehören (Wider, 2013). Diese Aspekte werden zusätzlich interpretiert.

Zufriedenheit im Programm Kita Inklusiv

Die allgemeine Zufriedenheit im Programm Kita Inklusiv ist bei beiden Berufsgruppen hoch. Alle 24 befragten Personen geben an, «eher zufrieden» bis «sehr zufrieden» zu sein. Auch die Zufriedenheit bei der Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen Betreuung und den Beratungspersonen Kita Inklusiv liegt mit einem Mittelwert von 3.5 (zwischen 1 *sehr unzufrieden* und 4 *sehr zufrieden*) ziemlich hoch. Eine Person gibt an, in der Zusammenarbeit «eher unzufrieden» zu sein. Die restlichen Befragten sind «eher zufrieden» bis «sehr zufrieden». Diese Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass für beide Berufsgruppen die grundsätzlichen Bedürfnisse und Erwartungen in der Zusammenarbeit zu einem grossen Teil umgesetzt werden können und die Zusammenarbeit insgesamt positiv wahrgenommen wird.

Einbringung des Fachwissens

Das Bedürfnis, in der Zusammenarbeit Erfahrungen und Kenntnisse einbringen zu können, wird von allen Beratungspersonen Kita Inklusiv und ungefähr der Hälfte der befragten Fachpersonen Betreuung (55%) genannt. Anhand der Frage AZ_09 im Fragebogen wurde erhoben, inwieweit die Fachpersonen ihr Fachwissen in die Zusammenarbeit einbringen können. Den Beratungspersonen Kita Inklusiv gelingt dies vollumfänglich. Dies zeigt, dass dieses Bedürfnis umgesetzt werden kann. Bei den Fachpersonen Betreuung haben 65% «stimme voll und ganz zu», 15% «stimme eher zu» und 20% «stimme teilweise zu» angegeben. Da nicht alle Fachpersonen Betreuung dies als explizites Bedürfnis genannt werden kann, kann davon ausgegangen werden, dass die Ist-Situation für die Mehrheit der Beteiligten stimmt und dass Möglichkeiten vorhanden wären, das eigene Fachwissen einzubringen.

Verfolgung gemeinsamer Zielsetzungen

Die Verfolgung einer gemeinsamen Zielsetzung wurde von beiden Berufsgruppen sowohl im Fragebogen als auch in den Interviews als Bedürfnis und Erwartung in der Zusammenarbeit angegeben. In den sechs Interviews wurde erwähnt, dass dies mehrheitlich gut gelinge. Im Fragebogen zeigt sich, dass auf die Frage, ob eine gemeinsame Zielsetzung verfolgt wird, 45.8% aller Befragten «stimme voll und ganz zu», 37.5% «stimme eher zu» und 16.7% «stimme teilweise zu» angeben. Daraus lässt sich schliessen, dass in den Arbeitsbündnissen mehrheitlich eine gemeinsame Zielsetzung verfolgt wird und in Einzelfällen die Zielsetzungen nicht vollständig übereinstimmen. Die Zielsetzungen der unterschiedlichen Berufsgruppen scheinen grundsätzlich in eine ähnliche Richtung zu gehen.

Zusammenfassende Einschätzung

Anhand der Kommentare im Fragebogen und den sechs Interviews lässt sich zusammenfassend sagen, dass die genannten Bedürfnisse und Erwartungen mehrheitlich umgesetzt werden können. Es gibt einzelne Aspekte, die sich die Berufsgruppen noch mehr wünschen. Bei den Beratungspersonen Kita Inklusiv liegt der Fokus vor allem darauf, dass sich das

Betreuungspersonal bei Bedarf frühzeitig meldet und keine Feuerwehrrübungen gemacht werden müssen. Den Fachpersonen Betreuung scheint die Flexibilität (z.B. beim Vereinbaren von Gesprächsterminen) sehr wichtig zu sein. Weiter legen sie Wert darauf, dass bei einer erneuten Aufnahme von Kindern mit besonderen Bedürfnissen von Beginn an die vorhandenen Informationen transparent mitgeteilt werden. Insgesamt lässt sich sagen, dass die befragten Personen grundsätzlich mit Kita Inklusiv und der Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen zufrieden sind. Dennoch ist es wichtig zu berücksichtigen, dass es Einzelfälle geben kann, in denen die Zusammenarbeit noch nicht wie gewünscht funktioniert. Gerade die Fragestellung, wie oft ein regelmässiger Austausch stattfinden sollte, wird sehr individuell gehandhabt. Hier scheint es wichtig, das individuelle Bedürfnis vorgängig gut zu klären und die Zusammenarbeitsform zu vereinbaren.

6.2 Reflexion forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert.

6.2.1 Mixed-Methods-Design

Es wurde ein Mixed-Methods-Design gewählt. Mithilfe des quantitativen Teils sollte die gesamte Bandbreite der bisherigen Teilnehmenden von Kita Inklusiv erfasst und einen Überblick über die Zusammenarbeit gewonnen werden. Durch den qualitativen Teil sollten Erkenntnisse vertieft verstanden werden. Anhand der Interpretation der Ergebnisse in Kapitel 6.1, bei welcher Erkenntnisse aus beiden Untersuchungen einfließen, lässt sich sagen, dass oben stehendes Ziel erreicht wurde. Es konnte sowohl die Meinung der Grundgesamtheit abgebildet werden als auch vertieftere Erkenntnisse und Erklärungen zur Interpretation beigezogen werden. Das ursprüngliche Ziel, Erkenntnisse aus den Ergebnissen des Fragebogens direkt in den Interviewleitfaden einfließen zu lassen, konnte aus zeitlichen Gründen nicht verfolgt werden. Der Interviewleitfaden entstand kurz nach der Erarbeitung des Fragebogens. Dies hätte die Möglichkeit gegeben, gezielter in den Interviews nach einzelnen Bedürfnissen und Erwartungen und deren Umsetzung zu fragen. Allerdings spielt auch hier wieder die Individualität der Arbeitsbündnissen eine Rolle und es ist dadurch fraglich, ob die Ergebnisse dadurch anders ausgefallen werden.

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Vorgehen gut funktioniert hat und genügend interessierte Personen für das Ausfüllen des Fragebogens und die Teilnahme an einem Interview gewonnen werden konnten. Indem Personen, die sich für eine Interviewteilnahme interessierten, eine neue Umfrage für die Angabe der Kontaktdaten öffnen konnten, wurde die Anonymität gewährleistet. Bei beiden Untersuchungen konnte zudem die Anonymität garantiert werden. Die Transkripte der Interviews und die Kommentare der Umfrage wurden teilweise

angepasst, damit keine Ortsangaben oder Namen vorkommen. Dies wurde jeweils so gekennzeichnet.

Das Erhebungs- und Auswertungsverfahren wurde klar dokumentiert und verläuft anhand der Regeln qualitativer und quantitativer Forschung. Die Interpretation der Ergebnisse wurde mit klaren Daten beider Erhebungsmethoden belegt. Weiter wurden verschiedenen Personengruppen (Beratungspersonen Kita Inklusiv, Leitungspersonen der Kindertagesstätten und Gruppenleitungspersonen) einbezogen und zwei unterschiedliche Methoden verwendet. Dies entspricht den Gütekriterien nach Brüsemeister (2008), die in Kapitel 4.4 vorgestellt wurden.

6.2.2 Quantitative Untersuchung

Nachfolgend wird das Forschungsmethodische Vorgehen der quantitativen Untersuchung reflektiert.

Pretest und Klarheit der Fragen

Pretest sollten bei wenigen Probanden durchgeführt werden, damit festgestellt werden kann, ob die Fragen klar formuliert sind (Roos & Leutwyler, 2022). Es wurde nur ein Pretest durchgeführt. Es zeigte sich anschliessend bei der Ausfüllung des Fragebogens, dass die Berufsbezeichnungen für einige Personen nicht klar genug waren. Eine Person hat «Fachperson Kita Inklusiv» angegeben. Im Nachhinein konnte nach sorgfältiger Abklärung festgestellt werden, dass diese Person eine «Fachperson Betreuung» war. Die Berufsbezeichnung dieser Person wurde im Nachhinein angepasst. Im Fragebogen wurde der Begriff «Fachperson Kita Inklusiv» gewählt, wobei die Bezeichnung «Beratungsperson Kita Inklusiv» treffender und klarer gewesen wäre. Die Kommentarfunktion konnte sowohl für weitere Bedürfnisse in der Zusammenarbeit als auch für diverse Kommentare genutzt werden. Zwei Kommentarfunktionen zu den einzelnen Themenbereichen, hätten der Übersichtlichkeit gedient. Der Pretest hätte von weiteren Probanden ausgefüllt werden können, allenfalls noch von jemandem der anderen Berufsgruppe, damit die Anzahl Rückmeldungen grösser gewesen wäre und diese Unklarheiten vermieden worden wären. Weiter stellte sich der Forschenden die Frage, inwieweit die Frage EZ_11, bei der alle Antwortmöglichkeiten an möglichen Bedürfnissen und Erwartungen ausgewählt werden konnten, aussagekräftig waren oder ob es eine Art Rangliste der wichtigsten Bedürfnisse hätte geben sollen.

Objektivität, Reabilität und Validität

Objektivität bezeichnet ein standardisiertes Verfahren der Datenauswertung (Diekmann, 2021). Es kann durch die Nutzung von geschlossenen und standardisierten Fragestellungen im Fragebogen von einer hohen Objektivität ausgegangen werden. Die Reabilität bezeichnet die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Durchführung der empirischen Forschung (Diekmann, 2021). Aufgrund der sorgfältigen Dokumentation und Durchführung, sowie einer

geringen Anzahl an Antwortmöglichkeiten kann von einer eher grossen Reabilität ausgegangen werden. Die Validität untersucht, ob gültige Informationen erhoben werden konnten und ob die relevanten Aspekte des Untersuchungsgegenstandes erfasst wurden. Indem andere Methoden zu vergleichbaren Ergebnissen führen, wird zusätzlich von einer Validität ausgegangen (Hug et al., 2020). Der Fragebogen wurde auf Basis der theoretischen Auseinandersetzung und ähnlichen Studien erstellt. Die Aussagen der Interviews bestätigen teilweise die Ergebnisse. Die gesamte Validität einzuschätzen ist aufgrund der geringen Datenmenge schwierig. Zudem besteht ein Ungleichgewicht der beiden Berufsgruppen (4 Beratungspersonen Kita Inklusiv vs. 20 Fachpersonen Betreuung), was ein direkter Vergleich erschwert.

6.2.3 Qualitative Untersuchung

In der qualitativen Forschung ist ein Gütekriterium, dass sich die Interpretation auf eine breite Datenlade abstützt (Strauss, 1998). Die Interpretation der Ergebnisse in der vorliegenden Untersuchung stützt sich sowohl auf sechs Interviewpartner aus zwei Berufsgruppen und auf die quantitative Erhebung ab. Die Intersubjektive Validierung, indem mehrere Forschungspersonen an den Forschungsgegenstand herangehen und dadurch eher eine neutralere Auswertung erreicht wird (Strauss, 1998), konnte im Rahmen dieser Masterarbeit nicht abgedeckt werden.

6.3 Vergleich mit dem aktuellen Forschungsstand und Beantwortung der Hauptfragestellung

Abschliessend wird ein Blick auf die Hauptfragestellung geworfen. Anhand der Interpretation der Ergebnisse und den Erkenntnissen des aktuellen Forschungsstandes soll beantwortet werden, wie eine erfolgreiche Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen Betreuung der Kindertagesstätten und den Beratungspersonen Kita Inklusiv der Heilpädagogischen Dienste im Programm Kita Inklusiv im Kanton Solothurn gelingt. Nachfolgend werden zentrale Gelingensbedingungen beschrieben, die sich aus der Zusammenführung des aktuellen Forschungsstandes und den empirischen Ergebnissen ergeben.

6.3.1 Auftragsklärung

Grundlage für eine erfolgreiche Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ein klarer Auftrag, der hinter der Kooperation vorhanden ist und in der Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartner*innen und den Eltern mithilfe einer Situationsanalyse konkretisiert wird (Behringer & Höfer, 2005; Simon, 2023). Einige Beratungspersonen Kita Inklusiv legen grossen Wert auf Rundtischgespräche und eine klare Auftragsklärung. Dies wird von vielen Fachpersonen Betreuung geschätzt. Es gibt vereinzelte Fachpersonen Betreuung, die keinen regelmässigen Austausch in Form von Rundtischgesprächen wünschen. In diesen Fällen macht

bestimmt eine Auftragsklärung zu Beginn der Kooperation Sinn, bei welcher die Form der Zusammenarbeit vereinbart und protokolliert wird. Unter Auftragsklärung wird von den Fachpersonen auch das Aushandeln und Definieren von Zielsetzungen verstanden. Gemeinsam definierte Zielkriterien und eine klare Rollenverteilung gelten als Gelingensfaktoren für die erfolgreiche Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Wider, 2013). Der Einbezug der Eltern des Kindes mit besonderen Bedürfnissen in die Auftragsklärung wird von den meisten Befragten als wichtig erachtet. Im Zusammenhang mit der Planung von Gesprächen gilt es, das Bedürfnis nach Flexibilität von Seiten der Fachpersonen Betreuung in der Terminfindung zu berücksichtigen. Weiter gilt es, das Bedürfnis nach frühzeitiger Kontaktaufnahme bei Fragen und Problemstellungen, welches die Beratungspersonen Kita Inklusiv geäußert haben, zu thematisieren.

6.3.2 Offenheit und Transparenz

Von den Fachpersonen beider Berufsgruppen wird das Bedürfnis nach Offenheit und Transparenz in der Zusammenarbeit genannt. Gerade in der Aufnahmephase eines Kindes mit Kita Inklusiv wünschen sich die Fachpersonen Betreuung Zugang zu relevanten Informationen bezüglich des Kindes und dessen Förderung. Aus der Theorie zeigt sich, dass persönliche und direkte Kontakte das Vertrauen vertiefen und eine offene Kommunikation begünstigen (Höfer & Behringer, 2002). Eine gemeinsame Sprache, insbesondere die ICF, wirkt unterstützend für die Kommunikation unter den Fachpersonen und für eine partizipative Inklusion als gemeinsame Aufgabe der verschiedenen Disziplinen (Simon, 2023). In der empirischen Untersuchung kam die ICF nicht zur Sprache. Es wäre spannend, ob und welchen Einfluss die Anwendung der ICF auf die Interdisziplinäre Zusammenarbeit hätte. Der Forschenden ist nicht klar, ob die Kindertagesstätten das Instrument kennen und ob viele Ressourcen für die Einarbeit benötigt würden. Ein weiterer Aspekt, welcher der Offenheit und Transparenz zugeordnet werden kann, ist die Einhaltung persönlicher und institutioneller Grenzen. Wenn es den Fachpersonen gelingt, Probleme und Grenzen anzusprechen und gegenseitig ernst zu nehmen, kann von einer konstruktiveren Zusammenarbeit ausgegangen werden.

6.3.3 Diverse individuellen und interpersonelle Bedingungen

Diverse individuelle und interpersonelle Bedingungen nach Wider (2013) unterstützen eine erfolgreiche Interdisziplinäre Zusammenarbeit. Diese sind beispielsweise eine wertschätzende und offene Haltung den anderen Fachpersonen gegenüber, gegenseitiger Respekt und Kommunikation auf Augenhöhe. Es zeigt sich in der Untersuchung, dass auch die Fachpersonen im Programm Kita Inklusiv Wert auf diese sozialen Kompetenzen in der Zusammenarbeit legen. Insbesondere die Beratungspersonen Kita Inklusiv haben diese Faktoren explizit als Bedürfnisse in der Zusammenarbeit benannt. Es zeigt sich in den Kommentaren

des Fragebogens und in den Gesprächen, dass diese Bedingungen von beiden Berufsgruppen gelebt werden und zur Zufriedenheit in der Zusammenarbeit beitragen. Ein grosses Anliegen der befragten Personen ist zudem das Verständnis für die jeweiligen Arbeitsrealitäten. Die beiden Berufsgruppen unterscheiden sich bezüglich Ressourcen und Arbeitsbedingungen. Es ist nach Lütolf & Schaub (2021b) für eine wertschätzende Zusammenarbeit zentral, eine Vorstellung von der jeweiligen Arbeitsrealität zu haben und ein Verständnis für die Situation des Gegenübers aufzubringen.

6.3.4 Inklusive Haltung und partizipative Ausrichtung

Damit die Inklusion und Partizipation eines Kindes mit besonderen Bedürfnissen in einer Kindertagesstätte erfolgreich wird, braucht es nebst geeigneten Rahmenbedingungen und personellen und finanziellen Ressourcen eine aufgeschlossene Haltung der Fachpersonen der Inklusion gegenüber (Grönke & Sarimski, 2018; Kißgen et al., 2021). In der empirischen Untersuchung wird diese Haltung mehrfach betont. Schwierigkeiten können sich ergeben, wenn diese Haltung bei einzelnen Teammitgliedern oder Eltern anderer Kinder und auswärtigen Personen (z.B. im Dorf) nicht vorhanden ist. Eine Erstellung von «Inklusiven Konzeptionen» und die Vertretung davon nach aussen, können eine inklusive Haltung unterstützen (Lütolf & Schaub, 2021b). Weiter können im Rahmen von Teamsitzungen oder Weiterbildung die Haltung des Teams weiterentwickelt werden (Kißgen et al., 2019). Bei den Teilnehmenden Kindertagesstätten scheint dies so umgesetzt und von den Beratungspersonen Kita Inklusiv unterstützt zu werden. Weiter braucht es eine Bereitschaft für die Partizipationsförderung des Kindes, indem ein Transfer von Methoden und Fördermöglichkeit zwischen den Fachpersonen stattfindet. Dies kann gelingen, wenn eine Gruppenzusammensetzung, die Bedürfnisse aller Kinder berücksichtigt (Lütolf & Schaub, 2021b).

6.3.5 Rahmenbedingungen

Nach Wider (2013) braucht es für eine gelingende Interdisziplinäre Zusammenarbeit strukturell-organisatorische Bedingungen mit geklärten Prozessen und Abläufen. In der empirischen Untersuchung wurde ersichtlich, dass nicht alle Abläufe und Prozesse für alle Fachpersonen, insbesondere für die Fachpersonen Betreuung, vollständig geklärt sind. Eine Aufklärung über Rahmenbedingungen und Vorgehensweisen von Seiten Kita Inklusiv könnte Klarheit schaffen und die Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen unterstützen.

7. Ausblick

Das Ziel dieses Kapitels ist ein Ausblick, bei dem Implikationen für weitere Forschungsarbeit, die Weiterentwicklung vom Programm Kita Inklusiv und die persönliche berufliche Praxis aufgezeigt werden.

7.1 Konsequenzen für Forschung

Die wichtige Rolle der Eltern, beziehungsweise Erziehungsberechtigten, bei der Inklusion von einem Kind mit besonderen Bedürfnissen in einer Kindertagesstätte, wurde von den Fachpersonen mehrfach betont. In der vorliegenden Arbeit ging es nur um die Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen Fachpersonen Betreuung und den Heilpädagogischen Früherziehenden mit der Beratungsfunktion Kita Inklusiv. Für eine erweiterte Forschung wäre es in erster Linie spannend, die Sichtweise der Eltern einzubeziehen. Die Fragestellung könnte lauten, wie ihre Rolle in der Zusammenarbeit mit den Fachpersonen aussieht und welche Bedürfnisse von ihrer Seite bestehen. Weiter wäre es spannend, wie die interdisziplinäre Vernetzung mit weiteren Fachpersonen aussieht und funktioniert.

7.2 Konsequenzen für das Programm Kita Inklusiv

Es zeigt sich bei den Fachpersonen mehrheitlich eine hohe Zufriedenheit im Programm Inklusiv. Das Programm wird von den befragten Personen sehr geschätzt. Der Ist-Zustand des Programms scheint insgesamt sehr zufriedenstellend zu sein. Es kamen in der Auswertung einige Aspekte zur Sprache, welche noch weiterentwickelt werden könnten, um die Zusammenarbeit und das Programm noch gelingender zu gestalten.

Für die Weiterentwicklung von Kita Inklusiv gäbe es einige Themenbereiche, die angeschaut und im Verein diskutiert werden könnten. Der Übergang in der familienergänzenden Betreuung der Vorschulkinder mit besonderen Bedürfnissen in den Kindergarten scheint nach Aussagen der befragten Personen noch nicht klar geregelt geworden zu sein und hängt wahrscheinlich mit dem Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn zusammen. Vielleicht gäbe es in der Zusammenarbeit eine Möglichkeit, diesen Übergang so zu gestalten, dass die Kinder trotz Einschulung ihre unterstützten Kitaplätze behalten könnten und dadurch dieser wichtige Übergang in die neue Lebensphase durch Stabilität in der Betreuungssituation unterstützt wird und die Eltern die Möglichkeit haben weiterzuarbeiten.

In der Zusammenarbeit mit Gemeinden und Kanton läuft gerade vieles, das in dieser Masterarbeit nicht erläutert wurde. Einige befragte Personen würden es unterstützen, wenn die Kinder mit besonderen Bedürfnissen auf mehr als zwei Tage Anrecht auf einen Kitaplatz hätten. Das Programm Kita Inklusiv richtet sich an Kinder mit einem Betreuungsfaktor von 1.5 oder 2 (Regulärer Betreuungsfaktor ist 1 oder Babies 1.5). Nach wie vor gibt es kein Angebot für Kinder, deren Bedarf den Betreuungsfaktor 2 übersteigt.

Es scheint anhand der Interviews so, dass in den Teams der Kindertagesstätten, die ein Kind mit Kita Inklusiv aufgenommen haben, vor allem die Leitungspersonen und das Team die inklusive Haltung vertreten und fördern. Durch eine weitere Bekanntmachung des Vereins und des Programms und durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit könnten vielleicht noch mehr Kindertagesstätten im Kanton für eine Aufnahme eines Kindes motiviert werden und die inklusive Haltung könnte zunehmend ihren Platz in der Gesellschaft finden. Weiter könnte es Sinn machen, bestehende und neue Kindertagesstätten nochmals transparent über das Konzept, die Rahmenbedingungen und Vorgehensweisen zu informieren.

Es zeigt sich, dass viele Themenaspekte individuell von den Beratungspersonen Kita Inklusiv und den Fachpersonen Betreuung gehandhabt werden. Durch vermehrten Austausch innerhalb der Berufsgruppen könnten Kenntnisse und Ideen vertieft und ausgetauscht werden (z.B. Umgang mit fremdsprachigen Eltern, Auftragsklärung, Rundtischgespräche). Natürlich gilt es hier wiederum, die Ressourcen zu beachten, damit es sich um gewinnbringende Gefässe und nicht um einen Zusatzaufwand handelt.

7.3 Konsequenzen für die eigene Berufspraxis

Für die eigene Berufspraxis nehme ich die gelingenden Aspekte in der Zusammenarbeit aus Kapitel 6.3 mit. Diese können sowohl in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen der Kindertagesstätten als auch für Kooperationen mit anderen Fachpersonen (z.B. Spielgruppenleitende) angewandt werden. Besonders geblieben für eine erfolgreiche Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist mir die Wichtigkeit, die jeweilige Arbeitsrealität zu verstehen. Weiter wurde mir wiederum bewusst, wie zentral eine gute Auftragsklärung in der Heilpädagogischen Früherziehung ist. Sei dies in der Interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen oder in der Zusammenarbeit mit Eltern. Ich nehme mir vor, diese Aspekte bewusst in meinen Alltag als Heilpädagogische Früherzieherin mitzunehmen.

8. Literatur

- Behringer, L. & Höfer, R. (2005). *Wie Kooperation in der Frühförderung gelingt* (1. Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Bronfenbrenner, U. (1989). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente*. (K. Lüscher, Hrsg.). Frankfurt am Main: Fischer.
- Brunner, J. (2018). *Professionalität in der Frühpädagogik: Perspektiven pädagogischer Fachkräfte im Kontext einer inklusiven Bildung* (Research). Wiesbaden, Germany [Heidelberg]: Springer VS.
- Brüsemeister, T. (2008). *Qualitative Forschung: ein Überblick* (Hagener Studientexte zur Soziologie) (2., überarb. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Bundesamt für Statistik (BFS). (2021). *Familien in der Schweiz. Statistischer Bericht 2021*. Neuchatel: Bundesamt für Statistik (BFS).
- Bürli, A., Strasser, U. & Stein, A.-D. (Hrsg.). (2009). *Integration und Inklusion aus internationaler Sicht: 3. Symposium zur Internationalen Heil- und Sonderpädagogik 2007 in Zürich*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Dichans, W. (1990). *Der Kindergarten als Lebensraum für behinderte und nichtbehinderte Kinder* (Schriften- und Medienreihe des Sozialpädagogischen Instituts für Kleinkind- und Außerschulische Erziehung des Landes Nordrhein-Westfalen, Köln). Köln Stuttgart Berlin: Kohlhammer.
- Diekmann, A. (2021). *Empirische Sozialforschung: Grundlagen, Methoden, Anwendungen* (14. Auflage, vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage August 2007, Originalausgabe.). Reinbek bei Hamburg: rowohlt's enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Dorsch, F. (2021). *Dorsch - Lexikon der Psychologie*. (M.A. Wirtz, Hrsg.) (20., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Feuser, G. (1987). *Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Kindertagesheim. Ein Zwischenbericht*. (Diakonisches Werk Bremen e.V., Landesverband für Ev. Kindertagesstätten, Hrsg.). Bremen.

- Fischer, A., Häfliger, M. & Pestalozzi, A. (2021). Familienergänzende Betreuung für Kinder mit Behinderungen. Eine Analyse der Nachfrage, des Angebots und der Finanzierungsmechanismen – für Kinder mit Behinderungen im Vorschulalter in der Schweiz (2. überarbeitete Aufl.). Olten: Procap Schweiz Bereich Sozialpolitik.
- Gabriel-Schärer, P. & Stadelmann, K. A. (2017). „Gelebte Diversity in Kitas“. Aufbau von Fach- und Handlungskompetenzen im Angebot Kitaplus. Evaluationsbericht. Hochschule Luzern. Zugriff am 25.3.2024. Verfügbar unter: https://www.kindertagesstaette-plus.ch/fileadmin/images/01_Startseite/02_Entlastung/04_KITApus/Forschungsbericht_KITApus_Broschuerendruck.pdf
- Grönke, M. & Sarimski, K. (2018). Einstellungen von pädagogischen Fachkräften zur inklusiven Betreuung von Kindern mit Behinderungen. *Frühe Bildung*, 7(2), 107–113. <https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000373>
- Hafen, M. (2013). Interdisziplinarität in der Frühen Förderung: Notwendigkeit, Herausforderung und Chance. *Frühförderung interdisziplinär*, 32 Jg(2), 97–106. <https://doi.org/10.2378/fi2013.art06d>
- Heimlich, U. (1995). *Behinderte und nicht behinderte Kinder spielen gemeinsam. Konzept und Praxis integrativer Spielförderung*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Heimlich, U. (2013). *Kinder mit Behinderung - Anforderungen an eine inklusive Frühpädagogik* (WIFF-Expertisen). München: DJI.
- Heimlich, U. (2016). Inklusion und Qualität - Auf dem Weg zur inklusiven Kindertagesbetreuung (Frühförderung interdisziplinär), 35 Jg, 28–39.
- Heimlich, U. (2019). *Inklusive Pädagogik* (Kohlhammer Kenntnis und Können). Stuttgart: Kohlhammer.
- Herm, S. (2008). Konzepte integrativer Förderung im Elementarbereich. In H. Eberwein & J. Mand (Hrsg.), *Integration konkret: Begründung, didaktische Konzepte, inklusive Praxis*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Hintermair, M. & Sarimski, K. (2019). Kooperation zwischen Kindergarten und Frühförderung: Erfahrungen der beteiligten Fachkräfte am Beispiel der Inklusion hörgeschädigter Kinder. *Frühe Bildung*, 8(3), 161–170. <https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000436>
- Höfer, R. & Behringer, L. (2002). Qualitätstandards guter Kooperation und ihre aktuelle Umsetzung in der bayrischen Frühförderung. Veröffentlichter Bericht. Zugriff am 12.4.2024. Verfügbar unter: https://docplayer.org/29889001-Qualitaetsstandards-guter-kooperation-und-ihre-aktuelle-umsetzung-in-der-bayerischen-fruehfoerderung.html#google_vignette
- Hollenweger, J. (Hrsg.). (2019). *ICF-CY: internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korrigierte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Hug, T., Poscheschnik, G., Lederer, B. & Perzy, A. (2020). *Empirisch forschen: die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (utb Schlüsselkompetenzen) (3., überarbeitete und ergänzte Auflage.). München: UVK Verlag.
- Johnson, B. & Christensen, L. B. (2017). *Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches* (Sixth edition.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Kißgen, R., Austermühle, J., Franke, S., Limburg, D. & Wöhrle, J. (2019). Rheinland-Kita-Studie: Inklusion von Kindern mit Behinderung. Abschlussbericht. Universität Siegen. Zugriff am 30.3.2024. Verfügbar unter: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bildung.uni-siegen.de/rheinlandkitastudie/abschlussbericht_rheinlandkitastudie_final_190518.pdf&ved=2ahU-KEWjO1Jj6spyFAxVh0wIHHZI4A1gQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw1Fc_VHZKx5Ik6UGnYOuEfm
- Kißgen, R., Wirts, C., Limburg, D., Wertfein, M. & Franke, S. (2021). Zur inklusiven Betreuung von Kindern mit (drohender) Behinderung in Kindertageseinrichtungen in Bayern

- und im Rheinland. Ein Studienvergleich. *Frühförderung interdisziplinär*, 40 Jg(2), 64.
<https://doi.org/10.2378/fi2021.art07d>
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz* (Grundlagentexte Methoden) (2., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden* (Grundlagentexte Methoden) (5. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kühl, J. (2023). Teil II: Inklusion - Konzeptionelle Öffnung der Interdisziplinären Frühförderung? In L. Simon & J. Kühl (Hrsg.), *Interdisziplinäre Zusammenarbeit und inklusive Frühförderung* (1. Auflage., S. 83–158). Stuttgart.
- Lütolf, M. & Schaub, S. (2021a). Kinder brauchen Kinder - wie Inklusion in der Kita gelingen kann. *Heilpädagogik aktuell*, 33, 8.
- Lütolf, M. & Schaub, S. (2021b). Teilhabe in der Kindertagesstätte (TiKi). Schlussbericht. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zugriff am 30.3.2024. Verfügbar unter: Hochschule für Heilpädagogik. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7119527>
- Lütolf, M., Vernetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung - ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 20.
- Meister, H. & Becker, V. (Hrsg.). (1991). *Gemeinsamer Kindergarten für nichtbehinderte und behinderte Kinder* (Saarbrücker Beiträge zur Integrationspädagogik). St. Ingbert: Röhrig.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Auflage.). Berlin ; Boston: De Gruyter Oldenbourg.
- Reinders, H. (2016). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen: ein Leitfaden* (3., durchgesehene und erweiterte Auflage.). Berlin ; Boston: De Gruyter Oldenbourg.
- Reiser, H. (1987). *Integrative Prozesse in Kindergartengruppen: über die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern* (DJI Materialien). (G. Klein, Hrsg.). Weinheim: DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut.

- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Roth, H. (1966). *Pädagogische Anthropologie / Bd. 1, Bildsamkeit und Bestimmung*. Hannover [etc.]: Schroedel.
- Sander, A. (2009). Behinderungsbegriffe und ihre Integrationsrelevanz. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik* (7. Auflage., S. 99–108). Weinheim Basel: Beltz.
- Sarimski, K. (2021). *Kinder mit Behinderungen in inklusiven Kindertagesstätten* (Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit) (2., überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Sarimski, K. (2022). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung* (Beiträge zur Frühförderung interdisziplinär) (2., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (2007, Oktober 25). Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik. Zugriff am 14.8.2023. Verfügbar unter:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEWj32tSV0tuAAxVU7rsIHS5QBYIQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Feducdoc.ch%2Frecord%2F25914%2Ffiles%2FTerminologie_d.pdf&usg=AOvVaw3eaYvm8IDJF3tDeesr_sjs&opi=89978449
- Seckinger, M. (2001). Kooperation- eine voraussetzungsvolle Strategie. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 50, 279–292.
- Seitz, S. & Hamacher, C. (2022). Wie Partizipation in das Gegenteil umschlagen kann – Inklusiv Fröhe Bildung und die machtvollen Dynamiken der Pathologisierung. *Zeitschrift für Grundschulforschung*, 15(1), 47–62. <https://doi.org/10.1007/s42278-021-00126-7>

- Simon, L. (2023). Teil I: Interdisziplinäre Zusammenarbeit. In L. Simon & J. Kühl (Hrsg.), *Interdisziplinäre Zusammenarbeit und inklusive Frühförderung* (1. Auflage., S. 15–75). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Simon, L. & Seidel, A. (2016). Implementierung der ICF in der Frühförderung in Deutschland. *Frühförderung interdisziplinär*, 35 Jg., 138–145.
- Sohns, A. (2010). *Frühförderung Ein Hilfesystem im Wandel*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Speck, O. (1995). Wandel der Konzepte in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 13(2), 108–120.
- Steiner, E. & Benesch, M. (2021). *Der Fragebogen: von der Forschungs idee zur SPSS-Auswertung* (UTB Schlüsselkompetenzen) (6., aktualisierte und überarbeitete Auflage.). Wien: Facultas.
- Strauss, A. L. (1998). *Grundlagen qualitativer Sozialforschung: Datenanalyse und Theoriebildung in der empirischen soziologischen Forschung* (UTB Soziologie) (Unveränd. Nachdr. d. 2. Aufl. 1998.). München: Fink.
- Thurmair, M. (2012). Auf dem Schirm: Interdisziplinarität in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 32 Jg.(1), 17–34. <https://doi.org/10.2378/fi2013.art02d>
- Trescher, H. (2018). Inklusion in der Kita. Eine Krise, die keine sein darf? *Der pädagogische Blick*, 26(3), 176–187.
- UNESCO International Bureau of Education. (2008). International Conference on Education, 48th session, Geneva, Switzerland, 25-28 November 2008: Inclusive education: the way of the future: final report. UNESCO. Zugriff am 12.3.2024. Verfügbar unter: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000182999>
- UNESCO & Ministerio de Educación y Ciencia, E. (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. UNESCO. Zugriff am 12.3.2024. Verfügbar unter: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>
- UNO Behindertenrechtskonvention. (2014, Mai 15). Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Zugriff am 14.8.2023. Verfügbar unter:

<https://www.edi.admin.ch/dam/edi/de/dokumente/internationales/amtliches/uno-konvention.pdf.download.pdf/uno-konvention.pdf>

Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse). (2020). Richtlinien für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten. Zugriff am 25.3.2024. Verfügbar unter:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Publikationen_Deutsch/2020_kibesuisse_Richtlinien_Kita.pdf&ved=2ahUKEwjAwojdpY-

[FAXVn3QIHhfwAVsQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3q9eqIXP5qVI7qFpJS1Sya](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Publikationen_Deutsch/2020_kibesuisse_Richtlinien_Kita.pdf&ved=2ahUKEwjAwojdpY-FAXVn3QIHhfwAVsQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3q9eqIXP5qVI7qFpJS1Sya)

Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse) & Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz.

(2015, Mai). Kinderbetreuung in der Schweiz. Eine Übersicht.

Verein Kita Inklusiv. (2024, Januar). Konzept Kita Inklusiv. Familienergänzende Kinderbe-

treuung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in Kindertagesstätten im Kanton Solothurn. Zugriff am 12.4.2024. Verfügbar unter:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kita-inklusiv.ch/pdf/202401_Kita_Inklusiv_Konzept_Public_FINAL.pdf&ved=2ahU-

[KEwiB9PjZh72FAxX_0QIHHTNPAGEQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3MzlxZ-](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kita-inklusiv.ch/pdf/202401_Kita_Inklusiv_Konzept_Public_FINAL.pdf&ved=2ahU-KEwiB9PjZh72FAxX_0QIHHTNPAGEQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3MzlxZ-)

[T6jrT34-sRI7Mz_](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kita-inklusiv.ch/pdf/202401_Kita_Inklusiv_Konzept_Public_FINAL.pdf&ved=2ahU-KEwiB9PjZh72FAxX_0QIHHTNPAGEQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3MzlxZ-T6jrT34-sRI7Mz_)

Vygotskiï, L. S. & Cole, M. (1978). *Mind in society: the development of higher psychological processes*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Wider, D. (2013). Multi-, inter- oder transdisziplinäre Zusammenarbeit in der Kindes- und Er-

wachsenenschutzbehörde - Begriffe, Bedingungen und Folgerungen. In D. Rosch, D.

Wider, K. Affolter-Fringeli & C. Häfeli (Hrsg.), *Zwischen Schutz und Selbstbestim-*

mung: Festschrift für Professor Christoph Häfeli zum 70. Geburtstag (S. 85–101).

Bern: Stämpfli.

Wirts, C., Wertfein, M. & Wölfl, J. (2018). IVO-Eine Studie zur Umsetzung von Inklusion als

gemeinsame Aufgabe von Kindertageseinrichtungen und Frühförderung in Bayern.

Vernetzungsbericht. IFP-Projektbericht 33. Staatsinstitut für Frühpädagogik,

München. Zugriff am 30.3.2024. Verfügbar unter: https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/projektbericht_33_ivo_vernetzung_barrierefrei.pdf

Witzel, A. (2000). The Problem-centered Interview. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, Vol 1*, Methodical and Empirical Examples. [object Object]. <https://doi.org/10.17169/FQS-1.1.1132>

Wölfl, J., Wertfein, M. & Wirts, C. (2017). IVO-Eine Studie zur Umsetzung von Inklusion als gemeinsame Aufgabe von Kindertageseinrichtungen und Frühförderung in Bayern. Kita-Ergebnisbericht. IFP-Projektbericht 30. Staatsinstitut für Frühpädagogik, München. Zugriff am 30.3.2024. Verfügbar unter: https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/projektbericht_ivo_nr_30.pdf

Anhangsverzeichnis

Anhang 1, S.1: Schriftlicher Fragebogen

Anhang 1.1., S.1: Startkommunikation schriftliche Umfrage

Anhang 1.2, S.2: Thematische Items Fragebogen

Anhang 1.3, S.6: Layout Umfrage gemäss originaler Darstellung in Lime Survey

Anhang 1.4, S.10: Deskriptive Statistik aller Teilnehmenden

Anhang 1.5, S.13: Deskriptive Statistik Fachpersonen Kita Inklusiv

Anhang 1.6, S.15: Deskriptive Statistik Fachpersonen Betreuung in Kindertagestätten

Anhang 1.7, S.19: Rohdaten schriftliche Umfrage alle

Anhang 1.8, S.20: Daten aller Befragten (ohne Kommentare)

Anhang 1.9, S.21: Auswertung alle Befragten

Anhang 1.10, S.23: Auswertung Beratungspersonen Kita Inklusiv

Anhang 1.11, S.25: Auswertung Fachpersonen Betreuung

Anhang 2, S.28: Qualitative Interviews

Anhang 2.1, S.28: Interviewleitfaden

Anhang 2.2, S.32: Informationsschreiben Forschungsprojekt und Verpflichtungserklärung

Anhang 2.3, S.35: Transkript Interview B1

Anhang 2.4, S.52: Transkript Interview B2

Anhang 2.5, S.63: Transkript Interview B3

Anhang 2.6, S.72: Transkript Interview B4

Anhang 2.7, S.82: Transkript Interview B5

Anhang 2.8, S.99: Transkript Interview B6

Anhang 2.9, S.109: Kategoriensystem

Anhang 3, S.120: Selbständigkeitserklärung